

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 2 N°6 OCTOBRE 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ
 OpenAIRE
OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 2 N° 6 OCTOBRE 2025

VOL. 2 N° 6 OCTOBRE 2025

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Dossier 1 :
**LETTRES, LANGUES,
ARTS & EDUCATION**

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, OT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 2 N°6, Octobre 2025, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 2 n° 6 Octobre 2025

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

Vol 2 N°6, Octobre 2025, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 1 : Lettres, Langues, Arts et Education

MAISON D'EDITION

La revue Re-Lecture édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juillet 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 septembre 2025

Retour des textes corrigés : 30 Septembre 2025

Parution : Fin Octobre 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Alewa Ayaovi DARE
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jéсутin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police : Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texter sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;
- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.

La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.

Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.

Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :

- Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans la revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
- Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
- La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
- La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue **RE- LECTURE D'AFRIQUE**. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE

Herméneutique des paroles consacrées pour le sacre d'un chef de collectivité au Danxomè.....12

Bienvenu Azéhoungbo

Indicateurs de performance stratégique des PME bénéficiaires du programme PADMPME en RDC : une évaluation de l'efficacité des subventions publiques.....33

Charles MBIYAVANGA NTAMBA &

Derrick MBUKI FITI

Manifestations identitaires dans *Le Salaire de l'infidélité* et *Le Prix d'un enfant* de Anzata Ouattara.....57

DRABO Amba Victorine

Typologie des adjectifs en kimré.....85

Eric Edjinaïn Dono

Analyse morphosyntaxique des conversations écrites des locuteurs francophones via WhatsApp à l'ère de l'Intelligence Artificielle.....108

Gérard YAOGO

Le principe responsabilité de Hans Jonas et le développement des états Africains.....133

Ibrahim Habou KILICHI

Impact du capital culturel familial sur la réussite scolaire : cas des élèves en zone rurale et péri-urbaine de Banfora dans la région des Cascades (Burkina Faso).....153

Kiswinsida Alexandre Bingo &

Ibrahima Traore

Influence sociale et transmission éducative en petite enfance à
odienne et daloa.....177

KOUAME Clément Kouadio

Training students for democratic citizenship in the foreign language
classroom : critical language awareness as a relevant
context.....198

KOUAME Koaténin

Le mandarin au croisement des diplomaties culturelles chinoise et
togolaise : instrumentalisation, hybridation et distinction
sociale.....223

**PASSOU Essohanam Mbou,
TCHACORICO Ismaïlou &
BATCHANA Essohanam**

La Charte de Kurukan Fuga vue à travers une lecture laïque des dix
Commandements.....242

TRAORÉ Yaya

Herméneutique des paroles consacrées pour le sacre d'un chef de collectivité au Danxomè

Bienvenu Azéhoungbo

Université d'Abomey-Calavi

bienaglel@yahoo.com

+2290197644612

Résumés

Au commencement était la parole. Accepter cette assertion au plan de la tradition orale africaine, c'est accepter et reconnaître la puissance des mots ainsi que les vibrations qu'ils dégagent. C'est aussi admettre la force créative et transformatrice de la parole, un produit humain invisible et apparemment volatile, mais grâce auquel, l'homme agit sur son environnement et sur le cosmos. Dans le royaume du Danxomè, le chef de collectivité est investi d'une mission qu'il est chargé de remplir dignement afin d'atteindre la déité après sa mort. Mais ce statut de divin qu'il acquerra est le résultat d'un long processus qui démarre depuis le jour de son sacre. L'objectif de cette étude est d'explorer le sens profond des paroles sacrées et consacrées aux cérémonies d'intronisation d'un chef de collectivité au Danxomè. Ces paroles s'apparentent à une lettre de mission que transmet le souverain à son représentant local. Celui-ci se doit de continuer et de pérenniser l'oeuvre des ancêtres dont le roi constitue le porte flambeau. Ces productions sacrées, porteuses d'une multitude de sens, seront analysées pour exhumer leur rôle dans la légitimation du pouvoir de chef de collectivité.

Mots-clés: Altérité - Parole consacrée - Royauté - Symbolisme

Abstract

In the beginning was the word. To accept this assertion in terms of African oral tradition is to accept and recognize the power of words and the vibrations they emit. It also means admitting the creative and transformative force of speech, an invisible and seemingly volatile human product, but thanks to which, man acts on his environment and the cosmos.

In the kingdom of Danxome, the community leader is invested with a mission that he is charged with fulfilling worthily in order to attain deity after his death. But this divine status that he will acquire is the result of a long process that begins on the day of his coronation. The objective of this study is to explore the profound meaning of the sacred and consecrated words of the enthronement ceremonies of a community leader in Danxome. These words are similar to a mission letter transmitted by the sovereign to his local representative. The latter must continue and perpetuate the work of the ancestors, of which the king is the torchbearer. These sacred productions, carrying a multitude of meanings, will be analyzed to unearth their role in the legitimization of the power of the community leader.

Keywords: *Otherness - Sacred Word - Royalty – Symbolism*

Introduction

Le Danxome était un royaume très hiérarchisé avec à sa tête un roi, détenteur du pouvoir politique, économique et spirituel. Il avait même le droit de vie et de mort sur ses sujets. Après la conquête coloniale, cet ancien royaume est resté divisé en des clans (*akà*) qui sont à leur tour, constitués des lignées ou des familles aussi appelées collectivités. “Chez le Danxomènu, le respect du pouvoir et de l’autorité, et l’absence de revendication en face de la hiérarchie constituent des traits de comportement qui frappent l’observateur le moins averti”.(Ahanhanzo Glèlè,1974:28). Dans la famille, l’autorité paternelle reste inébranlable malgré la modernité apportée par la colonisation européenne. “Si le pays est détruit, la famille n’est pas détruite” dit-on souvent, pour signifier que la désagrégation des structures politiques royales voulue par la colonisation n’a pas réussi à entamer l’organisation interne à chaque famille. Cette famille a à sa tête un chef appelé *Dadá*¹. Le

¹ Dérive de *Dadá* par un phénomène de syncope. Ce terme *Dadá* est pourtant resté dans la langue et est exclusivement réservé au Roi.

terme désigne “père géniteur” dans un usage soutenu et dénote un sentiment de fierté, de la part de l’enfant qui l’utilise. Mais son usage populaire se réfère au chef de collectivité intronisé et fait l’objet de la présente étude. Le sacre d’un chef de collectivité est un acte sacré empreint de solennité et de magnificence. Cette cérémonie caractérise ainsi le changement de statut social, politique voire spirituel d’une personne. L’acquisition de ce statut du moins, l’activation des énergies qui se mettent en branle et qui se fusionnent pour attribuer ces différentes fonctions à une personne émane de différents facteurs, y compris les paroles consacrées à cet effet. Il s’agit d’un texte littéraire oral avec des mots savamment choisis pour créer les vibrations pouvant charger le postulant au trône. Comment des mots et des paroles sont-ils noués pour créer les énergies nécessaires à l’attribution du statut de chef de collectivité? Quelles sont les conditions créatrices de sacralisation du pouvoir de chef de collectivité au Danxomè? Et quelle est la signification profonde de ces paroles dans le contexte de la société danxoméenne ? Cette étude vise, en effet, à présenter les paroles sacrées utilisées lors des cérémonies de sacre au *Danxomé*, à analyser les significations profondes de ces paroles et examiner leur impact sur la légitimation du pouvoir.

1-Approche théorique et méthodologique

Pour cette étude, nous convoquons la théorie des actes de parole telle que développée principalement par John L. Austin (1962) poursuivie par John Searle. Cette théorie explore comment le langage peut non seulement communiquer des informations mais aussi, accomplir des actions. Ainsi, aucun locuteur, lorsqu’il parle, ne se contente exclusivement de

décrire ou d'informer (ce qu'Austin appelle les énoncés constatifs). Mais il accomplit aussi des actions par les mots eux-mêmes avec des énoncés performatifs. On y note trois catégories d'actes. L'acte locutoire est le fait de dire quelque chose ; c'est l'acte de produire des sons avec une organisation syntaxique et grammaticale relative à une langue donnée. Ici, le *fɔngbe* utilisée par le ministre du roi, officiant de la cérémonie, dispose de ses propres mots avec une syntaxe bien décrite par Akoha (2010). Ensuite, nous avons l'acte illocutoire qui est l'acte que l'on accomplit en disant quelque chose, comme faire une promesse, donner un ordre, poser une question. C'est cet acte qui est fondamental selon Austin, car en le réalisant, le locuteur joue un rôle et attribue un rôle complémentaire à l'interlocuteur. Dans le cas des paroles du sacre, le nouveau *Daá* reçoit l'ordre d'aller s'occuper du patrimoine matériel et immatériel de la collectivité, c'est-à-dire une lettre de mission verbale du souverain. Il est désormais investi dans un nouveau rôle. Enfin, l'acte perlocutoire est l'effet produit par le fait de dire quelque chose, par exemple convaincre, effrayer ou amener l'interlocuteur à agir. Le *Daá* prend conscience de la responsabilité qui est désormais la sienne et les paroles en elles-mêmes le poussent à agir pour ne pas subir la colère des ancêtres incarnés par l'institution royale. Ces catégories permettent de distinguer et d'analyser la manière dont les paroles socialement produites arrivent à influencer les interactions sociales. Tout ceci se passe dans un contexte qui s'y prête. En effet, selon John Austin, le contexte joue un rôle capital dans la capacité des paroles à produire des actes. Autrement dit, la performativité d'un énoncé, c'est-à-dire sa capacité à accomplir un acte par le simple fait d'être prononcé, dépend fortement du contexte dans lequel il est énoncé. Il explique que pour qu'un acte de langage soit réussi,

des "conditions de félicité" contextuelles doivent être remplies, telles que : la présence d'une procédure conventionnelle appropriée, la compréhension par l'interlocuteur, et la conformité du locuteur à certaines attitudes mentales. Le contexte social, culturel et situationnel influence donc la validité et la force performative de l'acte.

Pour décrypter les paroles proférées lors du sacre d'un chef de collectivité au *Danxome*, nous avons utilisé la méthode d'enquête. En effet, ces paroles existent depuis des siècles et sont connues par cœur par les *gbonugán*,² les ministres du roi qui le déclament en chœur à chaque sacre. Il s'agit donc de textes oraux dans un contexte de tradition orale où la mémoire est fortement sollicitée. Nous avons ainsi, grâce à l'observation participante, assisté nous-même à ces cérémonies d'intronisation au palais royal au cours desquelles nous avons enregistré directement, à maintes reprises, ces paroles pour s'assurer de leur exactitude à chaque occasion. Après la collecte, nous avons procédé à leur transcription et à leur traduction en français. Enfin, à la suite des nombreux entretiens avec des *gbonugan* ainsi que des sachants dans le domaine de la culture et des traditions du *Danxome*, nous avons pu accéder au sens profond caché dans ces paroles.

2- Mode de désignation du *Daá* et son rôle

Le *Daá* est la première autorité de la famille, même s'il n'en est pas l'aîné. En effet, le doyen d'âge de la famille est plutôt le *hènnútó*, un poste naturellement attribué par le droit d'aînesse. Le poste de *Daá* n'est pas électif. Sa dévolution est organisée le plus souvent de père en fils ou, des fois, par consensus en

² Les ministres du roi chargés des affaires extérieures au palais.

fonction de beaucoup de critères. Dans d'autres cas, le recours est fait au *fá*³ pour désigner le prétendant. Il est à noter que cette désignation peut faire l'objet de sérieux litiges qui peuvent obliger le recours à l'arbitrage du roi.

Le chef de collectivité se situe au centre du système de gestion politique et socioreligieuse de la famille dont il est le représentant à l'extérieur de la maison. Traditionnellement, sur le plan économique, c'était lui qui détenait alors le patrimoine matériel familial, c'est-à-dire qu'il assurait la gestion des terres, des plantations (de palmiers et de nérés). Cette gestion lui permettait de réaliser les ouvrages immobiliers de la collectivité et d'en assurer l'entretien. Pour l'épanouissement de la famille et avec son statut de père, il peut assurer le bien-être social des plus démunis avec des dons de sommes d'argent pour mériter son titre de *ɔ̀kunnò* (l'homme riche). C'est le *Daá* qui préside toutes les cérémonies dans la famille, (la sortie de l'enfant, *agbasa*⁴, les mariages, les enterrements, les libations, le *zòkwété*⁵ et autres). Bien que beaucoup de choses aient changé dans ce domaine aujourd'hui, le *Daá* joue encore un rôle de premier plan dans la grande famille au sien de laquelle il est le représentant légitime du Roi. Il est assisté dans ses tâches par le *vigǎn* (le chef des enfants) et le *salánò* qui assure la propreté et le nettoyage de la maison.

3- Résultats

Cette étude nous a permis de scruter tous les moments de cette cérémonie qui est organisée suivant des étapes bien précises. En effet, la veille, tous les attributs du chef sont reçus par les

³ Une science divinatoire

⁴ Cérémonie organisée au cours de laquelle, avec l'aide du *fá*, le *bòkónò* désigne le *jotó*, d'une personne, c'est-à-dire, son ancêtre tutélaire.

⁵ Grande cérémonie de sortie et de parade des *vodún nèsúxwé*.

ministres du roi. Ils sont déposés en un lieu sacré où l'on invoque l'esprit des ancêtres. Le jour même du sacre, à l'heure convenue avec la cour royale, le prétendant au trône, torse nu et entouré des membres de sa famille et des amis, se positionne sous le *hɔnnuwa*⁶ qui donne accès à la cour intérieure du palais. Il doit répondre au troisième appel de son prénom usuel et courir avec tout son cortège pour venir s'agenouiller devant le roi entre-temps déjà installé dans son *ajalala* entouré de toute sa cour (les ministres, les princes et princesses et autres dignitaires). Une fois à genoux, son prénom est encore appelé trois fois. Au dernier appel, le *gbonugan* officiant lui jette le grand pagne au dos et déclare :

Ò hì⁷!À sù dọ!

/onom./tu/prendre/filet/

“Tu es entré dans les mailles”

Ainsi commence le port des accoutrements les uns après les autres. Chaque objet après deux poses lui est porté à la troisième. Le dernier est le foulard que seul le Roi lui-même fixe à la tête de celui qui va devenir dans les instants qui suivent, après la proclamation solennelle, *Daá*, le chef de la collectivité en question. Dans son nouvel accoutrement, à genoux et tête baissée avec tous les ministres du roi, le *Daá* reçoit les paroles consacrées pour entrer dans ses nouvelles fonctions. Ces paroles sont dites par l'officiant après les trois derniers appels officiels du prénom personnel du postulant auxquels ce dernier répond chaque fois. Elles sont reprises en chœur par tous les ministres et se présentent ainsi qu'il suit. Pour plus de clarté, nous avons séparé la traduction en français de la transcription.

1. Ně a ka nọ nyí?

⁶ Le portique d'entrée au palais.

⁷ Cette onomatopée traduit le bruit avec lequel le grand pagne est tombé sur le futut *Daá*.

- /comment/tu/réel/hab./s'appeler/
2. Un nɔ nyí Charles⁸
/je/hab./s'appeler/ Charles/
3. Ně a ka nɔ nyí?
/comment/tu/réel/hab./s'appeler/
4. Un nɔ nyí Charles
/je/hab./s'appeler/ Charles/
5. Ně a ka nɔ nyí nya?
/comment/tu/réel/hab./s'appeler/Vraiment/
6. Un nɔ nyi Charles
/je/hab./s'appeler/ Charles/
7. Charles,
8. Fón wè Dada fón égbé
/se réveiller/c'est/Roi/se réveiller/aujourd'hui/
9. E dè kwé nyi kpó
/il/prendre/argent/lancer/grande quantité/
10. E dè gan nyi kpó
/il/prendre/métaux/lancer/grande quantité/
11. E dè jě nyi kpó
/il/prendre/perle/lancer/grande quantité/
12. E dè avɔ nyi kpó
/il/prendre/pagne/lancer/grande quantité/
13. È nă kpokún
/il/donner/grand pagne/
14. È nă mɔwu⁹
/il/prendre/une tunique/
15. E dɔ̀ è dò nú hwi
/il/dire/qu'on/porter/à/toi/
16. È nă kɔxásádó
/collier pour le cou/

⁸ Ce prénom est donné à titre indicatif. Chaque postulant donne son prénom usuel.

⁹ Dans le langage courant, cette tunique est appelée *kansánwù*.

17. E d̀̀ è xásá kɔ nú hwi
/il/dire/on/porter/à/toi/
18. Jě afafa d̀̀ nu
/perle/éventail/être/bout/
19. E d̀̀ è d̀̀ nú hwi
/il/dire/on/porter/à/toi/
20. Gàn mawóle
/il/donner/fer/mawolé/
21. E d̀̀ è d̀̀ nú hwi
/il/dire/on/porter/à/toi/
22. Cábá afɔ̀ tòn
/collier/ les pieds/pour/
23. E d̀̀ è d̀̀ nú hwi
/il/dire/on/porter/à/toi/
24. È nǎ vivanú lé bǐ
/il/offre/choses d'apparât/
25. Bó d̀̀ e va nú hwi
/et/dire/qu'on/porter/à/toi/
26. Tablá ta tɔ̀n
/foulard/tête/pour/
27. E d̀̀ è d̀̀ blá ta nú hwi
/il/dire/qu'on/avec/attacher/à/toi/
28. Bó ś hwi ś ś Azěhungbò ¹⁰émítón ná
/qu'il/désigner/toi/avec/désigner/Azeungbo/avec/
29. B̀̀ hwi na nó xòdɛ dó gbè wú
/et/tu/fut./prier/à/herbe/sur/
30. Bó xó dó ahwan wú /
31. /et/dire/à/foule/sur/
32. B̀̀ jidɔ̀ ná nyí káká
Et/longévité/fut./être/beaucoup/

¹⁰ Juste à titre indicatif.

33. Émí kún kón nó zón nù tón é dé me dé
/lui/nég/réel/hab./commander/chose/sienne/pour/un
e/quelqu'un/
34. Bónú é nó só nyì kómè
/et/on/hab./prendre/lancer/par terre/
35. Bónú émí nó yí bá só ó
/et/lui/hab./aller/chercher/prendre/nég./
36. Agbõmè Danxomε ó
/Agbomε/ Danxomε/anaph./
37. Dadá Adokpón
/roi/Adokpón/
38. É wé ná gàn gan dòn nù
/lui/c'est/donner/métal/métal/être/bout/
39. Bò gàn nó nò unzèn
/et/chef/hab./rester/éveil/
40. Bó nó dó amì gan jí hwehwè
Et/hab./mettre/huile/métal/sur/constamment/
41. Bò gan ma só nó dù gan sèn dòn ten tòn mè a é
/et/métal/nég/encore/hab/ronger/métal/couper/à/pla
ce/sienne/dans/nég/
42. A yí jè xwé
/si/tu/réel/aller/tomber/maison/
43. Bó yí dòn gblogbló wá wè
/et/aller/commencer/chose
insensée/faire/commencer/
44. Bó yí dòn ahan nu mú wè
/et/commencer/boisson/boire/souler/commencer/
45. Bónú gan wá dù gan sèn dòn ten towe me ó
/et si/métal/ronger/métal/couper/si/
46. À nà nyí adokpò sí wí
/tu/fut/être/margouillard/ queue/noire/

47. À ná yí dọ̀ sí hwé dọ̀ Mìgán xwé
/et/fut./aller/queue/contentieux/à/Migan/maison/
48. Bó ná yí dọ̀ sí hwé dọ̀ Mɛwu xwé
/tu/fut./dire/queue/contentieux/à/Mɛwu/maison/
49. Ényí a ka bló dọ́ gan tɔn jí ọ́
/si/tu/réel/faire/à/métal/pour/sur/anaph/
50. À nà nyí adokpò sí vó
/tu/fut/être/margouillard/queue/rouge/
51. Bò gbe tɔn gbe wá sú ọ́
/Et/jour/son/jour/venir/arriver/si/
52. È nà hwé hwenlò dọkpó nú wè
/Il/fut./prêter/sillon/un/à/toi/
53. Adokpò dè kú ọ́,
Margouillat/un/mourir/si/
54. Dè wé nó myávò
/autre/c'est/hab./porter assistance/
55. Danxomɛ gbe è è nà éú
/Danxomɛ/décission/que/il/donner/que/
56. Éné è dọ̀ nú wé né
/Voilà/on/donner/à/toi/voilà/
57. Danxomɛ kó ọ́ dјè
/Danxomɛ/sable/le/voici/
58. À nà yí bó dé dọ́ ta
/il/dire/toi/prendre/et/passer/à/tête/
59. Danxomenu è m̀ mi ma se à?
/Danxomenu/vous/nég/entendre/int?

Texte intégral en français

1. Comment t'appelles-tu?
2. Je m'appelle Charles
3. Comment t'appelles-tu?
4. Je m'appelle Charles

5. Mais comment t'appelles-tu en réalité?
6. Je m'appelle Charles
7. Charles,
8. Le Roi s'est levé aujourd'hui
9. Il offre une importante somme d'argent
10. Il offre une grande quantité de métaux
11. Il offre une grande quantité de perles
12. Il offre une grande quantité de pagnes
13. Il offre un grand pagne
14. Et demande qu'on te le porte
15. Il offre une tunique royale
16. Et demande qu'on te la mette
17. Le collier sacré du cou
18. Et demande qu'on te le mette
19. Il offre les colliers des poignets
20. Et demande qu'on te les mette
21. Les colliers pour les pieds
22. Et demande qu'on te les mette
23. Les perles avec un éventail au bout
24. Et demande qu'on te les porte
25. Il offre tous les objets d'apparat
26. Et demande qu'on te les mette
27. Un foulard pour la tête
28. Et demande qu'on te couvre la tête avec
29. Et qu'il te consacre désormais son *Daá*
Azěungbò
30. Afin que tes prières et bénédictions aillent aussi
bien à tous les enfants vivant hors de la maison
31. Qu'à toute la maisonnée sans exclusion
32. Et tu vivras très longtemps
33. Il prévient que lorsqu'il confie des charges à
une personne

34. Cette dernière n'est pas autorisée à les abandonner
35. Pour l'obliger à aller les ramasser par terre
36. Car, à Agbomε Danxomε,
37. Ce fut l'oeuvre du Roi Adokpɔn¹¹
38. C'est lui qui fournit les objets métalliques qui en portent d'autres au bout
39. Et qui oblige les Chefs à rester en état de veille
40. Pour y mettre régulièrement de l'huile dessus
41. Afin que ces objets ne se corrodent et ne rompent en sa présence
42. Mais une fois de retour à la maison
43. Si tu t'adonnes à des actes ignominieux
44. A l'ivresse,
45. Et permets que ces objets métalliques se corrodent et rompent
46. Tu seras un margouillat à queue noire
47. Tu en répondras chez Migan¹²
48. Tu en répondras chez Mεwù¹³
49. Mais si tu réussis la mission
50. Tu seras un margouillat à queue rouge
51. Et le moment venu,
52. Il te prêtera un sillon
53. Car à la mort d'un margouillat
54. Un autre vient lui apporter assistance
55. La décision rendue au Danxomε,
56. C'est ça qu'on vient de te délivrer
57. Voici le sable de Danxomε

¹¹ Un nom du Roi *Hwegbaja* (1645-1685) qui institua le rituel du sacre.

¹² C'est le premier ministre, il s'asseyait à la droite du roi et est responsable de tout ce qui se passait à l'extérieur du palais. Il est le chef de l'exécutif et de la justice.

¹³ Il est "le second ministre", prenant rang immédiatement après le migan. Les princes dont il est responsable le considèrent comme leur leur père. C'est lui qui règle toutes les affaires de la famille royale.

58. Tu le passeras au front
59. Habitants du Danxomé, avez-vous entendu?

Toute l'assistance répond en disant "Oui, c'est entendu!" pour confirmer la réception de l'annonce de l'avènement du nouveau chef.

Après l'onction sacrée reçue, le nouveau *Daá* choisit ses noms de chef et en donne les explications publiques. Il "achète" symboliquement ces noms avec une somme d'argent et est appuyé par les membres de sa famille, les amis et invités. Son *vigǎn*, son *salánɔ̀*, son épouse, son fils aîné et sa fille aînée lui sont présentés à tour de rôle. Ceux-ci reçoivent du roi des conseils de fidélité et de loyauté au *Daá* pour s'engager à ses côtés. La cérémonie devant le souverain prend ainsi fin avec la remise du parasol et du tabouret tripode. Le nouveau *Daá* et son cortège se dirige vers l'esplanade extérieure du palais. Il prend siège sur son tabouret et sous son parasol. Il commence la distribution du *awosánkwé*¹⁴ et se prépare pour entrer dans le cercle de danse pour l'exécution du *hungan*¹⁵. Tour à tour, le *Daá*, son *vigǎn*, son *Salánɔ̀*, son épouse, ses enfants et toutes personnes désireuses dansent au rythme du *hungan*. Le cortège du nouveau chef s'ébranle vers son domicile après trois tours symboliques de l'arbre à fricasser situé devant le palais et qui symbolise la longévité sous les clameurs et cris d'allégresse. Le trajet est animé par l'exécution de différents rythmes et danses. Le *Daá* sur tout le trajet doit jeter des pièces d'argent de gauche à droite dans les foules massées aux abords de la voie jusqu'à atteindre son domicile pour les premières libations. Il séjourne pendant sept jours dans le *ajalala*¹⁶ avant

¹⁴ Somme d'argent symbolique que tout chef distribue obligatoirement et selon ses moyens aux siens et à la population les premiers jours de son intronisation.

¹⁵ Rythme royal de bravoure.

¹⁶ La salle de réunion familiale.

de retrouver une vie normale, mais dans de nouvelles attitudes de hautes fonctions au service des ancêtres et de la royauté.

4- Discussion

Le *fongbe* est utilisé comme moyen de communication partagé par tous les acteurs en place. Les déclarations du roi par le biais de l'officiant s'inscrivent dans les actes locutoires tels que formulés par Austin. Il s'agit en réalité d'une langue d'un niveau relevé avec des formules précises et relatives à la cérémonie. Beaucoup de parties relèvent du volet déclaratif des énoncés constatifs.

Exemple : « le roi s'est réveillé aujourd'hui », « il offre une grande quantité de pagnes » et autres. La répétition de ces formules avec tout ce que le roi a offert pour le sacre permet de rappeler et de préciser le contexte, les conditions préalables à son ordonnance :

“ Et qu'il te consacre désormais son *Daá Azeungbo*

Afin que tes prières et bénédictions aillent aussi bien à tous les enfants vivant hors de la

Maison”

Qu'à toute la maisonnée sans exclusion”.

L'acte illocutoire qui dérive de cette phrase annonce la mission du désormais *Daá*. Les paroles consacrées pour le sacre sont conçues pour donner des effets sur lui, afin de le convaincre sur l'obligation de remplir sa mission. Austin parle d'acte perlocutoire. D'abord, la formule de départ avant le port des accoutrements en est illustrative.

“Ohì ! À só d̀h !” (Tu es pris dans les mailles)

Le jet du pagne sur le dos du futur *Daa* et l'expression de l'onomatopée “ohì” qui précède “tu es entré dans les mailles”

participent d'un choc psychologique créé pour charger le prétendant. C'est pour lui signifier qu'il a pris le chemin du non retour dans le service des intérêts des ancêtres dont il sera l'intercesseur. Il est tombé dans le piège de ne s'imposer que des comportements dignes. Il a fait le serment de se mettre rigoureusement au service des ancêtres. En effet, la mission précise du *Daá* dans sa famille se résume dans la portion:

*“Car, à Agbome Danxome,
Ce fut l'oeuvre de Roi Adokpón
C'est lui qui fournit les objets métalliques qui
en portent d'autres au bout
Et qui oblige les Chefs à rester en état de veille
Pour y mettre régulièrement de l'huile dessus
Afin que ces objets ne se corrodent et ne
rompent en sa présence”.*

L'accent y est mis sur les objets métalliques, les métaux qui font référence ici aux *aseen*, les autels portatifs qui représentent les défunts de la famille (Azéhoungbo 2024). Cela montre la grande puissance accordée aux métaux dans le royaume du Danxome. En effet, ils font partie de la tétralogie de la richesse aux côtés des perles (*jě*), de l'argent (*akwé*) et des pagnes (*avò*). A sa découverte, le métal a ravi la vedette à laalebasse et aux plastiques comme l'illustre cet adage très populaire:

“alà nò nò gan do mè ǎ”

/plastique/hab./rester/fer/place/dans/nég/

“Le plastique ne peut valablement remplacer le fer”.

Donc en termes de capacité à résister aux intempéries et à l'usure, les métaux sont plébiscités dans le choix populaire. C'est sans doute cette force, cette résilience qui a milité en

faveur de son choix dans la conception des *aséén* pour représenter les défunts. Ceux-ci sont appelés à être éternels en vertu des principes institués par les pères fondateurs (Azéhoungbo 2021). L'expérience technique a montré que le fer peut lui aussi se corroder et se briser. Alors, il faut de la matière grasse pour éviter cette corrosion; d'où la nécessité pour le *Daá* d'être investi de cette mission d'enduire les métaux de cette substance. Les laisser se briser est la ligne rouge à ne pas atteindre par le *Daá*. Il devra être le chat qui y veille de peur que les souris ne s'en rapprochent (comme on le dit en *fɔngbe*), au risque d'en répondre sévèrement. La répétition du nominal "*gàn*" (les métaux) n'est pas forfuite. Elle renforce l'dée selon laquelle l'héritage à préserver est précieux. En termes clairs, le nouveau chef de collectivité a pour mission de préserver le patrimoine familial commun, matériel et immatériel et assurer la perpétuation des us et coutumes. Cela se traduit par les différentes cérémonies qu'il est appelé à organiser pendant son règne comme *ahanbiba* et le *zòkwété* dans le respect des us et coutumes du *Danxomè* (AZEHOUNGBO 2021).

Ensuite, le *Daá* doit faire preuve d'une grande probité et de dignité dans son comportement social. Il ne doit jamais verser dans l'alcoolisme, le viol ni avoir de l'intimité avec les filles de la maison ni avec les femmes d'autrui. Tous les autres comportements que la société fon répugne et décourage en général font partie de cette liste. Le cas échéant, il devient un margouillat à queue noire auquel la conception des *Fɔnnu* attribue une absence de maturité. Il tombe ainsi dans la déchéance et en répondra devant les instances royales compétentes en la matière. Cela signifie que le *Daá* en question ne vivra plus longtemps lorsque *Migan* et *Mewu* auront dit leur sentence.

A contrario, et c'est l'objectif, le Chef de collectivité qui a su faire la veille pour "bien arroser les métaux d'huile", c'est-à-dire bien prendre soin de l'héritage ancestral, sera le margouillat mâle à queue orange, l'agame des colons (agama agama). Le changement de couleur à la queue chez le margouillat est perçu chez les *Fonnu* comme un signe de maturité, de beauté et d'élégance. Le *Daá* vivra longtemps et au dernier jour, recevra les bénédictions des ancêtres qui se présentent sous plusieurs formes. Il bénéficiera d'une préparation spirituelle pour sa canonisation en quelque sorte et sa divinisation future. Cela passe par le maintien des accoutrements *Daá* pour son dernier jour. En effet, au *Danxomé*, lorsqu'on devient *Daá*, on le reste à vie dans la plupart des cas. Mais à la différence des autres personnes qui peuvent bénéficier d'habits mortuaires de différents styles selon le goût des vivants, tous les *Daá* intronisés sont enterrés avec les accoutrements de chef qu'ils ont portés le jour de leur sacre. Cela signifie qu'il demeurera *Daá* après la vie terrestre. L'autre promesse formellement évoquée dans les paroles, c'est une sépulture digne. En effet, à tous les *Daá* ayant bien assumé leur mission, *Hwegbaja*, le père fondateur du royaume prêtera un sillon pour sa dernière demeure conformément à l'article 11 des 41 lois du *Danxomé*, constitution du Royaume. Sur ce sillon sera donc érigé un *adǔxò*¹⁷ muni d'une sorte d'abreuvoir où il recevra les boissons pendant les libations. Ce sont autant de privilèges dont seuls les *Daá* jouissent. En outre, la symbolique du chiffre 3 transparait clairement dans le processus de l'intronisation ainsi que dans les paroles consacrées en étude. Ce chiffre est présent dans beaucoup de

¹⁷ Petite case qui sert de mausolée et uniquement consacrée aux dignitaires défunts.

cultures y compris celle du *Danxomé*. Il est associé à l'équilibre et la stabilité comme dans l'assertion :

Ado atòn ma flí zěň

/foyer/trois/nég/renverser/marmite/

« Un foyer à trois appuis garantit l'équilibre de la marmite ».

Cela explique la présence du tabouret tripode, le *kataklè* sur lequel le nouveau *Daá* s'assoit. D'un autre point de vue, le chiffre 3 est sacré et contient des énergies de protection et exprime la force et la puissance. Pendant la prononciation des paroles de sacre, le postulant répond au troisième appel ; on lui met les objets à la troisième pose ; il s'assoit sur le tripode à la troisième tentative et fait trois fois le tour de l'arbre à fricasser devant le palais avant de prendre la route pour son domicile.

Enfin, dans la perspective d'Austin, la prise en compte du contexte détermine la capacité des paroles à produire des actes. Ce contexte est alors nécessaire à la réussite des actes en influençant l'interprétation sociale des paroles et en créant leurs effets sur les récepteurs. Nous avons un contexte socioculturel clairement défini. Le palais royal est d'abord un lieu hautement sacré. Ensuite, la présence effective du Roi entouré de sa cour et de ses ministres dans leurs tenues de fonction le *wòdqúwù* rend ces lieux encore plus sacrés ce jour. Le ton de la déclamation des paroles est bien choisi pour donner de la solennité et montrer la gravité de la situation. Ces paroles sont reprises en chœur par tous les ministres pendant que toute l'assistance observe un silence absolu. Il est à noter en dernier ressort le caractère protocolaire de la cérémonie. Son ordonnancement laisse présager toute la rigueur dans sa conception et convainc facilement le postulant à accepter ses nouvelles charges.

Conclusion

La parole est sacrée en Afrique. C'est pourquoi il est conseillé de tourner sept fois sa langue avant de s'exprimer. Chez les *Fonnu*, on dit que la bouche est d'essence divine. Cette étude sur l'herméneutique des paroles consacrées au sacre d'un chef de collectivité au *Danxomé* s'inscrit dans une perspective anthropologique, culturelle et symbolique. Elle révèle que ces paroles sont chargées de sens caché, en référence au statut de divin donné aux ancêtres et préparent le nouveau chef aussi à l'acquisition de la déité telle qu'envisagée par l'eschatologie chez les *Fonnu*. Les formules renforcent non seulement le statut du *Daá* en tant qu'intermédiaire entre les vivants de la maison familiale et les personnes défrites de cette famille, mais aussi le légitime comme représentant local du Roi dont il a reçu l'onction. Une fois investi, le nouveau *Daá* ayant découvert sa mission a le choix entre la réussite pour en récolter les lauriers ou bien la trahir. La dernière option qui n'est pas souhaitable est synonyme d'une déchéance totale de ce chef comme cela est déjà annoncé par les énoncés à visée imprécatoire de ces mêmes paroles.

Les résultats de l'étude permettent alors une mise en évidence de la valeur des paroles sacrées dans la construction de l'identité du chef de collectivité, la légitimation de son pouvoir et l'inscrivent dans l'altérité (GLELE L. M et AZEHOUNGBO B, 2021). Ces résultats sont en parfaite harmonie avec ceux des études générales sur les sociétés africaines précoloniales, où l'importance de la spiritualité et de la symbolique des objets est de mise. Le contexte d'énonciation de ces paroles au palais royal dans la cohérence des choses permet de produire les effets, c'est-à-dire les actions souhaitées. Ces actions s'inscrivent dans une double perspective. La première rappelle

une fois encore comment cette société du *Danxome* a été pensée par les pères fondateurs qui la veulent éternelle. La deuxième prouve comment cette société est pensée aujourd'hui ; en d'autres termes, la justification des efforts déployés ses enfants des temps présents pour la guérir de ses blessures et meurtrissures infligées par les coups de fouet coloniaux.

Références bibliographiques

AHANHANZO GLELE Maurice, 1974, *Le Danxome, du pouvoir adja à la nation fon*, Ed Nubia, Paris

AKOHA Albert Bienvenu, 2010, *Syntaxe et Lexicologie du fongbe*, L'Harmattan, Paris.

AUSTIN John Langshaw, 1962, *Quand dire, c'est faire*, Oxford University Press, Londres

AZEHOUGBO Bienvenu, 2021, Au nom de Dieu, du père et du fils : études ethnolinguistiques d'une trilogie existentielle pour la perpétuation au *Danxomè* in CAHIERS DU CERLESHS Tome XXXI, n° 69.

AZEHOUGBO Bienvenu, 2024, « Aspects sémiologiques de *xwé* ou de la maison chez les *Fɔnnu* du royaume de *Danxome* » in Théorétique, Revue africaine d'épistémologie, Volume 1, N°6, décembre 2024, ISSN 2663-3132, Le Papyrus Editions, Bouaké

GLELE KAKAI Louis-Mesmin, AZEHOUGBO Bienvenu, 2021, « Expressions rationnelles de l'altérité à travers quelques paroles socio-littéraires de l'aire culturelle *fɔn* du *Danxomè* » in KAKPO Mahugnon, Logiques et rationalités dans les traditions africaines, Éditions Plumes Soleil, Cotonou

Indicateurs de performance stratégique des PME bénéficiaires du programme PADMPME en RDC : une évaluation de l'efficacité des subventions publiques

Charles MBIYAVANGA NTAMBA

Assistant à la faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université Kongo

Derrick MBUKI FITI

Assistant à la faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université Officielle de Matadi

Resume

Description du sujet : Cet article s'inscrit dans le cadre de l'analyse des politiques publiques de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) en République Démocratique du Congo, à travers l'étude du Programme d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME). Il vise à évaluer l'efficacité des subventions publiques accordées aux PME bénéficiaires du programme en se basant sur des indicateurs de performance stratégique.

Dans un contexte économique marqué par des défis d'accès au financement et de faible compétitivité, les subventions publiques apparaissent comme un levier potentiel de renforcement des capacités des PME. Cependant, la question centrale reste de savoir si ces aides se traduisent réellement par des performances accrues en matière de croissance, d'innovation, d'emploi, de rentabilité et de pérennité.

L'étude s'est proposée d'identifier, mesurer et analyser les indicateurs de performance stratégique (non financière) afin de déterminer dans quelle mesure les appuis financiers ont généré des effets positifs, durables et alignés sur les objectifs stratégiques des entreprises bénéficiaires.

Ce travail entend ainsi apporter un éclairage utile aux décideurs publics, aux bailleurs de fonds et aux praticiens du développement économique sur les conditions de réussite des programmes de soutien aux PME en RDC.

Objectif : l'objectif général de cette étude est d'évaluer l'efficacité des subventions accordées aux PME dans le cadre du programme PADMPME en

se basant sur deux principaux critères de la dimension stratégique à savoir : la capacité d'innovation et la capacité d'intégration dans les chaînes de valeurs.

Méthodes : Les informations ont été collectées auprès des 11 PME bénéficiaire de la ville de Matadi. Notre étude est de nature évaluative car elle vise à mesurer l'efficacité des subventions. Hormis la nature évaluative, l'étude s'inscrit également dans une démarche analytique afin d'identifier les différents facteurs qui influencent les indicateurs de performance des PME. La nature de cette étude et la démarche analytique adoptée nous ont conduit à adopter une approche qualitative visant à recueillir les perceptions, les témoignages et même les expériences des bénéficiaires, en vue de cerner les pratiques de gestion des subventions et les obstacles rencontrés.

En ce qui concerne le choix des critères et indicateurs de performance, nous avons retenu deux (2) critères de la dimension stratégique (capacité d'innovation et capacité d'intégration dans les chaînes de valeurs) et cinq (5) indicateurs relatifs à ces critères à savoir : Nombre de nouveaux produits ou services, amélioration de la qualité de produits, accès à des nouveaux marchés suite à l'innovation, formalisation de partenariats commerciaux, intégration des réseaux d'affaires)

Résultats : L'analyse qualitative a été menée à travers l'enquête de terrain. L'analyse de performance stratégique des PME bénéficiaires révèle des résultats encourageants en matière d'innovation et d'amélioration de la qualité. Certes, 10 des 11 PME enquêtées, soit 90,91%, ont déclaré avoir lancé de nouveaux produits ou services à la suite de la subvention reçue. Ce constat met en évidence l'effet stimulant de l'appui financier sur la capacité des entreprises à diversifier leur offre et à s'adapter aux exigences du marché. Seule une PME, représentant 9,09% de l'échantillon, n'a pas entrepris de telles initiatives, ce qui demeure marginal.

Concernant l'amélioration de la qualité des produits ou des procédés, les résultats sont très marqués. Toutes les entreprises enquêtées affirment avoir amélioré la qualité de leurs offres, traduisant une utilisation efficiente de la subvention pour renforcer leur compétitivité. Plusieurs PME soulignent que la subvention leur a « permis d'acquérir des équipements adéquats », facilitant l'optimisation des procédés.

En matière d'expansion commerciale, 63,64 % des entreprises enquêtées indiquent avoir réussi à conquérir de nouveaux marchés ou segments de

clientèle grâce aux innovations mises en œuvre induites par la subvention. Ces nouvelles opportunités se traduisent notamment par « l'ouverture de sites de livraison supplémentaires », facilitant ainsi la distribution des produits. Certaines entreprises ont également saisi « l'opportunité de cibler les visiteurs intéressés par les sites touristiques de la province », en leur proposant des services annexes tels que la location d'un minibus acquis grâce à la subvention COPA-PADMPME, étendant ainsi leurs activités vers le transport touristique.

Par ailleurs, des entreprises ont réussi à élargir leur marché géographiquement, en opérant désormais vers de « nouvelles destinations telles que Kinshasa, Lufu, Songolo et même l'Angola ». D'autres ont su profiter de leur positionnement renforcé pour « répondre aux besoins des institutions et grandes entreprises », en particulier dans le cadre de projets de « construction d'écoles, d'églises et de logements ». Enfin, les innovations ont permis à certaines PME de développer de nouveaux services dans le domaine de la maintenance des immeubles et des équipements électromécaniques, ciblant ainsi une clientèle institutionnelle et industrielle à plus forte valeur ajoutée.

Ces résultats confirment l'effet positif des subventions sur l'innovation et la production, mais révèlent aussi le besoin d'un accompagnement renforcé en développement commercial et en intégration aux réseaux de distribution. Par rapport à la formalisation de nouveaux partenariats, les résultats de l'enquête révèlent que 45,45 % des PME ont formalisé de nouveaux partenariats à la suite de la subvention reçue.

Par ailleurs, 54,55 % des entreprises déclarent avoir intégré un réseau d'affaires à la suite de la subvention.

Conclusion : Les résultats révèlent un impact globalement positif des subventions. Sur le plan stratégique particulièrement, les subventions ont encouragé l'innovation, l'amélioration de la qualité des produits, et l'intégration progressive dans des réseaux d'affaires structurés.

Mots-clés : Subvention publique, PME, Indicateur, performance, COPA-PADMPME

Abstract

Subject description : *This article falls within the framework of analyzing public policies supporting small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Democratic Republic of Congo, through the study of the Support Program for the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (PADMPME). It aims to assess the effectiveness of public subsidies granted to SMEs benefiting from the program, based on strategic performance indicators. In an economic context marked by challenges in accessing financing and low competitiveness, public subsidies appear as a potential lever for strengthening SME capacities. However, the central question remains whether these aids actually translate into improved performance in terms of growth, innovation, employment, profitability, and sustainability. The study sought to identify, measure, and analyze strategic (non-financial) performance indicators in order to determine to what extent financial support generated positive, sustainable effects aligned with the strategic objectives of beneficiary enterprises. This work thus aims to provide useful insights for policymakers, donors, and economic development practitioners on the conditions for successful SME support programs in the DRC.*

Objective : *The overall objective of this study is to evaluate the effectiveness of subsidies granted to SMEs under the PADMPME program based on two main strategic dimensions, namely : innovation capacity and integration capacity into value chains.*

Methods : *Information was collected from 11 beneficiary SMEs in the city of Matadi. Our study is evaluative in nature since it seeks to measure the effectiveness of subsidies. Beyond the evaluative aspect, the study also adopts an analytical approach in order to identify the various factors influencing SME performance indicators. The nature of this study and the analytical approach adopted led us to use a qualitative methodology aimed at gathering perceptions, testimonies, and even experiences of the beneficiaries, with a view to understanding subsidy management practices and obstacles encountered. Regarding the choice of performance criteria and indicators, we retained two (2) strategic criteria (innovation capacity and integration capacity into value chains) and five (5) related indicators, namely: number of new*

products or services, improvement of product quality, access to new markets as a result of innovation, formalization of business partnerships, and integration into business networks.

Results : *The qualitative analysis was conducted through field surveys. The strategic performance analysis of the beneficiary SMEs reveals encouraging results in terms of innovation and quality improvement. Indeed, 10 out of 11 SMEs surveyed, representing 90.91%, reported having launched new products or services as a result of the subsidy received. This finding highlights the stimulating effect of financial support on the ability of firms to diversify their offerings and adapt to market demands. Only one SME, representing 9.09% of the sample, did not undertake such initiatives, which remains marginal.*

Regarding product or process quality improvement, the results are very significant. All surveyed enterprises reported having improved the quality of their offerings, reflecting efficient use of the subsidy to strengthen competitiveness. Several SMEs noted that the subsidy “enabled them to acquire adequate equipment,” thus facilitating process optimization. In terms of market expansion, 63.64% of surveyed enterprises reported having succeeded in entering new markets or customer segments thanks to innovations induced by the subsidy. These new opportunities include “opening additional delivery sites,” thereby facilitating product distribution. Some enterprises also seized “the opportunity to target visitors interested in the province’s tourist sites” by offering complementary services such as minibus rental acquired through the COPA-PADMPME subsidy, thereby extending their activities to tourist transport. Moreover, some companies managed to expand their market geographically, now operating in “new destinations such as Kinshasa, Lufu, Songolo, and even Angola.” Others leveraged their strengthened positioning to “meet the needs of institutions and large enterprises,” particularly in projects for “building schools, churches, and housing.” Finally, innovations allowed certain SMEs to develop new services in building maintenance and electromechanical equipment, thus targeting institutional and industrial clients with higher added value. These results confirm the positive effect of subsidies on innovation and production, but also reveal the need for enhanced support in commercial development and integration into distribution networks. Regarding the formalization of new partnerships, survey results show that 45.45% of SMEs

formalized new partnerships following the subsidy received. Furthermore, 54.55% of enterprises reported having joined a business network as a result of the subsidy.

Conclusion : *The results reveal an overall positive impact of subsidies. On the strategic level in particular, subsidies have encouraged innovation, product quality improvement, and gradual integration into structured business networks.*

Keywords : *Public subsidy, SME, Indicator, Performance, COPA-PADMPME*

1. Introduction

La République Démocratique du Congo (RDC), dotée de vastes ressources naturelles et d'une population jeune, possède un fort potentiel économique. Cependant, elle fait face à des défis structurels importants dont un taux de chômage élevé, les sous-emplois et l'accès limité au financement des PME.

Pour soutenir le secteur privé, le Gouvernement de la RDC a obtenu un prêt de la Banque Mondiale via l'Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Programme d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME). Ce programme, implémenté à Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi, vise à stimuler la croissance des PME et la création d'emplois.

Les PME jouent un rôle clé dans l'économie congolaise, mais leur développement est contrarié par un faible accès au financement, des taux d'intérêt élevés et un manque de garanties. Les subventions publiques comblent en partie cette lacune, permettant aux entreprises de démarrer, d'investir ou d'innover (Berger A.N. et Udell G.F., 1998).

Dans ce cadre, le PADMPME a lancé le Concours de Plans d'Affaires (COPA) pour soutenir les PME à fort potentiel. Ce dispositif combine subventions financières et accompagnement

technique afin de renforcer leur compétitivité. À l'issue des COPA, 432 PME, dont 99 à Matadi, ont bénéficié de subventions en espèces allant de 24 000\$ à 140 000\$.

2. Justification de l'étude

Nous avons choisi ce sujet parce qu'il est essentiel de comprendre comment les subventions publiques, accordées aux PME dans le cadre du programme PADMPME, influencent réellement leur croissance et leur compétitivité.

Ces entreprises, bien qu'ayant reçu un soutien financier, continuent de faire face à des défis tels que la gestion efficace des fonds, l'accès à des financements complémentaires et l'amélioration de leur performance.

L'intérêt de cette étude est à la fois scientifique, social et personnel :

2.1. Intérêt scientifique

Les études sur les subventions comme moyen de financement des entreprises sont quasi inexistantes en RDC, le PADMPME étant le seul programme ayant offert ce type de soutien au secteur privé. Nous visons à enrichir la revue théorique sur le financement par subvention dans la sphère scientifique en général, et en RDC en particulier.

2.2. Intérêt social

Les subventions publiques aux entreprises peuvent avoir des motivations sociales et les PME jouent ce rôle social dans la création d'emplois et la réduction des chômages. Comprendre comment les subventions contribuent à leur développement permet de mieux orienter les politiques publiques en faveur du bien-être social.

2.3. Intérêt personnel

Au-delà de l'intérêt scientifique et social, cette étude nous a permis de consolider nos connaissances en financement des entreprises et a permis de développer nos compétences en collecte et analyse de données, évaluation d'impact et rédaction d'un article scientifique ; c'est qui constitue l'intérêt personnel.

Aspirant à travailler en finance et conseil aux PME, cette recherche nous positionnera comme des experts capables d'évaluer et de proposer des solutions concrètes pour leur financement.

3. Objectifs d'étude

Les études sur les subventions comme moyen de financement des entreprises sont quasi existantes en RDC, le PADMPME étant le seul programme ayant offert ce type de soutien au secteur privé. Nous avons visé à enrichir la revue théorique sur le financement par subvention dans la sphère scientifique en général, et en RDC en particulier.

Les subventions publiques aux entreprises peuvent avoir des motivations sociales et les PME jouent ce rôle social dans la création d'emplois et la réduction des chômages. Comprendre comment les subventions contribuent à leur développement permet de mieux orienter les politiques publiques en faveur du bien-être social.

Cette étude vise à évaluer l'efficacité des subventions publiques sur les activités des PME subventionnées en se basant sur la dimension stratégique c'est-à-dire l'incidence de la subvention publique sur la performance stratégique (non-financière).

De façon spécifique, cette étude vise trois objectifs, à savoir :

- Évaluer l'impact des subventions sur la performance stratégique des PME en s'appuyant sur les indicateurs de performance stratégique (non-financière).
- Analyser les bonnes pratiques et les défis liés à la gestion des subventions.
- Formuler des recommandations pour améliorer les politiques publiques de financement des PME et maximiser l'effet des subventions sur leur performance et leur durabilité.

4. Revue de la littérature

Plusieurs études révèlent que les subventions sont un outil de soutien pour le pouvoir d'achat et la compétitivité, mais peuvent créer des distorsions économiques en favorisant artificiellement certaines entreprises (FMI, 2013 ; Elgrably, 2006). Elles réduisent aussi l'efficacité en limitant la productivité et génèrent des tensions internationales.

Voici quelques théories qui constituent notre encrage dans le cadre de cette étude :

4.1. Théorie des ressources et compétences

Les principaux auteurs de cette théorie sont Jay Barney (1991) et Edith Penrose (1959). Elle stipule que la performance durable d'une entreprise dépend notamment de la mobilisation et du développement de ressources rares, inimitables et non substituables.

Cette théorie soutient le fait que les subventions publiques peuvent renforcer les ressources stratégiques (capital humain, capacités d'innovation, réseaux) qui améliorent la capacité d'intégration des PME dans les chaînes de valeur.

4.2. Théorie des réseaux

Mise au point par Mark Granovetter (1985) et prolongée par Ronald Burt (1992), cette théorie stipule que la performance des entreprises dépend fortement de leur ancrage relationnel et de leur capacité à s'insérer dans des réseaux sociaux et économiques. Et dans le cadre de cette étude, cette théorie met en lumière le fait que les subventions peuvent faciliter l'accès des PME aux chaînes de valeur via des partenariats, collaborations et opportunités de marché, mais elles peuvent aussi créer une dépendance ou une surprotection.

4.3. Théorie institutionnelle

La théorie institutionnelle de John W. Meyer & Brian Rowan (1977), et prolongée par Paul DiMaggio & Walter Powell (1983) stipule que les organisations sont influencées par les pressions institutionnelles (normatives, coercitives, mimétiques), qui les poussent à adopter certaines pratiques pour gagner en légitimité.

Cette théorie a également constitué notre encrage par le fait que les subventions accordées dans le cadre du PADMPME incitent les PME à se formaliser, adopter de nouvelles pratiques de gestion et se conformer aux normes, ce qui peut améliorer ou freiner leur performance stratégique.

4.4. Théorie évolutionniste de l'innovation

Ayant pour principaux auteurs, Richard Nelson & Sidney Winter (1982), cette théorie émet l'idée que les entreprises se développent à travers des routines et des capacités dynamiques qui déterminent leur aptitude à innover et à s'adapter.

La subvention peut stimuler les capacités d'innovation des PME, en réduisant les contraintes de ressources et en

permettant l'expérimentation, mais elle peut aussi freiner l'apprentissage si elle est mal utilisée.

5. Problematique

Les subventions octroyées dans le cadre du PADMPME aux PME constituent un moyen de financement additionnel susceptible d'améliorer non seulement la performance économique et financière des bénéficiaires, mais aussi la performance stratégique. Ces subventions ont financé les acquisitions des nouveaux équipements plus performants, des travaux de rénovation/réhabilitation ainsi que le besoin en fonds de roulement d'exploitation.

Parmi les objectifs de ce financement pour le gouvernement il y a la création d'emplois, la croissance des revenus et de la rentabilité ainsi que l'amélioration d'accès au financement.

Les effets contradictoires des subventions sur l'efficacité et la performance des PME tels que les stipulent la revue de la littérature, nous poussent à nous interroger sur l'efficacité du financement par la subvention en s'appuyant essentiellement sur les indicateurs non-financier qui déterminent *la capacité d'innovation et la capacité d'intégration dans les chaines de valeurs*. Il s'agit précisément de répondre à la question suivante : comment la subvention COPA-PADMPME a-t-elle impacté la performance stratégique des PME bénéficiaires ?

De façon spécifique, nous avons tenté de répondre aux questions ci-après :

- La subvention COPA-PADMPME a-t-elle amélioré l'évolution des nouveaux produits ou services des PME bénéficiaires ?

- La subvention COPA-PADMPME a-t-elle contribué à l'amélioration de la qualité des produits des PME qui en ont bénéficié ?
- Grâce à la subvention COPA-PADMPME, les PME ont-elles pu accéder à des nouveaux marchés grâce à l'innovation ?
- Grâce à la subvention COPA-PADMPME, les PME ont-elles réussies à formaliser des partenariats commerciaux et intégrer des réseaux d'affaires ?

6. Methodologie

Nous avons adopté une approche qualitative pour évaluer l'impact des subventions COPA-PADMPME sur la performance stratégique des PME de Matadi. L'étude s'est intéressée sur la performance non-financière notamment la dimension stratégique en définissant un certain nombre d'indicateurs à savoir : *Evolution des nouveaux produits ou services, l'amélioration de la qualité des produits, accès à des nouveaux marchés grâce à l'innovation, formalisation des partenariats commerciaux et intégration des réseaux d'affaires dans une approche comparative (avant et après) l'octroi du financement.* L'échantillon a compté onze (11) PME bénéficiaires des subventions COPA-PADMPME.

En outre, nous avons utilisé l'approche documentaire qui a permis d'exploiter les états les rapports de suivi-évaluation, complétée par une enquête via Google Forms et des entretiens semi-directifs.

La norme voudrait qu'il y ait augmentation des nouveaux produits ou services, l'amélioration de la qualité des produits des PME qui en ont bénéficié, les PME accèdent à des nouveaux marchés grâce à l'innovation, augmentation du nombre des

partenariats commerciaux et intègrent des réseaux d'affaires après subvention.

7. Resultats et discussions

La performance stratégique renvoie à la capacité des entreprises à renforcer leur positionnement sur le marché et à assurer leur compétitivité sur le long terme.

Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986) distinguent la performance financière de la performance stratégique et soulignent que cette dernière intègre des critères tels que la capacité d'innovation et l'intégration dans les réseaux économiques pour assurer la compétitivité à long terme.

La performance stratégique est considérée comme une performance non financière. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992) intègrent dans leur modèle de *Balanced Scorecard* des indicateurs liés à l'innovation et au développement des partenariats stratégiques comme facteurs clés de la performance non financière.

Conformément aux études citées ci-haut, en ce qui nous concerne, la performance stratégique est évaluée à travers **la capacité d'innovation et l'intégration dans les chaînes de valeur**. Ces deux critères reflètent l'adaptabilité des PME aux évolutions du marché et leur insertion dans des réseaux structurés, permettant ainsi de mesurer l'impact stratégique de la subvention grâce aux indicateurs : **La capacité à innover, Nombre des nouveaux produits ou services, Amélioration de la qualité des produits, Accès à des nouveaux marchés grâce à l'innovation, Nombre des partenariats commerciaux formalisés et intégration des réseaux d'affaires**.

7.1. Capacité d'innovation

L'innovation est un levier clé de la performance stratégique, car elle permet aux PME de s'adapter au marché et de faire face à la concurrence. L'analyse vise à mesurer l'impact des subventions sur le développement de nouveaux produits, l'amélioration des procédés et l'accès à de nouveaux marchés. Le tableau 1 présente les données recueillies permettant d'apprécier la capacité des PME à innover et à renforcer leur position sur le marché.

Tableau n°1 : Analyse de l'aptitude des PME enquêtées à innover

	Lancement de nouveaux produits ou services		Amélioration de la qualité		Accès à de nouveaux marchés suite à l'innovation	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Oui	10	90,91%	11	100,00%	7	63,64%
Non	1	9,09%			4	36,36%
Total	11	100,00%	11	100,00%	11	100,00%

Source : Données de l'enquête auprès des PME, Mai 2025.

L'analyse de performance stratégique des PME bénéficiaires révèle des résultats encourageants en matière d'innovation et d'amélioration de la qualité. Certes, 10 des 11 PME enquêtées, soit 90,91%, ont déclaré avoir lancé de nouveaux produits ou services à la suite de la subvention reçue. Ce constat met en évidence l'effet stimulant de l'appui financier sur la capacité des entreprises à diversifier leur offre et à s'adapter aux exigences du marché. Seule une PME, représentant 9,09% de l'échantillon, n'a pas entrepris de telles initiatives, ce qui demeure marginal.

Concernant l'amélioration de la qualité des produits ou des procédés, les résultats sont très marqués. Toutes les entreprises

enquêtées affirment avoir amélioré la qualité de leurs offres, traduisant une utilisation efficiente de la subvention pour renforcer leur compétitivité. Plusieurs PME soulignent que la subvention leur a « *permis d'acquérir des équipements adéquats* », facilitant l'optimisation des procédés. L'une d'elles indique « *avoir pris l'initiative de réunir l'ensemble des éléments nécessaires autour de la problématique de la qualité afin de produire le meilleur d'elle-même* ». D'autres mentionnent l'acquisition de matériels informatiques, l'embauche d'employés mieux formés, ou l'usage de nouvelles machines ayant contribué à la qualité des produits. Certaines entreprises ont aussi investi dans des infrastructures (toilettes, cuisine, dépôts), améliorant les conditions de production et de livraison, notamment pour le pain. Plusieurs bénéficiaires mettent en avant le rôle décisif des technologies acquises, ayant amélioré productivité et qualité.

En matière d'expansion commerciale, 63,64 % des entreprises indiquent avoir réussi à conquérir de nouveaux marchés ou segments de clientèle grâce aux innovations mises en œuvre induites par la subvention. Ces nouvelles opportunités se traduisent notamment par « *l'ouverture de sites de livraison supplémentaires* », facilitant ainsi la distribution des produits, en particulier dans le secteur de la boulangerie. Certaines entreprises ont également saisi « *l'opportunité de cibler les visiteurs intéressés par les sites touristiques de la province* », en leur proposant des services annexes tels que la location d'un minibus acquis grâce à la subvention COPA-PADMPME, étendant ainsi leurs activités vers le transport touristique.

Par ailleurs, des entreprises ont réussi à élargir leur marché géographiquement, en opérant désormais vers de « *nouvelles destinations telles que Kinshasa, Lufu, Songolo et même l'Angola* ». D'autres ont su profiter de leur positionnement

renforcé pour « répondre aux besoins des institutions et grandes entreprises », en particulier dans le cadre de projets de « construction d'écoles, d'églises et de logements ». Enfin, les innovations ont permis à certaines PME de développer de nouveaux services dans le domaine de la maintenance des immeubles et des équipements électromécaniques, ciblant ainsi une clientèle institutionnelle et industrielle à plus forte valeur ajoutée.

Ces résultats confirment l'effet positif des subventions sur l'innovation et la production, mais révèlent aussi le besoin d'un accompagnement renforcé en développement commercial et en intégration aux réseaux de distribution.

7.2. Intégration dans les chaînes de valeur

L'intégration dans les chaînes de valeur est un indicateur essentiel de la performance stratégique en ce sens qu'elle permet aux entreprises de renforcer leurs partenariats commerciaux, d'accéder à de nouvelles opportunités économiques et de s'inscrire durablement dans des réseaux d'affaires structurés. Nous analysons ici dans quelle mesure la subvention a facilité l'insertion des PME bénéficiaires dans des chaînes de valeur notamment locales et/ou nationales.

Tableau n°2 : Intégration des PME enquêtées dans les chaînes de valeur

	Formalisation des partenariats		Intégration d'un réseau d'affaires	
	Effectif	%	Effectif	%
Oui	5	45,45%	6	54,55%
Non	6	54,55%	5	45,45%
Total	11	100,00%	11	100,00%

Source : Données de l'enquête auprès des PME, Mai 2025.

Les résultats de l'enquête révèlent que 45,45 % des PME ont formalisé de nouveaux partenariats à la suite de la subvention reçue. Cette formalisation s'est traduite par la mise en place de relations commerciales plus structurées permettant un meilleur approvisionnement en matières premières et une organisation plus efficace des activités. Plusieurs entreprises ont ainsi renforcé leurs liens avec des fournisseurs, notamment dans le secteur de la boulangerie, en établissant des accords réguliers pour l'approvisionnement en farine de froment ou de blé. L'un des répondants illustre cette dynamique en précisant : « *Oui, nous achetons en gros et stockons des produits.* »

De même, l'accès facilité à des ressources financières a permis à certaines entreprises d'améliorer leurs capacités de stockage et d'achat en volume. Comme l'exprime un autre entrepreneur du secteur de la restauration : « *Au début, la quantité de nos matières premières était minime, mais après la subvention, nous sommes passés dans une autre dimension d'achat pour permettre à tous les clients d'en bénéficier en temps réel.* ». Cette évolution traduit une meilleure intégration dans les circuits d'approvisionnement et une plus grande capacité à répondre à la demande.

Par ailleurs, 54,55 % des entreprises déclarent avoir intégré un réseau d'affaires à la suite de la subvention. Cette intégration s'est manifestée sous diverses formes, allant de la création de structures collaboratives, telles que le groupement d'intérêt économique dénommé Win Group, à l'établissement de partenariats commerciaux avec des acteurs majeurs du secteur, comme les cimenteries et carrières locales. Ces initiatives favorisent le réseautage, facilitent l'échange d'opportunités économiques et renforcent la position des PME dans les chaînes de valeur existantes.

Ces résultats permettent également d'affirmer que la subvention n'a pas seulement permis d'améliorer la production et la qualité des produits, mais a également favorisé l'ouverture des entreprises vers des collaborations stratégiques et l'insertion dans des réseaux économiques plus larges, contribuant ainsi à renforcer leur résilience et leur compétitivité sur le marché.

8. Conclusion et recommandations

L'étude menée sur l'impact des subventions COPA-PADMPME sur les PME de la ville de Matadi révèle que ces appuis financiers ont significativement renforcé la performance stratégique des entreprises bénéficiaires. Les résultats montrent que la subvention a stimulé l'innovation, avec un lancement massif de nouveaux produits ou services, une amélioration notable de la qualité et un accès accru à de nouveaux marchés. Par ailleurs, elle a favorisé l'intégration des PME dans les chaînes de valeur et les réseaux d'affaires, renforçant ainsi leurs partenariats commerciaux et leur position concurrentielle.

L'approche abordée dans cette étude a permis de montrer la réelle importance de réfléchir sur des éléments non plus que financiers mais de l'ordre stratégique dans une approche de performance non-financière en mettant l'accent sur la capacité d'innovation et la capacité d'intégration dans les chaînes de valeur susceptible d'améliorer le positionnement de l'entreprise sur le marché et à assurer leur compétitivité sur le long terme.

Par rapport à la capacité des PME à innover, les résultats confirment l'effet positif des subventions sur l'innovation grâce aux indicateurs ci-après : **Lancement de nouveaux produits ou**

services, Amélioration de la qualité, Accès à de nouveaux marchés suite à l'innovation.

Par rapport à capacité d'intégration dans les chaînes de valeur, les résultats permettent également d'affirmer que la subvention n'a pas seulement permis d'améliorer la production et la qualité des produits, mais a également favorisé l'ouverture des entreprises vers des collaborations stratégiques et l'insertion dans des réseaux économiques plus larges, contribuant ainsi à renforcer leur résilience et leur compétitivité sur le marché grâce aux indicateurs non-financiers suivants :

Nombre des partenariats formalisés et Intégration d'un réseau d'affaires.

Cependant, bien que ces résultats puissent confirmer l'effet positif des subventions sur la performance stratégique, ils révèlent aussi le besoin d'un accompagnement renforcé en développement commercial et en intégration aux réseaux de distribution. Il est indispensable d'associer les subventions à des dispositifs de formation, de mentorat et d'assistance technique, en particulier en matière de gestion financière, de planification stratégique et de gestion des ressources humaines. Cela permettrait d'assurer une meilleure utilisation des fonds et de limiter les écarts de performance.

Les retours qualitatifs recueillis montrent que les entreprises qui ont investi dans des équipements ou des innovations ont connu des gains de productivité significatifs. Il conviendrait donc d'orienter les subventions vers des dépenses à fort potentiel de transformation.

En somme, les subventions constituent un levier efficace pour soutenir la compétitivité et la durabilité des PME, à condition qu'elles soient associées à des dispositifs d'encadrement et de renforcement des capacités que nous recommandons vivement.

9. References bibliographiques

- Abdeljalil, Nouredine Ibrahim, 2002. *Évaluation et financement des investissements de l'entreprise : manuel & études de cas*. Casablanca : Edit Consulting, 638 pages.
- Allen Norton Berger et Gregory Fenwick Udell, 1998. *The Economics of Small Business Finance : The Roles of Private Equity and Debt Market in the Financial Growth Cycle*. Journal of Banking and Finance, 22, pp. 613-673.
- Annick Bourguignon, 1997. *Les instruments de gestion entre rationalité et pouvoir*. Éditions Vuibert, 224 pages.
- Barney, Jay B, 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Banque de France, 2021. *Le référentiel des financements des entreprises*. Paris: Banque de France.
- Banque Mondiale, 2020. *MSME Finance Gap : Assessment of the Shotfalls and Opportunities in Financing Micro, Small, and Medium Enterprise*. Washington: Banque Mondiale, 132 pages
- Beck, Thorsten, & Demirgüç-Kunt, Asli, 2006. Small and Medium-Size Enterprises : Access to Finance as a Growth Constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943.
- Belkahia, Rachid et Oudad, Hassan ,2007. *Finance d'entreprise : Analyse et diagnostic financiers : Concepts, outils, cas corrigés*. Casablanca : Imprimerie Najah El Jadida, 551 pages.
- Burt, Ronald Stuart, 1992. *Structural Holes : The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA : Harvard University Press.
- Cabaye, Philippe, 2014. *L'essentiel de la finance à l'usage des managers : Maîtriser les chiffres de l'entreprise*. Paris : Eyrolles, 384 pages.

Cassar, Gavin, & Holmes, Scott, 2003. Capital structure and financing of SMEs : Australian evidence. *Accounting and Finance*, 43(2), pp. 123-147.

Cin, Bonnie Chung, Kim, Young Jin, & Vonortas, Nicholas S. 2017. The impact of public R&D subsidy on small firm productivity : evidence from Korean SMEs. *Small Business Economics*, 48(2), pp. 345-360.

Commission Européenne, 2003. *Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003*. Journal Officiel de l'Union Européenne, L124, pp. 36-41.

Commission Européenne, 2019. *User guide to the SME definition*. Publications Office of the European Union, 56 pages.

De Roy, Didier, 2002. Associations et subventions : la quadrature du cercle ? *Revue du Centre d'Études et de Recherches en Administration publique*, pp. 117-134.

Debreu, Gérard, 2001. *Theory of Value : An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*. Paris : Dunod, 174 pages.

Delahaye, Jean-Yves, & Duprat, François, 2015. *Finance d'entreprise : L'essentiel en fiches*. Paris : Dunod, 150 pages.

Desroches, Jean-Jacques-Yvan, Jog, Vijay Mohan, & Rémillard Théberge, Gil, 1991. *La PME et le financement public : attrait, décision, impact*. Montréal : IRPP, 125 pages.

DiMaggio, Paul Joseph, & Powell, Walter W. 1983. The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.

Ecorys, 2022. *Étude sur la conception d'une méthodologie de financement basé sur la performance dans les subventions de jumelage*. Rotterdam, en ligne.

Fonds Monétaire International, 2013. *Réforme des subventions énergétiques en Afrique subsaharienne : expériences et enseignements*. Département Afrique, 56 pages.

- Fadil, Nacim, 2005. Introduction en Bourse, conduite stratégique et performance des moyennes entreprises françaises : une étude empirique. *Revue internationale PME : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 18(3-4), pp. 125–148.
- Fayol, Henri, 1916. *Administration industrielle et générale*. Paris : Dunod, 176 pages.
- Granovetter, Mark, 1985. Economic Action and Social Structure : The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.
- Howell, Anthony, 2017. Picking winners in China: Do subsidies matter for indigenous innovation and firm productivity? *China Economic Review*, 44, pp. 154-165.
- Julien, Pierre-André, 2005. *Les PME : bilan et perspectives*. Presses de l'Université du Québec, 553 pages.
- Julien, Pierre-André, 1997. *Les PME : bilan et perspectives*. Paris : Economica, 364 pages.
- Kaplan, Robert S. et Norton, David P. 1992. *The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance*. Harvard Business Review, 70(1), 71–79
- Karyotis, Christos, 2020. *L'essentiel de la bourse et des marchés des capitaux*. Paris : Gualino, 8^e édition, 157 pages.
- Lee, Edward, Walker, Martin, & Zeng, Cheng, 2014. Do Chinese government subsidies affect firm value ? *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), pp. 149-169.
- Lerner, Joshua, 1999. The Government as venture capitalist : The Long-Run impact of the SBIR Program. *The Journal of Business*, 72(3), pp. 285-318.
- Love, James Henry, & Roper, Stephen, 2015. SME innovation, exporting and growth : A review of existing evidence. *International Small Business Journal*, 33(1), pp. 28-48.

- Meyer, John., & Rowan, Brian, 1977. Institutionalized Organizations : Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Patton, Michael Quinn, 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4^e éd.). Sage Publications, 832 pages.
- Paul, Salima, & Boden, Rebecca, 2011. Size matters : The late payment problem. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 18(1), pp. 42-58.
- Penrose, Edith Tilton, 1959. *The Theory of the Growth of the Firm*. Oxford : Basil Blackwell, 1ère édition.
- Radi, Souad, 2017. Sources de financement des petites et moyennes entreprises et contraintes de survie. *European Scientific Journal*, 13(25), pp. 318-338.
- Schumpeter, Joseph Alois, 1934. *The Theory of Economic Development : An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Harvard University Press, 255 pages.
- Seeldrayers, Pierre, 1952. Considérations sur la subvention comme mode de gestion administrative. *Revue Internationale des Sciences Administratives*, 18(2), pp. 341–353.
- Stiglitz, Joseph Eugene, & Weiss, Andrew, 1981. Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, 71(3), pp. 393-410.
- TIESS, 2017. *Financement participatif et économie sociale*. Québec: Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 56 pages.
- Venkatraman, Namasivayam et Ramanujam, Valar (1986). *Measurement of business performance in strategy research : A comparison of approaches*. *Academy of Management Review*, 11(4), 801–814.
- Vernimmen, Pierre., Quiry, Pascal., Le Fur, Yann, 2018. *Finance d'entreprise*. Paris : Dalloz, 1200 pages.

World Bank, 2020. *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington, DC : World Bank. 128 pages.

Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications : Design and Methods*. 6e éd., Sage Publications, 352 p.

Zakariyaou, Abdoul-Karim **et** Kari, Abdou, 2023. « Subventions gouvernementales et performances macroéconomiques dans les pays de la CEMAC : quel rôle pour la gouvernance ? », *Revue Économique & Kapital*, pp. 185-209.

Manifestations identitaires dans *Le Salaire de l'infidélité* et *Le Prix d'un enfant* de Anzata Ouattara

DRABO Amba Victorine

Institut des Sciences des Sociétés (INSS)

Résumé

*La question de l'originalité se pose avec acuité dans le contexte de l'Afrique actuelle au regard des multiples mutations observées dans la société. La colonisation, les mouvements des populations et les autres formes de dynamiques sociales mettent le continent dans une phase indécise de son histoire. La présente étude met les peuples africains dans une logique dualiste où le juste milieu tarde à arriver. La séparation souhaitée continue d'entretenir l'idée des souvenirs de son originalité que l'on veut abandonner. En s'appuyant sur les techniques d'écriture de Anzata Ouattara, cette étude vise à ressortir ce mélange qui, malgré tout, ne fait pas de l'Afrique un peuple culturellement stable. Il balbutie entre la civilisation occidentale et la possibilité de conserver quelques traits caractéristiques de son passé et de sa culture. Dans ces deux nouvelles, **Le Salaire de l'infidélité** et **Le Prix d'un enfant d'Anzata Ouattara**, les manifestations identitaires relèvent d'une construction du sens dont les tournures empruntent à la caractérisation.*

Mots-clés : *Infidélité, manifestations identitaires, Mariage, Stérilité, Enfant, Culture africaine.*

Abstract

The query related to originality arises acutely in the context of contemporary Africa, given the multiple changes observed in society. Colonization, population movements, and other forms of social dynamics place the continent in an uneasy phase of its history. This study places African peoples in a dualistic logic where the middle ground is slow to arrive. The desired separation continues to fuel the idea of memories of their originality that we want to abandon. Drawing on the writing techniques of

Anzata Ouattara, this study aims to highlight this mixture which, despite everything, does not make Africa a culturally stable people. It falters between Western civilization and the possibility of preserving some character traits of its past and culture. In these two stories, **Le Salaire de l'infidélité et Le Prix d'un enfant de Anzata Ouattara**, the manifestations of identity are based on a construction of meaning whose turns of phrase borrow from characterization.

Keywords: Infidelity, manifestations of identity , Marriage, Stérility, Child, African Culture.

Introduction

La société africaine est une société de pouvoir et d'influence. Par conséquent, la définition de l'homme ne s'arrête pas sur les constituants biologiques ou physiologiques. Elle s'étend sur les aspects sociaux. En effet, ce sont ces derniers éléments qui déterminent l'essence, la nature même de l'homme africain. La progéniture est de ce fait le lien incontournable pour espérer une descendance. Dans cette veine, le mariage en général constitue l'institution permettant de perpétuer la descendance des individus et des ethnies. C'est dans ce contexte de fortes discussions sur le statut social et l'identité de l'Homme africain que Anzata Ouattara, écrivaine ivoirienne, publie un recueil de plusieurs intrigues parmi lesquelles *Le salaire de l'infidélité* et *Le prix d'un enfant*. En effet, le continent est à la croisée des chemins à travers le contact des autres cultures du monde et surtout de la religion. Malgré les efforts d'adaptation, les séquelles de son vieux passé se font ressentir dans sa marche vers ce que l'Occident appelle la civilisation. Il est alors évident que cette volonté de détachement à ces valeurs conduit inévitablement à un accouchement difficile. L'on s'interroge alors sur la nécessité de se démettre de ce qui fait son originalité pour s'adapter à

l'emprunt malgré le métissage culturel lié à la mondialisation. L'Afrique ne devrait-elle pas faire des efforts pour rendre dynamique son originalité culturelle ? Comment les identités culturelles sont-elles construites dans ces deux nouvelles ? C'est dans cette dualité de sens que se produit la présente étude.

La présente contribution est une étude basée sur la construction du sens en littérature sur la base d'un corpus à deux intrigues. En d'autres termes, elle s'appuie sur la technique d'écriture employée par une auteure pour peindre une société en perpétuel mouvement. La théorie des actes de langage ou acte de parole stipule que toute parole, tout discours, tout langage, tout énoncé a un sens (Searle, 1972 ; 1979). L'intérêt de cette étude est de donner à chaque lecteur d'examiner, d'évaluer, de comprendre et d'analyser les conséquences pouvant découler dans la volonté africaine de maintenir ses valeurs dans un contexte purement dynamique. Cet article est adossé sur plusieurs articulations. La première exposera les manifestations culturelles, qui évoquent les croyances puis les autres expressions ou représentations. L'étude spatiale développée en deuxième lieu traitera de l'espace fictif et réel d'une part ; puis de la fonction de cette espace, d'autre part. Et enfin, la troisième partie décryptera l'idéologie qui se dégage des postures des personnages, des narrateurs et des personnages secondaires.

I - Manifestations culturelles

La construction du sens dans les œuvres littéraires reste la principale preuve de créativité des auteurs (Searle, 1972 ; 1979). La fiction narrative est le plus souvent calquée sur les problématiques du monde réel (Danon-Boileau, 1990 ; Colin,

2010). Elle l'est davantage pour la nouvelle littéraire, un genre proche du réel. Par conséquent, les faits, les phénomènes tribalo-culturels s'exposent pour peindre la société (Berthelot, 1991). C'est en ces termes que le rôle de l'écrivain s'attache à celui du journaliste et du nouvelliste pour fustiger les tares sociales. De ce fait, à partir de sa plume et son encre, il apporte une orientation selon la technique scripturale choisie. Il utilise les mots pour réfléchir, agir, pour critiquer le monde qui l'entoure. Dans un sens un peu plus large, les auteurs d'œuvres littéraires impriment leur créativité en exprimant par leurs mots, leurs opinions, leurs émotions pour informer, instruire ou divertir (Hubier, 2004). Les travaux de Ouattara s'articulent sur une diversité de thème, dont l'infidélité conjugale, la souffrance féminine, la honte (de l'infidélité ou de l'absence des enfants), la solitude et la quête de la dignité dans un contexte de polygamie cachée ou masquée ; puis dans le cas d'une éventuelle stérilité. Comment comprendre les croyances qui sous-tendent lesdits thèmes ?

1. Les croyances

La problématique de la gestion du foyer dans le contexte africain reste une permanente interrogation malgré les avancées d'une société moderne. La thématique du mariage, ou du couple, a pendant longtemps été au centre de l'histoire et de la littérature en particulier (Soumana Kindo, 2019). Philippe Antoine (2002) écrit de ce fait que l'évolution des comportements matrimoniaux est révélatrice de profondes mutations de la société. Il est clair que les changements dans le foyer influent de manière particulière l'évolution, la transformation de la société dans laquelle l'on vit. En effet, les vestiges de la polygamie continuent de hanter la société

africaine malgré la rencontre avec les autres civilisations de la planète (Soumana Kindo, 2019). Si la religion pose les conditions dans lesquelles tel ou tel type de mariage est admis, la pratique continue de faire des vagues et l'infidélité s'accroît au fil du temps, dans les ménages. Binet et Bouchaud (1959), dans leurs travaux sur le mariage en Afrique, soutiennent qu'il existe désormais un lien direct entre la religion et le mariage du moment où les croyances occidentales se sont invitées dans le quotidien des Africains. Il est admis que l'islam est favorable au mariage polygamique, lequel concerne uniquement l'homme. La polyandrie n'existe pas ou reste un tabou dans les discours. Cependant, il existe des conditionnalités auxquelles le polygame doit obligatoirement se conformer. La satisfaction de ces multiples épouses vient désormais se poser sur la table des discussions. Ainsi, il met en évidence les conséquences de la polygamie et de l'équilibre familial.

Dans le contenu de l'intrigue *Le salaire de l'infidélité*, les prénoms des personnages laissent croire à une famille chrétienne où la monogamie est fortement recommandée. La cosmogonie sous-jacente ne laisse place qu'à la monogamie. La polygynie ou la polyandrie sont par conséquent inimaginables, encore moins l'infidélité de la femme. Au-delà de la règle générale prescrite par la religion, l'acceptation de cette règle pose un problème au moment de sa pratique. Dans l'Afrique dite traditionnelle, selon les croyances « un vrai homme » se mesure au nombre de ses femmes et de ses concubines, et par conséquent, au nombre de ses enfants. En d'autres termes, la société africaine s'accorde à ce qu'un homme ne soit pas à mesure d'avoir une seule compagne comme femme. De ce fait, on assiste à une forme de contraste entre les dires de la religion chrétienne et le contexte culturel présent. L'homme reste de ce fait l'élément central et décisif du tournant que pourrait

prendre un ménage. Un homme qui vit dans l'opulence le démontrera par la taille de son ménage. Lorsque la nouvelle *Le salaire de l'infidélité* présente le patron comme un homme étant socialement influent capable de convoiter ses collaboratrices, pour les apprivoiser, c'est dire que la position sociale, les richesses sont des appâts par lesquels les victimes se comptent en nombre.

À la lecture de cette intrigue, il a été facile d'imaginer ou de soupçonner l'infidélité de Claudine. De bout en bout, les barrières ou les croyances socioculturelles restent prégnantes dans l'attitude des hommes en tant qu'amant ou époux. Avant le mariage, le conteur exprime vertement sa gêne de voir Claudine avec Francis, son premier copain. Et il prend ses responsabilités pour lui demander d'opérer un choix. « Un soir, pendant que nous étions à l'hôtel, je lui ai demandé de faire un choix parce que je ne supportais plus de la voir avec Francis » (p. 58). Claudine s'est facilement exécutée en abandonnant Francis. L'avant-mariage est ponctué de l'engagement à la fidélité (p. 58). Après l'union maritale, l'infidélité est impensable. Et le mari, A. Bedel, présente une gêne et une souffrance intérieure d'être étiqueté comme « le cocu ». L'idée ressort de cette périphrase : « Je souffrais de savoir que je pouvais être cocu » (p. 60). Mais il a aussi honte de ce statut : « Je ne voulais pas que tout le monde sache que j'étais cocu » (p. 60). Il en découle que c'est socialement impensé, inacceptable pour un homme d'être trompé avec un autre homme par son épouse.

L'intrigue « Le prix d'un enfant » est truffée d'insinuation, de croyances et de représentations. Ne pas avoir d'enfant s'avère difficile à supporter, car c'est un poids social « inacceptable ». Lorsque l'enfant tarde à venir dans un foyer, si aucun des deux membres du couple n'est malade, la solution

consiste à consulter les « marabouts », les « sorciers », les « féticheurs ». Jean-Marc et Chantal, après des années de désespoir sans enfant, se sont rendus dans un « célèbre village ». Ce fameux endroit est un « village où on entrait triste et en ressortait heureux » (p. 54). À cause de leur croyance en une issue positive, le sacrifice en valait la peine. Il consent à prendre « un prêt au travail » (Ibid.) pour s'y rendre. L'heure du rituel est tardive ; c'est « aux environs de deux heures du matin » (Ibid.). Les formes de rites sont difficiles et inhabituelles. Il s'agit d'égorger un cabri noir et de « se laver avec le sang frais » (Ibid.). Plus challengeant encore était le cap du bain avec « une eau gluante et tiède » (Ibid.). Les autres sacrifices qui ont suivi témoignent de « la foi » du couple à « croire » en la solution à la suite de toutes ces étapes. Les naissances des sept enfants n'ont pas respecté la consigne du retour aux cérémonies dans ce « fameux village ». Et la conséquence a été décès et disparition de cinq parmi ces sept. Chantal refuse de retourner aux fétiches parce qu'elle s'est convertie au christianisme.

Concernant le lien africaniste avec la religion, Binet et Bouchaud (1959) pensent que d'une façon générale, quand les missionnaires présentent le message chrétien aux populations de l'Afrique, ce n'est pas la partie théorique, dogmatique, de ce message qui fait difficulté. Et que croire à un Dieu tout-puissant, en un Sauveur, à la grâce, au paradis et à l'enfer, ne rebute guère les Africains. C'est que, dans le paganisme, dans l'animisme ou dans les religions dites traditionnelles, il y avait déjà des éléments analogues, des « pierres d'attente », qui préparaient la voie ou les figures du « messie » qui auguraient le salut. Mais quand on en arrive à la morale, et spécialement à la morale conjugale et familiale, il en va différemment. En d'autres termes, l'acceptation des autres formes des dogmes

religieux est possible. Cependant, cette acceptation ne s'accorde pas à la notion de mariage ou d'union entre l'homme et la femme. A. Bedel va peser de tout son poids pour détourner Claudine de sa première relation, dont il ne se rassurera pas des clauses. Claudine, quant à elle, habituée à ce qu'on pourrait appeler la « duogamie »,¹⁸ ne s'arrêtera pas de sitôt jusqu'à ce que la paralysie s'en suive. Chantal cède par rapport au conseil de retourner au « fameux village » pour revoir le féticheur parce qu'elle a perdu, par des morts mystérieuses, quatre de ses sept enfants ; alors qu'elle refusait d'y aller à cause de sa foi chrétienne.

Anzatta rappelle des codes très utiles pour la société contemporaine. Les identités africaines des rencontres hommes-femmes sont éprouvées par le choc des civilisations. Ainsi, dans le passé, les familles se constituaient par des codes bien ordonnancés par la culture. Les copinages dans les hôtels étaient inconcevables et la virginité de la femme constituait une valeur incontestable. Or ici, Claudine dispose de plusieurs amants au vu et au su de tous. Par ailleurs, la stérilité du couple était normalement traitée au sein de la famille élargie et les gardiens de la tradition orientaient pour avoir des solutions durables. Il était impossible de tâtonner pour chercher la conduite idoine. La modernité amène Jean-Marc et Chantal à se battre par eux-mêmes pour s'en sortir, car la stérilité d'un couple est très mal perçue. Au-delà de ces croyances et représentations suivies des comportements des équivoques des acteurs relevant des paradoxes, d'autres expressions culturelles se dégagent de ces intrigues de Ouattara.

¹⁸ Nous entendons par duogamie cette forme de polygamie où le partenaire est capable d'entretenir une relation avec deux partenaires.

2. Expressions culturelles

Les expressions culturelles dans ces intrigues prennent en considération les us et coutumes, les traditions, le culturel. La stigmatisation ou le rejet des traits originels ou de ses pratiques pourraient, dans un certain cas, entraîner un jugement hâtif des manières de faire. Pourtant, la mentalité sociétale serait la base ou le fondement des habitus et des façons d'agir. Le contexte social se trouve être le moteur de nos comportements. En d'autres termes, la société représente le lieu de la corruption de nos habitudes (Blundo, 2007). « L'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt », comme l'a mentionné Jean-Jacques Rousseau. Les fiançailles, l'union, le mariage, les familles, sont des expressions fondamentales de la culture dans chaque groupe social. *Le salaire de l'infidélité* et *Le prix d'un enfant* rapportent des séquences de la mise en relation homme-femme à divers niveaux et de la vie en famille dans plusieurs horizons. Il s'enregistre des couples ou des duos : Claudine et Francis, Claudine et Bedel, Claudine et son Patron, Chantal et Jean-Marc.

Les récits mettent en lumière la condition féminine marquée par l'abandon, l'exclusion sociale et les pressions psychologiques, capables de changer la façon d'être, l'identité (Bruner, 1999). En d'autres termes, on pourrait être meilleur et devenir pire à cause des conditions sociales. Ainsi, l'espace social et environnemental devient coupable de ses abus et de ses influences sur l'individu. En clair, la culture façonne, fabrique et moule les êtres humains. Si la culture et l'environnement sont mauvais, nul doute que l'homme sera comme tel. La culture, comme dans un laboratoire, construit la personnalité de l'individu et l'oblige à devenir ce qu'elle veut.

Si très peu de séquences rapportent les détails des cérémonies, des rites et des rituels comme expressions culturelles ou cultuelles, il transparait néanmoins les idées de mariage. « Après deux années de concubinage, je l'ai épousée » (p. 58). A. Bedel se marie avec Claudine à la suite d'une période de fiançailles de deux ans. Les rendez-vous dans les bistrotts ou les hôtels semblent ritualisés, car ils sont réguliers. Il ressort que les membres de cette société sont habitués aux sorties en soirée (avec des amis ou entre amoureux), après les heures de travail. C'est ce qui apparait dans *Le salaire de l'infidélité*. Concernant *Le prix d'un enfant*, les couples déclarés stériles se font souvent consulter par les médecins. Les relations maritale et familiale sont présentées comme si elles sont régulées par des normes codifiées. La phase du prix à payer pour obtenir des enfants est relevée à travers la description de cette séquence développée comme rituel :

« Le féticheur nous a logés dans une case et nous a informés que le **rituel** se ferait tard dans la nuit. Aux environs de deux heures du matin, notre hôte nous a réveillés. Il tenait dans ses mains un cabri noir. Il m'a donné l'ordre d'égorger le cabri et d'en recueillir le sang pour nous laver. C'était assez dégoûtant à faire. Se laver avec du sang frais ! Mais nous n'avions pas le choix. Ma femme m'encourageait. Après cette étape assez difficile, nous sommes passés à un autre type de bain. Cette fois, c'était avec une eau gluante et tiède. À la fin, le féticheur nous a dit que, chaque année, il fallait qu'on revienne pour le même **rituel** avec tous les enfants que nous aurons ».

Le couple est sans enfant durant sept ans et il tente d'assouvir leur inquiétude en cédant à ce rituel, en payant le prix pour avoir la progéniture. L'endroit est éloigné. Le couple est logé par le féticheur, lequel annonce le début de la cérémonie pour une heure *a priori* indue (à deux heures du matin). Jean-Marc participe comme officiant, car c'est lui qui est chargé d'égorger le « cabri noir ». Deux types de bain sont répertoriés en un laps de temps. Les objets rituels sont le cabri noir, le sang, l'eau gluante et tiède. Il existe très peu de personnes, dont le féticheur, Jean-Marc et Chantal. Si les membres du village faisaient partie, l'auteure a choisi de taire cet aspect. Il est reconnu que ce village avait l'habitude de recevoir les patients de cette trame. Une des manifestations identitaires qui découle est l'idée qu'une société n'a de repères que s'il existe des couples, des familles avec des enfants en vue de perpétuer l'ethnie ou de se rassurer d'un avenir.

Dans *Le salaire de l'infidélité*, le personnage de Claudine, dans son attitude, se présente comme une femme insatisfaite de son mari, malgré les vellétés d'attirance que fait remarquer son mari. En outre, à travers sa description, une bonne femme se définit par son profil d'épouse modèle, de « femme idéale » : « Beauté, élégance, douceur et intelligence » (p. 58). On peut alors noter ici les attitudes que développe la femme africaine en général pour essayer d'être complète et de compléter les attentes sociales dans la réalisation d'un foyer réussi. Insatisfaites, mécontentes, elles restent dans une forme de contentement qui se révèle le jour où elle est prise au piège. Aucunement, le texte ne présente aucun point de rejet ou d'incompréhension sur les mouvements de Claudine. Les légères divergences se font sentir lorsqu'il s'agira d'aller au chevet de la grande mère malade pendant les fêtes de fin d'année.

En Afrique, l'autorité de l'homme ne devrait pas s'effriter, quel que soit le niveau de confiance que ce dernier accorde à sa compagne. Le modèle de l'homme cocu de cette étude laisse penser que la liberté de mouvement accordé à la femme africaine révèle un piège caché des hommes modernes. En d'autres termes, l'émancipation de la femme ne saurait être sans conséquence dans une société permanemment dynamique. Le personnage A. Bédel atteste la volonté d'un homme à donner le maximum de lui-même pour rendre heureuse sa compagne. D'ailleurs, il a le sentiment de réussir sa mission au regard du retour qu'il observe dans les actions, les pensées de sa femme. Pourquoi bascule-t-elle dans l'infidélité ? La polyandrie ne serait-elle pas inscrite dans ses caractères génétiques ? Nziem Ndaywe (1981) s'interroge sur le sujet dans une perspective de comprendre le registre dans lequel la polyandrie pourrait être observée dans une société. Serait-il un fait culturel ou tout simplement un choix existentiel ? Quoique cette interrogation ne dispose pas d'une réponse ferme, l'on peut se résoudre que c'est un moyen pour certaines femmes africaines de résoudre des problèmes existentiels.

Ayant connu une longue période où le dictat masculin était imposé sur la gent féminine, on pourrait comprendre que l'infidélité de la femme se loge dans les actions entreprises pour rechercher la liberté. Un moyen de se comparer à l'homme dans son expression de la polygynie. Ainsi, la notion de polygamie remplit désormais son sens complet dans les coutumes et les traditions africaines (Soumana Kindo, 2019). Pour le cas de notre étude dans les écrits de Ouattara, on pourrait se poser toutes les questions pour comprendre la manifestation de l'autorité de Bédel à l'endroit de sa femme.

Cependant, il est évident que la polygamie a constitué pendant des siècles l'identité, le point définitionnel de l'homme africain.

Le personnage de Claudine bascule dans l'infidélité comme une manière pour elle de chercher du réconfort et de rompre avec la solitude. En parcourant *Le salaire de l'infidélité*, il est fort remarqué qu'elle n'a pas pris le temps de mesurer les conséquences de son acte. D'ailleurs son mari va s'en étonner : « Claudine, voici où ton infidélité t'a conduite. Tu es au CHU alors que ton amant est en clinique avec les meilleurs médecins » (p. 60). L'expression de ce regret est loin d'être une menace. Mais, une interrogation qui, malheureusement n'a pas besoin de réponse parce qu'il se trouve face à un fait accompli. Le danger qui a été négligé par le personnage de Claudine est là. En outre, par cette déclaration, le mari met sur la table la logique de deux poids deux mesures. En évoquant la qualité des cliniciens autour de l'homme riche, il laisse penser que son épouse ne bénéficiait pas de la même attention que son patron qui, pourtant, vivait la même expérience. Par ces mots, il se pourrait qu'il soit en train de penser que les conséquences valent mieux que les conseils. En d'autres termes, il est préférable de mettre en exergue, la réflexion basée sur ce qui pourrait arriver avant de s'engager dans quelle action que soit.

Or, la production de ce texte ne laisse nullement transparaître ces maux dans la relation que cette dernière entretient avec son mari. Au contraire, cette attitude remet sur la table la problématique de l'insatisfaction de l'individu. L'être reste caractérisé par sa volonté de rechercher la liberté. C'est à ce point que la dualité culture et liberté s'oppose sans jamais s'adapter. En effet, l'homme veut être libre. Mais, son environnement l'oblige au contraire, le contraint, l'opprime et le mâte en vue de la dépendance ou de l'interdépendance.

Dans l'intrigue *Le prix de l'enfant*, ce couple pouvait vivre heureux même sans enfants. Mais, les regards de la société vont les obliger à rechercher de mille façons les voies de solution pour en avoir un. L'évolution de la mentalité ne va pas empêcher un couple de s'essayer auprès des vendeurs d'illusion et de rêve. Si ce ne sont pas des médecins, ce sont des charlatans, des féticheurs ou des gourous qui vont s'enchaîner dans la liste des interventions. Or, l'enfant en Afrique n'est plus seulement celui qu'on a eu dans ses entrailles. C'est tout simplement celui qu'on a élevé. À la recherche effrénée de l'enfant par son couple, il en découle une différence identitaire entre le passé et le contemporain. À cette ère, le regard de la société se fera toujours sentir et obligera à penser autrement.

Pour l'auteure de ces intrigues, ce qui ébranle la dignité humaine est source de réconfort, de soulagement. Quoiqu'éphémère, la personne supposée marginalisée trouve un moyen silencieux de s'exprimer. Ce cheminement, a été et reste d'ailleurs une critique acerbe pour les sociétés patrilinéaires. Selon sa conception, la stigmatisation des femmes constitue le domaine de définition de la masculinité. Avec la déstructuration sociale, les femmes subissent les hommes, surtout dans le contexte polygynique. Le patron de Claudine devait forcément avoir une femme et des enfants qui avaient besoin de son attention. Mais, par souci de s'imposer non seulement au sein de l'entreprise et de dicter son hégémonie sur les travailleuses, il semblait les utiliser à sa guise. Lors de l'accident, la collègue est la première sur les lieux. Une preuve tangible qu'elle est bien au courant des frasques de son patron sur les chaires fraîches qui viennent pour chercher la vie au sein de cette société. Ces scènes de copinages entre collègues s'expriment comme une des conséquences des

mutations socioculturelles à travers l'instauration de la bureaucratie.

Les écrits de ces intrigues d'Anzata Ouattara fustigent l'infidélité et pointent la stérilité en raison du fonctionnement des sociétés. L'insertion sociale de la jeune fille reste problématique dans un contexte pourtant, en pleine mutation. Le stage de Claudine aurait pu être un véritable instant d'apprentissage qu'elle ne se serait jamais retrouvée dans une phase horrible de cette histoire. Le clientélisme, le trafic d'influence des patrons conduisent les postulantes dans les choix inconfortables. En effet, les abus d'influence pour bénéficier des avantages d'un patron sont monnaie courante dans cette société en construction. En le critiquant de la manière la plus douce dans cette intrigue, Anzata Ouattara tente d'attirer l'attention de la perte des repères identitaires, des dangers que les parties encourent en se livrant à un tel exercice où tout passe : mensonge, infidélité, sans compter le trouble de la personnalité de la victime. Elle s'oblige aux avances de sa hiérarchie dans l'espoir de bénéficier des avantages. « Le stage de mon épouse se déroulait bien. Elle n'était pas encore embauchée, mais elle avait beaucoup d'avantages. La stagiaire roulait une voiture de service et avait des primes de transport » (p. 59).

En clair, ses « avantages » ne représentent que des appâts pour appâter, pour assujettir aux volontés de celui qui les offre. La corruption des mœurs et de la conscience est un mal qui gangrène la société africaine. Elle représente un frein remarquable dans l'atteinte des objectifs de développement. En effet, les idéaux liés au mérite sont bottés en touche pour faire prévaloir la corruptibilité de la société (Blundo, 2007). C'est la raison pour laquelle lorsque Anzata Ouattara y fait mention, le ton est doux et tendre. C'est un fait culturellement

connu dans les milieux administratifs, économiques, judiciaires, professionnels... Bref, la corruption est partout (Blundo, 2007). Cependant, il est d'une profondeur au regard des avantages dont bénéficiait la stagiaire. Or, il est pensé que l'insertion sociale de la jeune fille doit concourir à la faire sortir de la vulnérabilité et aboutir à son intégration. Il est juste malheureux de noter que le milieu professionnel l'asservit, l'oblige à se compromettre tout en limitant ses perspectives d'une exclusion sociale. Claudine passe d'un cadre épanoui pour se retrouver dans la tranche des vulnérables où son mari se sent obligé de vivre avec elle au nom du lien civil. « J'ai réfléchi et je n'arriverais pas à prendre une décision » (p. 61). Pour être culturellement, voire religieusement correct, l'époux hésite à accepter le divorce. Outre ces expressions culturelles, les espaces des différentes scènes et séquences sont intéressants à analyser en vue de cerner la portée et le sens des messages à transmettre.

II - Étude spatiale

La prise en compte de l'espace dans la littérature et surtout dans la construction du sens, renvoie à la manière dont il est utilisé (Searle, 1979 ; Colin, 2010). Généralement, il est employé comme décor représentant la vision romanesque de l'auteur. Le « spatial turn » moderne (Bernabei, 2015) en littérature met l'accent sur les interrelations entre l'espace, le temps, la société en intégrant les différentes approches. Dans cette approche, il y a une évolution de la notion vers celle de territorialité. En d'autres termes, il est pensé la possibilité de se limiter dans un espace géographique connu dans un sens beaucoup plus réel (Dupuy et Puyo, 2014). L'espace rural (le fameux village) ou urbain (Yamoussoukro) renferme une

signification dans le véhicule de la pensée. Il est alors plein de sens dans l'architecture narrative symbolisant concomitamment l'espace géographique et social lorsqu'il est réel et imaginaire dans un contexte de virtualité (Côté, Frantz, Marchand, 2022). La technique employée par Anzata Ouattara ne s'est pas éloignée de cette logique dans les deux intrigues faisant l'objet d'analyse dans cette contribution.

1. Espace fictif et réel

L'œuvre littéraire est une création originale disposant des personnages et des espaces (Daunais, 2025). C'est en ces termes que les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques sont perçus comme des démiurges sur le simple fait qu'ils sont créateurs d'un monde avec un espace, des lieux et des limites. Pour Colin (2010), il est capable de procéder à la multiplication des savoirs et à la refondation du monde dans l'œuvre qu'il met en lecture. L'espace pourrait désigner le lieu géographique où se déroule l'action (Dupuy et Puyo, 2014). Il devient réel lorsqu'il est concret et identifiable. C'est souvent un pays, une ville ou un endroit que le lecteur reconnaît. L'originalité dans le travail d'Anzata Ouattara se trouve dans la présentation des espaces bien connus dans la société ivoirienne. Cocody, Yamoussoukro, Abengourou sont entre autres issues de la topographie ivoirienne. Le deuxième lieu est la Capitale actuelle du pays. Le lecteur ivoirien se retrouvera aussi bien que le lecteur étranger ayant les bribes de la géographie africaine. La technique d'emploi des places vraies et non fictives laisse le goût d'une histoire réelle et authentique. D'ailleurs, les efforts du réel vont s'étendre dans l'évacuation sanitaire du patron de Claudine de l'Afrique vers l'Europe. Par cette entremise,

l'auteur fait voyager l'esprit du lecteur en lui offrant la latitude de croire que tout se passe dans le réel.

Tous les récits se passent dans le continent africain. L'évocation des médecins par Jean-Marc laisse sous-entendre plusieurs visites dans des centres hospitaliers, mais aucun nom n'est accolé à cette réalité. Le couple vivait en ville, en zone urbaine. L'allusion au village comme lieu de résidence du féticheur le révèle. Le logement dans une case met l'emphase sur la ruralité. Il est certainement un lieu modeste en opposition à la maison, le domicile familial envahi à la suite d'un nième décès. Suite à des situations désastreuses, l'église s'érige en logement refuge des deux enfants rescapés de la catastrophe destructrice de la famille de Jean-Marc. Lui et son épouse n'ont d'autre choix que de se replier pour vivre dans le domicile de leurs amis. Dans cet espace s'achève le récit des aventuriers ayant payé le « prix d'un enfant ».

Concernant *Le salaire de l'infidélité*, les scènes sont très brèves ou parcimonieusement rapportées et évoquent divers lieux. Ils partent du lieu de service de Bédel à leur domicile conjugal en passant par l'allocodrome, l'hôtel, la grande école (comme lieu des cours de Claudine), l'entreprise du stage, la ville de la grand-mère (Abengourou), la clinique de Yamoussoukro, le CHU, la France. Outre ces espaces physiques, d'autres sont des images.

L'imaginaire relève du caractère inventif des auteurs à partir de l'inspiration d'un lieu réel (Dupuy et Puyo, 2014 ; Côté, Frantz, Marchand, 2022). Cet espace apporte une dynamique particulière dans la construction d'un récit. Par lui, l'auteur met en branle un réseau de relation. L'espace fictif s'oppose à l'espace géographique et réel avec un cadre social et historique connu. À pareille circonstance, il est possible que l'auteur ait vécu une histoire similaire dont il ne pourrait plus utiliser les

mêmes places. Il procédera à une reproduction des espaces, à une transposition des noms des lieux, en les appelant différemment. En abordant cet aspect, Dupuy et Puyo (2014) pensent à une opposabilité de ce monde ou de ces espaces fictifs aux espaces réels pour espérer à une certaine originalité. En d'autres termes, la visibilité du monde social dépend de la manière dont on perçoit l'imaginaire. Les espaces physiques et réels sont le reflet du monde imaginé. Si on a cessé d'imaginer, il est impossible de continuer à penser à la transformation ou au développement. L'esprit imaginaire ou inventif sera opportunément source de développement économique, industriel ou culturel de l'Afrique.

2. Fonction de l'espace

L'espace dans la littérature française ou dans la construction du sens ne se résume pas à la simple présentation du décor (Danon-Boileau, 1990). Il met en exergue le rôle structurant dans la narration pour situer l'action (Colin, 2010). Il crée une ambiance et impose une symbiose dans les émotions. La présentation du décor du marabout ayant apporté la solution éphémère au couple stérile rappelle au lecteur l'existence de cette forme de croyance. D'ailleurs, elle court les rues en Afrique où monts et merveilles sont promis à quiconque y croit. Cette technicité dans l'écriture penche la créativité narrative dans un registre de l'originalité. En effet, aucun habitant de la Côte d'Ivoire ne saurait se méconnaître dans l'environnement dressé par l'auteur dans son ouvrage.

En définitive, que l'on soit sur l'espace réel ou fictif, les techniques d'écriture des auteurs ont conduit à une forme logique : la vraisemblance. Ce dernier se caractérise par ses effets plausibles, crédibles avec des atouts vérifiables. Nul

doute que les connaisseurs de la géographie ou du contexte ivoirien pourront se retrouver sur les places et les lieux que l'auteur a présentés dans les deux textes. L'approche vraisemblable vise à créer une illusion réaliste qui persuade les lecteurs de croire en la cohérence et la possibilité du récit. Aussi, il est nécessaire de souligner que la fonction de l'écriture est de peindre la société tout en utilisant les mots. Par conséquent, la technique de la vraisemblance s'accapare des mots, de la psychologie des personnages, de la cohérence du récit pour renforcer cette illusion de réalité (Bruner, 1999 ; Daunais, 2025). Dans la présentation du récit sur *Le salaire de l'infidélité*, l'auteure laisse l'impression au lecteur qu'il est dans un contexte vrai. Dans ces contextes, le récit pousse ce dernier à s'interroger sur ce qui pourrait advenir, à imaginer la suite des évènements ou des épisodes.

Pour ce cas, Anzata Ouattara a choisi la suspension brusque de l'histoire pour forcer un atterrissage dans les esprits de ses lecteurs. Il use donc de la technique de la vraisemblance pour présenter une description minutieuse des émotions, des interactions sociales entre les personnes. Il ressort le sens vrai des contacts entre les personnages en situation de stérilité ou de la quête permanente d'un enfant pour un couple. Il choisit de ressortir le calvaire que l'on pourrait embrasser au cas où la source ou l'origine de cette progéniture ne remplisse pas les conditionnalités. Les exigences de la vraie semblance imposent à son auteur d'être cohérent en faisant asseoir des règles crédibles.

L'avènement des formes nouvelles de communication ne libère pas totalement la logique de la vraisemblance. Mais, il installe plutôt un concept nouveau, celui de la virtualité. Certes, cette approche n'est pas exprimée clairement dans les récits qui font l'objet de cette étude. Cependant, on pourrait

noter les conséquences que leur absence aura produites. En effet, si le monde de la virtualité était fortement ancré dans le récit d'Anzata Ouattara, certainement, des conséquences telles que la mort en série des enfants ne se seraient pas produites. Peut-être qu'à travers les réseaux, cette famille aurait reçu l'information sur la possible maladie de leur gourou et cela aurait attiré leur attention. L'expression du regret dans cette phase n'est pas seulement fondée sur la perte de ces enfants. Mais, sur le besoin d'inventivité qui apporte des améliorations pour un monde meilleur. Si les écrits d'Anzata Ouattara restent intéressants, c'est le lieu de saluer sa volonté de faire la critique dans la simplicité. Le lecteur s'informe sans drame. Chaque personnage assume ses tâches et ses missions .

III - Idéologie des personnages

Les personnages constituent les acteurs principaux dans le déroulement des événements dans une œuvre littéraire (Daunais, 2025). En d'autres termes, ils sont révélateurs de la pensée transposée dans l'ouvrage. Ils donnent du rythme dans la survenue des séquences du texte. Que l'on soit dans *Le salaire de l'infidélité* ou dans *Le prix d'un enfant*, il est clair que les deux récits décrivent des faits réels (A. Bédel et Jean-Marc) ont vécu dans leurs exposés respectifs. C'est d'ailleurs l'un des points qui pourrait justifier les idées d'une histoire authentique. L'emploi de la première personne du singulier et du pluriel montre la volonté de l'auteure de présenter la véracité de l'histoire racontée. En outre, à la fin de chaque histoire relatée ce trouve une signature « Jean-Marc » et « A. Bedel ». L'idée des intrigues est celle d'un recueil des histoires saignantes de la société et consignées dans un ouvrage. Or, concrètement, il

s'agit d'un texte où un seul auteur a rassemblé les différentes narrations.

1. Les narrateurs

Le narrateur est cette voix fictive qui raconte l'histoire au lecteur. Il est clair que, dans les deux intrigues faisant l'objet de cette étude, c'est Jean-Marc et A. Bedel les narrateurs. On pourrait également les représenter comme les personnages centraux. À l'allure des fonds d'histoire qu'ils relatent, ils peuvent être extérieurs au fait qu'ils rapportent. Mais, pour les deux intrigues, ils sont impliqués dans le déroulement des faits. Par conséquent, ils sont internes. L'usage de la première personne, que ce soit du singulier ou du pluriel est la preuve matérielle et manifeste de leur présence dans le récit. « Jusqu'au jour où ma femme m'a parlé de ce fameux village. Un village où on entrait triste et en ressortait heureux. Ma femme m'avait tellement fait l'éloge de ce village que j'ai pris un prêt au travail pour qu'on y aille » (p. 54). Cette portion montre que le narrateur est impliqué dans la réalisation des événements. Jean-Marc est la représentation d'un homme normal à la recherche du bonheur familial malgré son statut. En effet, il se présente comme le prototype d'un Africain qui compte atteindre un niveau de respect social à travers une progéniture abondante. On ne saurait oublier le sens définitionnel de l'homme en Afrique. Il ne se définit seulement pas par le sexe. Mais, la société ajoute à son épaulette, la nécessité d'avoir une famille nombreuse.

Dans le développement des événements, il se présente comme un homme qui a choisi de subir les désirs de sa femme. En d'autres termes, les désirs de son épouse l'obligent et il semble s'exécuter contre son gré sans autre forme de

procédure. Les narrateurs de ces textes subissent les pressions des autres personnages et cela ne les empêche pas de maintenir la dynamique et le rythme du texte. Par conséquent, le narrateur raconte l'histoire qu'il a vécue. Cependant, il est différent de l'auteur. Ainsi, malgré l'usage de la première personne, il serait difficile de prouver qu'il s'agisse des œuvres autobiographiques. Mais il ressort que ce sont les autobiographies des destinataires Jean-Marc et A. Bédel.

A. Bedel, quant à lui, se présente comme un homme aimant qui a été cocufié par sa compagne. Certes, au départ, il a été l'instigateur d'une rupture abusive de la relation qu'avait sa future épouse. Cependant, dans la suite des événements, il serait difficile de lui attribuer la responsabilité de l'infidélité de sa femme. De ce fait, il se présente comme la victime qui a tout fait pour garder sa femme d'une part et d'autre part comme une victime des conséquences de l'infidélité de cette dernière. Il joue alors la carte du meilleur perdant de la partie. Les manifestations identitaires à travers l'expression de ces personnages principaux, les destinataires, se montrent en ce qu'ils se définissent par rapport à la météo sociale. Cette météo est celle dictée par l'environnement socioculturel, par les représentations sociétales ou par les croyances. Les autres personnages permettent d'illustrer aussi des messages transmis par l'auteure et à décoder par les lecteurs.

2. Les personnages secondaires

Ce sont des personnages qui enrichissent les différentes intrigues par leurs rôles respectifs. Pour la plupart, ils sont l'incarnation des différents traits familiaux, comme la trahison, l'infidélité, l'hypocrisie, la sournoiserie, le mensonge et bien d'autres (*Le salaire de l'infidélité*) ; la tristesse, la joie, le

bonheur, la peur, l'insatisfaction (*Le prix d'un enfant*). En d'autres termes, ils apportent du rythme dans la présentation de chaque intrigue. Ils participent aux situations dramatiques, à la trahison ou à la tristesse que font évoluer les narrateurs principaux. Sans leur présence, le texte subirait les effets de la monotonie. De ce fait, ils donnent du rythme et du sens dans les récits.

Dans les différents textes, Anzata Ouattara a choisi de ne pas faire de ces personnages secondaires des figurants ; mais, des acteurs actifs tout en exprimant les problématiques sociales savamment sélectionnées pour les mettre en exergue. Le féticheur, les adeptes de cette approche thérapeutique contre la stérilité n'ont pas moins participé à la construction du texte et à véhiculer le message. « À notre arrivée, nous avons été très bien accueillis par les habitants du village. Le féticheur nous a logés dans une case et nous a informés que le rituel se ferait tard dans la nuit » (p. 54). Ce fragment de texte montre la portée du personnage qu'on pourrait traiter de secondaire. Ils apportent une dynamique nouvelle pour relancer le texte. Ils favorisent l'entrée dans un nouvel épisode, dans une nouvelle séquence synchronique des événements. Coetzee, repris par Pierre-Gnassounou (2010 : 5) écrivait à cet effet « Tu te comportes comme si tous mes faits et gestes étaient ta vie à toi. Le personnage principal, c'est toi. Moi, je suis un personnage secondaire qui fait son entrée à la moitié de l'histoire ». Ainsi, dans une nécessité de redynamiser un texte fictionnel, il est besoin de faire intervenir d'autres personnes et d'y apporter un rythme nouveau.

Il en est de même pour l'église et ses membres qui ont reçu la victime lorsque les atrocités spirituelles ont commencé à se manifester. Ces personnages de l'église et le pasteur consolateur ont aussi hébergé les deux fils rescapés du couple

en détresse. La grand-mère de Claudine, quoique n'intervenant pas directement dans le plan monstrueux de l'infidélité, en situation de latence, l'évocation de son lieu de résidence (Abengourou), aurait aidé sa petite fille à se retrouver dans une posture indélicate. Le rôle empathique qui lui a été attribué a motivé l'inattention du mari. En d'autres termes, la poursuite des événements ne pouvait pas avoir lieu sans l'entrée en matière de ce personnage. Dans la vie de chaque jour, ce sont les différentes interactions qui favorisent la réalisation du fait ou du phénomène social. C'est cette coordination manifeste entre les individus qui apporte un sens à la vie de chaque jour. Dans ce sens, Philippe Antoine (2002) posait une question de « complexité » au sujet du statut du personnage secondaire. De cette problématique, il était clair que l'appui du personnage secondaire concourt à la réalisation des rêves des héros, souvent perçus comme les personnages centraux.

Conclusion

En définitive, les intrigues d'Anzata Ouattara sont des chefs-d'œuvre qui permettent de réévaluer la société africaine dans son ensemble sur des thématiques diverses et variées. Son style simple, accessible à toute catégorie de lecteur, retrace les mœurs sociétales que connaissent les ménages, les familles africaines dans les rapports divers face à la désarticulation sociale et à la perte des repères identitaires. La volonté de chaque homme de bâtir une famille reste un fait légitime à chaque individu. Mais, pour des raisons diverses, ce rêve pourrait ne pas s'accomplir par tous. La perte de la personnalité, de son influence sociale sont entre autres, les éléments qui vont conduire les couples à se livrer à toute forme d'actions pour espérer au résultat. D'ailleurs, tous les moyens

sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Que l'on soit sous l'angle de la polygamie ou de la monogamie, le mariage est un moyen identitaire permettant à un couple de procréer.

Les manifestations culturelles évoquées dans ce cadre rappellent que les croyances et les expressions culturelles se dégagent des actes de langage des acteurs en vue de tirer des leçons effectives pour la vie. Même le cadre spatio temporel et les postures des acteurs, destinataires, destinataires, participent comme des espaces utiles à plusieurs égards. Dans ce travail, le contexte africain actuel pose un problème sérieux d'adaptation face aux idéaux de la religion et aux vestiges culturels. En effet, l'originalité s'est frottée à la civilisation occidentale. La notion de mariage chez l'Africain, dans ses fondements originels, ne bénéficiait pas des éléments coercitifs, tels que le statut matrimonial ou l'obtention des enfants seulement par soi-même et pour soi-même. L'arrangement entre les familles donnait lieu à un mariage après le versement de la compensation matrimoniale. L'avènement de l'État civil et les vœux de fidélité par la religion mettent les couples dans une forme d'obligisme dont ils s'adaptent à peine. Il en est de même de la fonctionnalité du foyer qui ne se reconnaît que par une progéniture abondante. Bref, par ce contraste, l'Afrique se retrouve comme coincée dans le contact avec les autres cultures. La présente contribution avait pour objectif de ressortir les difficultés identitaires que connaît la société africaine à travers des cas explicites, rendus comme des actes concrets par les paroles, les mots, les discours, les comportements, les croyances, les expressions culturelles, et même les cadres spatio temporels. Elle s'est foncièrement appuyée sur la théorie de la construction du sens en littérature. L'amour, les relations amicales, les relations conjugales, la stérilité, la fertilité

revêtent des sens, des significations contemporaines, transmis par l'auteure à travers les personnages de ses œuvres.

Bibliographie

Corpus :

Ouattara Anzata, 2021. *Les Coups de la vie*, Tome 3, Abidjan, Éditions GO média.

BERNABEI Volvei, 2015. « Le spatial turn en littérature, changement de paradigme et transdisciplinarité », *Instituto de literatura comparada Margarida Losa*, 33/2015, n°12, pp. 303-321.

BERTHELOT Anne, 1991. *Figures et fonction de l'écrivain au XIIIe siècle*, Université de Montréal, Institut d'études médiévales.

BINET Jacques, 1959. *Le mariage en Afrique noire*, Paris, Éditions du Cerf.

BLUNDO Giorgio, 2007. *État et corruption en Afrique : une anthropologie comparative des relations entre fonctionnaires et usagers, Bénin, Niger, Sénégal*, Paris, Karthala.

BRUNER Jérôme, 1999. *Car la culture donne forme à l'esprit. De la révolution cognitive à la psychologie culturelle*, Paris, Eshel.

COLIN K., 2010. « Quand « l'intellectuel total » se fait demiurge. Multiplication des savoirs et refondation du monde dans l'œuvre d'Edouard Glissant », in *Dalhousie French Studies*, 90/2010, pp. 87-100

SEBASTIEN Côté, FRANTZ Pierre et MARCHAND Sophie, 2022. *Rêver le Nouveau Monde : l'imaginaire nord-américain dans la littérature française du XVIIIe siècle*, Québec, Presses de l'Université Laval.

- DANON-BOILEAU Laurent, 1990. « La construction de la représentation du réel dans les premiers mots de l'enfant », in Cahiers de praxématique, 15/1990, pp. 111-119.
- DAUNAIS Isabelle, 2025. « Le personnage et ses qualités », Études françaises, 41/2025, n°1, pp. 9-25.
- DUPUY Lionel et PUYO Jean-Yves. 2014, « L'imaginaire géographique », *Entre géographie, langue et littérature*, Pau, Presses de l'Université de Pau et des pays de l'Adour.
- PIERRE-GNASSOUNOU Chantal 2010. « “Je ne suis pas un personnage secondaire” ou les soupirs de Mlle Remanjou », in Poétique, 161/2010, pp. 3-20.
- HUBIER Sébastien, 2004. *Le roman des quêtes de l'écrivain : 1890-1925*, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon.
- Nziem Ndaywe, 1981. « Histoire de l'institution polyandrique dans le Bas-Kasai (Zaïre) », in Publications de la Société française d'histoire des outre-mers, 5-6-2/1981, pp. 769-789
- Ouattara Anzata, 2021. *Les coups de la vie*, Tome 3, Abidjan, GO Média Éditions.
- Philippe Antoine, 2002. « Les complexités de la nuptialité : de la précocité des unions féminines à la polygamie masculine en Afrique », in Démographie : analyse et synthèses, 2/2002, pp. 75-102.
- SEARLE R. John, 1972. *Les Actes de langage*, Paris, Hermann.
- SEARLE R. John, 1979. *Le Sens commun. Sens et expression. Étude de théorie des actes de langage*, Paris, Édition de Minuit.
- SOUMANA KINDO Aïssatou. 2019, *Le mariage polygamique dans les arts en Afrique*, Bamako, Donko.

Typologie des adjectifs en kimré.

Eric Edjinain Dono

Enseignant-Chercheur à l'École Normale Supérieure (ENS) de
Bongor/Tchad.

edjinaindonoeric@gmail.com

235 66 68 40 50

Résumé :

Cet article étudie la typologie des adjectifs en kimré, langue tchadique du Sud du Tchad, en vue de déterminer leur statut morphosyntaxique et leur rôle dans la morphologie nominale. À partir de données de terrain, l'analyse révèle que les adjectifs forment une classe partiellement autonome, marquée par leur position post-nominale, leur fonction descriptive et parfois leur accord avec le nom. Certains adjectifs partagent des traits avec les verbes statifs, traduisant chevauchement catégoriel. Cette étude contribue à la documentation linguistique du kimré, tout en offrant des perspectives utiles pour l'élaboration de supports éducatifs et la valorisation des langues tchadiennes.

Mots-clés : kimré, adjectif, morphosyntaxe, typologie, langue tchadique.

Abstract :

This article examines the typology of adjectives in kimré, a Chadic language spoken in southern Chad, with the aim of determining their morphosyntactic status and their role in nominal morphology. Based on field data, the analysis shows that adjectives form a partially autonomous class, characterized by their post-nominal position, descriptive function, and occasional agreement with the noun. Some adjectives share features with stative verbs, indicating functional overlap. This study contributes to the linguistic documentation of kimré and provides useful insights for educational material development and the promotion of Chadian local languages.

Keywords : kimré, adjectives, morphosyntax, typology, Chadic language.

Introduction :

Le kimré est une langue parlée dans le département de Manga, province de la Tandjilé, au Sud du Tchad. Notre intérêt pour cette langue s'est éveillé à partir du moment où nous avons pris conscience du fait qu'aucun travail scientifique n'a été effectué sur elle. Toutefois, quelques tentatives de classifications ont été faites. Newman Paul (1977) classe le kimré dans le groupe "nancéré" de la branche "Est", de la sous-branche "A" des langues tchadiques. Barreteau (1978) donne la même classification : Branche Est → sous-branche Est A → groupe nancéré (A2). Jungraithmayr (1981), quant à lui, classe le kimré dans ce qu'il a appelé : groupe nancéré-gabri.

Cependant, nous nous posons la question de savoir : Comment les adjectifs sont-ils formés et utilisés en kimré ? La morphologie nominale constitue un champ clé pour comprendre l'organisation grammaticale des langues tchadiques. Etudier la structure des adjectifs, leur formation, leur position syntaxique, et leurs relations avec le nom contribue à affiner notre compréhension du système nominal en kimré et, par extension, dans les langues apparentées. Le système adjectival en kimré reflète des traits typiques des langues tchadiques, mais avec des particularités propres à cette langue, notamment dans les procédés de nominalisation.

En effet, au-delà de l'objectif tout à fait immédiat qui consiste à combler un vide dans la connaissance des langues du Tchad, nous nous intéressons à ce parler pour en identifier et classer les différentes formes adjectivales utilisées en kimré. Notre tâche consiste à décrire les règles morphologiques de formation des adjectifs ; analyser leur comportement syntaxique : position dans la phrase, accord, cooccurrence avec le nom ; et enfin comparer les adjectifs aux noms pour vérifier

leur autonomie grammaticale. À travers notre travail, nous cherchons avant tout à « toucher » la communauté des linguistes, à faire découvrir le système des adjectifs de cette langue non connue.

01. Cadre méthodologique et théorique

La présente analyse privilégie l'analyse réaliste et objective du corpus relevé sur le terrain. Nous nous sommes inspiré des questionnaires et des conseils de méthode des Tomes 1 et 2 de Luc Bouquiaux et Jacqueline Thomas (1976). L'étude a été menée dans plusieurs villages du canton kimré où la langue est activement parlée. Les données ont été recueillies auprès d'un échantillon de dix (10) locuteurs natifs du kimré dont six (06) hommes et quatre (04) femmes, de différents âges et niveaux de scolarisation, afin de garantir une diversité linguistique représentative. Pour recueillir ces données, nous avons passé des entretiens semi-directifs portant sur des thèmes liés aux qualificatifs (couleurs, tailles, qualités.). A l'aide de listes de mots, de phrases types, de traductions et de jeux de contraste pour tester les formes adjectivales et leur position syntaxique. Les enregistrements audio, à l'aide de notre appareil MP3, ont été validés par les locuteurs, transcrits et annotés pour l'analyse morphosyntaxique. Toutes les données recueillies ont été classées, transcrites selon l'Alphabet Phonétique International (API), puis analysées à l'aide de grilles morphosyntaxiques inspirées des outils de la typologie linguistique (Dixon, Dryer, Haspelmath). L'étude s'inscrit dans une approche morphosyntaxique et typologique des catégories lexicales en s'appuyant sur la théorie des catégories lexicales (Croft, 2001 ; Dixon, 2004) qui postule que les classes grammaticales (noms, adjectifs) ne sont pas universelles mais

construites à partir de fonctions sémantiques et morphosyntaxiques observables dans chaque langue. La typologie des adjectifs (Dixon, 1982 ; Wetzler, 1996) distingue les langues à adjectifs autonomes de celles où les fonctions adjectivales sont assurées par d'autres catégories (noms), ce qui est fréquent dans les langues africaines. Aussi, la typologie des langues tchadiques (Newman, 1977 ; Frajzyngier, 2008) qui fournit un cadre comparatif pour analyser les traits morphologiques communs ou divergents des langues de la branche tchadique de la famille afro-asiatique, notamment en ce qui concerne la postposition des qualificatifs, l'accord et la grammaticalisation. La théorie de la grammaticalisation et la dérivation adjectivale qui nous a permis de comprendre les mécanismes de formation des adjectifs à partir d'autres classes (Heine et Kuteva, 2002), en particulier dans des langues où la frontière adjectif/verbe est floue.

02. Résultats :

2.1. Les adjectifs

Le concept d'adjectif provoque de controverses dans le milieu linguistique africain. Mais, en nous inspirant de quelques définitions traditionnelles, nous retiendrons ce qui suit : DUBOIS (1989 : 11) affirme que : « *la grammaire traditionnelle définit l'adjectif comme le mot qui est joint au nom pour exprimer la quantité de l'objet ou de l'être, ou de la notion désignée par ce nom, ou bien pour permettre à ce nom d'être actualisé dans une phrase* ». Quant à ESSONO (2000 : 279), *l'adjectif est un nominal régi à valence mineure spécialisé dans la seule fonction de détermination (...) monovalent avec une structure prédicative*. L'adjectif étant caractérisé par le fait d'être un mot appartenant à la classe syntaxique des

modificateurs, la classification d'ESSONO (2000 : 281) des adjectifs permettra d'aborder et de porter notre analyse sur les types d'adjectifs suivants : adjectifs qualificatifs ; adjectifs démonstratifs ; adjectifs possessifs ; adjectifs indéfinis.

2.1.1. Les adjectifs qualificatifs

En kimré, il est difficile d'avoir des adjectifs en tant que tel. Seulement, cette carence est comblée dans la langue par l'emploi des substantifs à valeur qualificative. *Les adjectifs qualificatifs servent à la caractérisation et à la prédication.* ESSONO (2000 : 282). Le kimré, en situation de communication, utilise d'autres procédés, comme cité ci-haut, en vue de qualifier. L'emploi des substantifs à valeur qualificative. Exemples :

●hàlè íyórù	●wúnjàlé kálbà	●déré gáwrà
/hàlè / íyórù /	/ wúnjàlé / kálbà /	/ déré / gáwrà /
/vieillesse / femme /	/ maigreur / bœuf /	/ bonté / personne /
Vieille femme	Bœuf maigre	Bonne personne

L'on note que les substantifs à valeur qualificative sont quelque fois antéposés au nom et par là ils assument la fonction d'épithète. Ces substantifs peuvent aussi être postposés au nom.

● íyórù mùsùrù	●tjà d̀an	●kálbà mán
/ íyórù / mùsùrù /	/ tjà / d̀an /	/ kálbà / mán /
/ femme / sorcière /	/ boisson / amère /	/ bœuf / méchant /
Femme sorcière	Boisson amère	Méchant bœuf

Les substantifs à valeur qualificative sont quelque fois antéposés et postposés au nom. Ils assument la fonction d'épithète.

2.1.2. Les adjectifs démonstratifs

Nous pouvons définir les adjectifs démonstratifs comme une catégorie qui désigne et localise l'objet du discours dans l'espace ou dans la pensée des interlocuteurs. ESSONO (2000 : 290).

Notons qu'en kimré " **wóná, dǎnù, gánù, gáyáng**" demeurent les démonstratifs par excellence qui désignent ce, cet, cette et ces. Le démonstratif exprimé par / **-wónù** / est illustré dans les cas suivants :

● gùró wónù	● gǎrà wónù	● kámà wónù
/ gùró / -wónù /	/ gǎrà / -wónù /	/ kámà / -wónù /
/ arbre / ce /	/ chien / ce /	/ enfant / ce /

Arbre ce = cet arbre Chien ce = ce chien Enfant ce = cet enfant

Le démonstratif exprimé par / **-dǎnù** / est illustré dans les cas ci-après :

● íyórù dǎnù	● íyérù dǎnù	● mónnù dǎnù
/ íyórù / -dǎnù /	/ íyérù / -dǎnù /	/ mónnù / -dǎnù /
/ femme / ce /	/ maison / ce /	/ fille / ce /

Femme ce = Maison ce = Fille ce =
cette femme cette maison cette fille

Le démonstratif exprimé par / **-gánù** / est illustré dans les cas suivants :

● bàrgày gánù	● làré gánù	● kàmré gánù
/ bàrgày / -gánù /	/ làré / -gánù /	/ kàmré / -gánù /
/ habits / ces /	/ chèvres / ces /	/ enfants / ces /

Habits ces = Chèvres ces = Enfants ces =
ces habits ces chèvres ces enfants

En kimré, les dimensions spatiales sont exprimées de la manière suivante :

- ▶ Les dimensions proches sont exprimées par **/-wónà/** ou **/-dánà/** qui veut dire « **ci** » ;
 - ▶ Les dimensions moyennes sont exprimées par **/-wónù/** ou **/-dánù/** qui veut dire « **là** » ;
 - ▶ Les dimensions lointaines, à leur tour, sont exprimées par **/-yáng/** qui signifie « **là-bas** ».
- Elles sont attestées dans les cas suivants :

- ▶ Les dimensions proches **/-wónà/** ou **/-dánà/**. Illustrations :

●kámà wónà	●gùró wónà	●íyórù dánà
/ kámà / -wónà /	/ gùró / -wónà /	/ íyórù / -dánà /
/ kámà / ce / -nà /	/ gùró / ce / -nà /	/ íyórù / ce / -nà /
/ enfant / ce / ci /	/ bois / ce / ci /	/ femme / ce / ci /
Enfant ce ci = cet enfant ci	Bois ce ci = ce bois ci	Femme ce ci = cette femme ci

- ▶ Les dimensions moyennes **/-wónù/** ou **/-dánù/**. Illustrations :

●témàrù wónù	●kámà wónù
/ témàrù / -wónù /	/ kámà / -wónù /
/ canard / ce / -nù /	/ enfant / ce / -nù /
/canard/ce/là	/ enfant / ce / là /
Canard ce là = ce canard-là.	Enfant ce là = cet enfant là

●íyórù dánù	●íyérù dánù
/ íyórù / -dánù /	/ íyérù / -dánù /
/femme/ce/-nù/	/ maison / ce / -nù /
/femme/ce/là/	/ maison / ce / là /
Femme ce là = cette femme-là.	Maison ce là = cette maison là

► Les dimensions lointaines / -wóyáng / -dáyáng / -gáyáng /.

Illustrations :

● ó yáng

/ ó / yáng /

/ vas / là-bas /

Vas là-bas = vas-y là-bas

● íyèrù dǎ yáng

/ íyèrù / dǎ / yáng /

/ maison / ce / là-bas /

Maison ce là-bas = cette maison là-bas

● tólbórù dǎ yáng

/ tólbórù / dǎ / yáng /

/ vache / ce / là-bas /

Vache ce là-bas =

cette vache là-bas

● gúrù wó yáng

/ gúrù / wó / yáng /

/ arbre / ce / là-bas /

Arbre ce là-bas =

cet arbre là-bas

● yàgè wó yáng

/ yàgè / wó / yáng /

/ champs / ce / là-bas /

Champs ce là-

bas = ce champs

là-bas.

● làrè gá yáng

/ làrè / gá / yáng /

/ chèvres / ces / là-bas /

Chèvres ces là-

bas = ces chèvres

là-bas

● kílbé gá yáng

/ kílbé / gá / yáng /

/ bœufs / ces / là-bas /

Bœufs ces là-bas = ces bœufs là-bas.

Au terme de cette analyse sur les adjectifs démonstratifs, il sied de préciser que tous ces termes intervenant à valeur démonstrative qui sont pourtant des démonstratifs, toujours invariables ne peuvent pas être appelés adjectifs.

2.1.3. Les possessifs

Comme définition, nous dirons que le possessif marque la dépendance et indique à qui appartient l'être ou l'objet qu'il détermine. ESSONO (2000 : 295). Les adjectifs possessifs sont en d'autres termes les équivalents de moi, de toi, de lui etc. Ils indiquent que le substantif auquel ils se rapportent est en relation avec la première personne, la deuxième ou la troisième personne du singulier. Ces cas sont attestés dans la langue de la manière suivante :

► **Possesseur : 1^{ère} personne du singulier.**

Le possessif est exprimé à la 1^{ère} personne du singulier par [**kúnjé, ténjé ou kánjé**] toujours postposés au nom. Cette forme signifie en réalité « **pour moi** » ou « **de moi** ». Ces genres de formes sont observés dans le possessif à toutes les personnes. Illustrations :

/kóóm, tóóm, káám/ = pour toi → le tien, la tienne, les tiens ou les tiennes.

/kóórì, tóórì, káárì/ = pour lui → le sien, la sienne, les siens ou les siennes.

/kónángǎ, tónángǎ, kánángǎ/ = pour nous → le nôtre, la nôtre, les nôtres.

/kóngǎ, tóngǎ, kángǎ/ = pour vous → le vôtre, la vôtre, les vôtres.

/kóójí, tóójí, káájí/ = pour eux → le leur, la leur, les leurs.

Dans les cas ci-dessus illustrés, la 1^{ère} personne du singulier est attestée par les exemples suivants :

● **támnún**

/ tám-nún /

/enfant/1^{ère} pers du
sing possesseur/

Ma femme

● **kámnún**

/ kám-nún /

/enfant-plur/1^{ère} pers du
sing possesseur/

Mes enfants

● **kámán**

/ kámá-n /

/enfant/1^{ère} pers du
sing possesseur/

Mon enfant

● **yébén**

/ yébé-n /

/femme-plur /1^{ère} pers
du sing possesseur/

Mes femmes

● **kálbà kúnjé**

/ kálbà-kúnjé /

/ bœuf / 1^{ère} pers
du sing possesseur/

Mon bœuf.

● **gàrà kúnjé**

/ gàrà-kúnjé /

/ chien / 1^{ère} pers
du sing possesseur /

Mon chien

● **kíl bé kánjé**

/ kílbé-kánjé /

/bœuf-pluriel/1^{ère} pers
du sing possesseur/

Mes bœufs

● **gàré kánjé**

/ gàré / kánjé /

/chien-pluriel/1^{ère} pers du
sing possesseur/

Mes chiens

● **tórú túnjé**

/ tórú-túnjé /

/ poule / 1^{ère} personne du singulier possesseur /

Ma poule

+► Possesseur : 2^{ème} personne du singulier

A la deuxième personne du singulier, le possessif est exprimé par **/kóóm, tóóm, káám/** si le possesseur est du genre masculin, et **/kóódé, tóódé, káádé/** si le possesseur est du genre féminin. Tout cela présente la structure suivante : **/kóó/m/ ; /tóó/m/ ; /káá/m/ ; /kóó/ré/ ; /tóó/ré/ ; /káá/ré/ ; /** pour / toi / = pour toi. Sa structure définitive est : **N + kóóm ; N + tóóm ; N + káám ; N + kóódé ; N + tóódé ; N + káádé ; (N + kóóm, tóóm, káám, kóódé, tóódé ou káádé).** Exemples :

● **kúrà kóóm**

/kúrà / kóóm /

/coq/pour toi /2^{ème}

pers du sing poss /

Ton coq.

● **tódú tóóm**

/tódú / tóóm /

/poule/pour toi/2^{ème}

pers du sing poss/.

Ta poule.

● **kóré káám**

/kóré / káám /

/poulet-plur/pour toi

/2^{ème} pers du sing poss/

Tes poulets.

● **kúrà kóódé**

/kúrà / kóódé /

/coq/pour toi/2^{ème} pers du

sing, poss du genre fém.

Ton coq.

● **kámám**

/kámá / -m /

/enfant/pour toi/2^{ème} pers

du sing poss/.

Ton enfant.

● **yébém**

/yébé / -m /

/femme-plu/pour toi/2^{ème}

pers du sing poss/.

Tes femmes.

●**tódú tóódé**

/ tódú / tóódé /

/poule/pour toi/2^{ème} pers
du sing, poss du genre fém.

Ta poule.

Z2

●**kámádé**

/ kámá / -dé /

/ enfant/pour toi/ 2^{ème} personne du singulier, possesseur du
genre féminin/.

Ton enfant.

●**kóré káádé**

/ kóré / káádé /

/poulet-plu/pour toi/2^{ème} pers
du sing, poss du genre fém.

Tes poulets.

► **Possesseur : 3^{ème} personne du singulier**

Il présente la forme suivante : **N + kóórí, tóórí, káárí, kóódú, tóódú** ou **káádú**. Exemples :

●**kálbá kóórí**

/ kálbá / kóórí /

/bœuf/pour lui/3^{ème}

pers du sing poss

Son bœuf

●**tódú tóórí**

/ tódú / tóórí /

/poule/pour lui/3^{ème}

pers du sing poss

Sa poule.

●**làré káárí**

/ làré / káárí /

/chèvres/pour lui/3^{ème}

pers du sing poss

Ses chèvres.

●**támrí**

/ tám / rí /

/femme/pour lui/3^{ème}

pers du sing poss

Sa femme.

●kámárí
/ kámá / rí /
/enfant/pour lui/3^{ème}
pers du sing poss

Son enfant.

●kálbá kóódú
/ kálbá / kóódú /
/bœuf/pour elle/3^{ème}
pers du sing poss

Son bœuf

●tódú tóódú
/ tódú / tóódú /
/poule/pour elle/3^{ème}
pers du sing poss

Sa poule.

●làré káádú
/ làré / káádú /
/chèvres/pour elle/3^{ème}
pers du sing poss

Ses chèvres.

► Possesseurs : 1^{ère} personne du pluriel

Le possessif est exprimé à la première personne du pluriel pour plusieurs par : /kóónángú, tóónángú, káánángú /. Exemples :

●kálbá kóónángú
/ kálbá / kóónángú /
/bœuf/pour nous -1^{ère}
pers du plur poss/

Notre bœuf

●tódú tóónángú
/ tódú / tóónángú /
/poule/pour nous -1^{ère}
pers du plur poss /

Notre poule

●kílbé káánángú
/ kílbé / káánángú /
/ bœufs / pour nous -1^{ère} personne du pluriel possesseur /
Nos bœufs

► Possesseurs : 2^{ème} personne du pluriel

A la deuxième personne du pluriel, le possessif est exprimé pour plusieurs personnes par : /**kóóngú, tóóngú, káángú, ngù** / qui sont segmentables.

●**kóóngú**

/ kóó / ngú /

/ pour / vous / :

pour vous.

●**tóóngú**

/ tóó / ngú /

/pour/vous/:

pour vous.

●**káángú**

/ káá / ngú /

/pour/vous/ :

pour vous.

Cela est attesté dans les cas suivants :

●**káílbá kóóngú**

/káílbá / **kóóngú** /

/bœuf/pour vous -2^{ème} pers
du plur poss /

Votre bœuf.

●**íyérù tóóngú**

/ íyérù / **tóóngú** /

/maison/pour vous -2^{ème} pers
du plur poss

Votre maison

●**tóóngú**

/ tóó / **tóóngú** /

/poule/pour vous -2^{ème} pers
du plur poss /

Votre poule

●**kíílbé káángú**

/ kíílbé / **káángú** /

/bœufs/pour vous -2^{ème} pers
du plur poss/

Vos bœufs.

●**báá léngú**

/ báá / **léngú** /

/ parent / 2^{ème} personne du pluriel possesseur /

Vos parents.

► Possesseurs : 3^{ème} personne du pluriel

Le possessif est exprimé pour plusieurs personnes à la troisième personne du pluriel par : /**kóójí, tóójí, káájí, jí** /. Exemples :

● **kálbá kóójí**
/kálbá / **kóójí** /
/bœuf/pour eux -3^{ème} pers
du plur poss/
Leur bœuf.

● **íyèrù tóójí**
/ íyèrù / **tóójí** /
/maison/pour eux -3^{ème} pers
du plur poss/
Leur maison.

● **tódú tóójí**
/ tódú / **tóójí** /
/poule/pour eux -3^{ème} pers
du plur poss/
Leur poule.

● **kílbé káájí**
/ kílbé / **káájí** /
/bœufs/pour eux -3^{ème} pers
du plur poss/
Leurs bœufs.

● **báléjí**
/ bálé / **jí** /
/ parent / 3^{ème} personne du pluriel possesseur /
Leurs parents.

À ce niveau, l'on retiendra que le possessif en kimré est constitué de :

Kóó, tóó ou káá + Pronom personnel

Remarque : on emploie **kóó**, lorsque l'objet possédé est du genre masculin singulier ; **tóó** : lorsque le possessif est du genre féminin singulier ; et **káá** : le possessif est au pluriel. Ainsi, nous avons les représentations suivantes :

Singulier :

1^{ère} personne : kóó - njé → kóónjé ; tóó - njé → tóónjé ; káá - njé → káánjé.

2^{ème} personne : kóó - m → kóóm ; tóó - m → tóóm ; káá - m → káám ; kóó - dé → kóódé ; tóó - dé → tóódé ; káá - dé → káádé.

3^{ème} personne : kóó - rí → kóórí ; tóó - rí → tóórí ; káá - rí → káárí ; kóó - dú → kóódú ; tóó - dú → tóódú ; káá - dú → káádú

Pluriel :

1^{ère} personne : kóó – ní → kóóní ; kóó – nángú → kóónángú ; tóó – ní → tóóní ; tóó – nángú → tóónángú ; káá – ní → káání ; káá – nángú → káánángú.

2^{ème} personne : kóó – ngú → kóóngú ; tóó – ngú → tóóngú ; káá – ngú → káángú.

3^{ème} personne : kóó – jí → kóójí ; tóó – jí → tóójí ; káá – jí → káájí.

Tableau 18 : récapitulatif des possessifs

	Un possesseur		Plusieurs possesseurs	
	Un objet	Plusieurs objets	Un objet	Plusieurs objets
1^{ère} personne	Kóónjé, tóónjé	Káánjé	Kóóní, kóónángú, tóónángú	Káání, káánángú
2^{ème} personne	Kóóm, tóóm, kóódé, tóódé	Káám, káádé	Kóóngú, tóóngú	Káángú
3^{ème} personne	Kóórí, tóórí, kóódú, tóódú	Káárí, káádú	Kóójí, tóójí	Káájí

Les possessifs se présentent dans la langue de la manière suivante : kóónjé, tóónjé, káánjé, kóóm, tóóm, kóódé, tóódé, káám, káádé, kóórí, tóórí, kóódú, tóódú, káárí, káádú, kóóní, kóónángú, tóónángú, káánángú, kóóngú, tóóngú, káángú, kóójí, tóójí, káájí. Les noms auxquels se rapportent les possessifs sont le plus souvent antéposés. Ces termes ne

peuvent pas enfin de compte être considérés comme des adjectifs parce qu'ils ne s'accordent pas avec le nominal recteur et sont tous invariables. Ils sont donc des possessifs sans être des adjectifs possessifs. Nous étudierons dans la sous-section après les adjectifs en kimré.

2.1.4. Les adjectifs interrogatifs

L'adjectif interrogatif est un marqueur nominal qui permet de poser une question sur l'identité d'une personne, la qualité de quelque chose, les êtres (animés) et les objets (inanimés).

Structure morphologique

L'adjectif interrogatif est exprimé par le morphème /**mí**/ utilisé pour exprimer « **que** », et /**yóóng**/ pour exprimer « **quel, quelle** ». Il porte toujours le ton haut.

► **Place** : Le morphème /**mí**/ exprime le non humain et se place aussi bien au début et à la fin d'un énoncé. Exemples :

► **Antéposition** : **mí** á lérì ?

/ mí / á / lé / rì /
/ que / qui / faire + passé / il /
Qu'est ce qui lui est arrivé ?

● **mí** á léjì ?

/ mí / á / lé / jì /
que / qui / faire + passé / ils /
Qu'est ce qu'ils ont ?

► **Postposition** : ná **mí** ?

/ ná / mí /
/ ce / quoi /
Qu'est-ce que ?

● **óbì** géy ná **mí** ?

/ óbì / géy / ná / mí /
/ il / vouloir / ce / quoi /
Qu'est-ce qu'il veut ?

Postposition : Un autre.

kámà wó dǎngí sá ná	-íyórù ré dǎngí gómsù gǎnà
/kámà / wó / dǎngí / sá / ná /	/íyórù / ré / dǎngí / gómsù / gǎnà /
/ enfant / le / autre /	/ femme/la/autre/
venir + passé / ici /	voler + passé/arachide/
Un autre enfant était venu ici.	Une autre femme a volé l'arachide.

● **Certain :**

jé wó póní yí lé	-gúrójné gá póní yí dé
/jé/wó/póní/yí/lé/	/gúrójné/gá/póní/yí/dé/
/travail/le/certain/à/faire/	/arbres/les/certains/à/taper/
Certain travail à faire.	Certains arbres sont à abattre.

► L'adjectif indéfini est aussi exprimé par le totalisateur **/kém/** qui signifie **tout, toute** et il est toujours postposé au nom. Il peut être illustré dans les attestations suivantes :

● sà íyérù kém	● bàlé kém	● túrú úmá géré ké
/sà/íyérù/kém/	/bàlé/kém/	/túrú/úmá/géré/kém/
/tête/maison/tout/	/parent/tout/	/chèvre/manger+ passé/riz/tout/
Tout le village.	Toute la famille.	La chèvre a tout mangé le riz.

Au terme de cette étude portant sur les adjectifs indéfinis, l'on note qu'il n'y a que cinq (05) termes pour les exprimer en kimré. Il s'agit de : **/kóní/, /dǎngí/, /póní/, /ánné/, /kém/**. L'indéfini **/kém/** est utilisé pour exprimer l'idée d'un grand nombre de personnes ou de choses. D'une manière générale, il exprime la totalité. Etant donné que ces cinq (05) termes ne prennent pas la marque du pluriel et restent invariables, ils ne peuvent pas être appelés adjectifs mais ils sont pourtant des indéfinis. Enfin, nous affirmons que les interrogatifs **/mí/** et **/yóóng/** sont des mots invariables qui ne portent pas la marque du pluriel. A cet

effet, ils ne peuvent être adjectifs. Quant aux adjectifs indéfinis, il n'y a que cinq (05) termes pour les exprimer en kimré. Il s'agit de : /kóní/, /dángì/, /póní/, /ánné/, /kém/. Mais, ces cinq (05) termes ne prennent pas la marque du pluriel et restent invariables. Ils sont donc des indéfinis.

L'étude a permis de confirmer les hypothèses principales formulées au départ. Les adjectifs en kimré forment une classe morphosyntaxique identifiable, bien qu'elle soit partiellement autonome. Ils sont généralement post-nominaux, porteurs de valeurs qualitatives (couleur, taille, forme) et peuvent marquer l'accord en genre ou en nombre dans certains contextes. Certains adjectifs partagent des propriétés avec les verbes statifs, notamment en contexte prédicatif, ce qui reflète une zone de transition fonctionnelle entre catégories.

3. Discussion :

L'analyse des adjectifs en kimré révèle un système grammatical qui, tout en s'inscrivant dans la typologie des langues tchadiques, présente des spécificités notables. Contrairement à d'autres langues de la même famille où les adjectifs sont souvent intégrés à la classe des noms, le kimré tend à marquer une distinction morphosyntaxique claire, notamment par la position post-nominale systématique et l'accord en genre et en nombre dans certains cas. Les résultats confirment l'hypothèse selon laquelle les adjectifs en kimré forment une classe partiellement autonome. Comme en lélé, les adjectifs en kimré se positionnent après le nom, ce qui confirme un patron typologique-régional. Contrairement à des langues comme le moundang, où les adjectifs peuvent être dérivés véritablement de manière systématique, le kimré présente des formes plus lexicalisées, avec moins de flexibilité morphologique. Dans des

langues comme le haoussa, les adjectifs montrent plus d'autonomie syntaxique ; en kimré, cette autonomie est limitée. Le corpus de terrain, bien que riche, reste limité à certaines localités. Une étude plus large pourrait révéler des variantes dialectales ou sociolinguistiques. La typologie proposée mérite d'être testée sur d'autres langues tchadiques pour mieux définir les critères de classification. La question de savoir si le kimré a une classe d'adjectifs pleinement distincte reste ouverte à débat. Cette étude ouvre plusieurs pistes : un approfondissement de la grammaire descriptive complète du kimré, notamment sur les autres catégories lexicales (noms, adverbes, verbes) ; et une comparaison avec d'autres langues afro-asiatiques afin de situer le kimré dans une typologie plus large.

Conclusion :

Cette étude a pour objectif d'analyser la typologie des adjectifs en kimré, afin de déterminer leur statut morphosyntaxique et leur contribution à la morphologie nominale dans une langue tchadique encore peu décrite. À travers une approche combinant enquête de terrain et cadre théorique typologique, les données collectées ont permis de valider les hypothèses posées. L'analyse a mis en évidence une classe d'adjectifs partiellement autonome, se caractérisant par leur position post-nominale, leur fonction attributive, leur capacité à marquer parfois l'accord en genre et en nombre, ainsi que des similarités avec les verbes statifs. Cette classification contribue non seulement à l'enrichissement des connaissances sur la morphosyntaxe du kimré mais également à la compréhension des dynamiques lexicales dans les langues afro-asiatiques. Elle éclaire sur la diversité structurelle des adjectifs dans un

contexte tchadique, tout en révélant des processus de nominalisation et des chevauchements catégoriels intéressants sur le plan linguistique. Sur plan social et utilitaire, cette recherche offre des retombées importantes. Elle fournit une base scientifique solide pour l'élaboration de supports pédagogiques et grammaticaux en langue kimré, dans un contexte où l'éducation multilingue est de plus en plus valorisée. Elle participe à la reconnaissance et à la valorisation des langues nationales du Tchad, renforçant ainsi les identités locales et la transmission intergénérationnelle du patrimoine linguistique. Enfin, elle encourage les communautés locales à documenter et préserver leur langue, tout en servant de référence pour d'autres chercheurs et linguistes engagés dans la description des langues en voie de documentation. Cette étude combine rigueur linguistique, pertinence scientifique et utilité sociale, et s'inscrit dans la dynamique actuelle de revitalisation et de promotion des langues africaines.

Références bibliographiques

BOUQUIAUX Luc, et THOMAS, 1976, *Enquête et description des Langues à tradition orale*, Tome I (L'enquête de terrain et analyse grammaticale), SELAF, Paris, 258p.

BOUQUIAUX Luc, 1970, *Langue birom (Nigéria septentrional) : Phonologie, Morphologie, Syntaxe*, Belles Lettres, Paris

CROFT William, 2001. *Radical construction grammar : syntactic theory in typological perspective*. Oxford University Press, Oxford

DIXON Robert Malcom Ward, 1982. *Where have all the adjectives gone ?* Mouton, Berlin

DIXON Robert Malcom Ward, 2004. *Adjective classes : A Cross-Linguistic Typology*, Oxford University Press, Oxford

- DJARANGAR Issa Djita, 1985, *Description phonologique et grammaticale de bedjondo : parler sara (Tchad) et qui sont ces Sara qui sifflent sur nos têtes ?* Grenoble presse, France
- DRYER Matthew et HASPELMATH Martin, Eds. *The world atlas of language structures online*. Leipzig : Max planck institute for evolutionary anthropology.
- DUBOIS Jean, 2002. *Dictionnaire de linguistique*, Librairie Larousse, Paris
- EBOBISSE Samuel, 2010. *Les classes lexicales dans les langues tchadiques : vers une redéfinition des adjectifs*. Mémoire de Master, Université de N'Djamena.
- ESSONO Jean-Marie, 1979, *Interférences phonologiques et morphosyntaxiques de l'ewondo dans le français parlé*, Thèse de Doctorat, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé, Cameroun
- ESSONO Jean-Marie, 2000. *L'Ewondo, langue bantu du Cameroun Phonologie-Morphologie-Syntaxe*, ACCT-Presses de l'UCAC, Yaoundé, 608p.
- FRAJZYNGIER Zygmunt, 2002. *A grammar of lele*. CSLI Publications, Stanford
- HEINE Bernd, et KUTEVA Tanya, 2002. *World lexicon of grammaticalization*. Cambridge University Press. Cambridge
- NEWMAN Paul, 1977. *Chadic classification and reconstructions*. In *Afroasiatic Linguistics* (Vol. 5, N°1).
- WETZER Hildegard, 1996. *The typology of adjectival predication*. Mouton de Gruyter. Berlin

Analyse morphosyntaxique des conversations écrites des locuteurs francophones via WhatsApp à l'ère de l'Intelligence Artificielle

Gérard YAOGO

Université virtuelle du Burkina Faso

gerardyao1603@gmail.com

+226 64048877

Résumé

Les réseaux sociaux sont de véritables canaux de communication de nos jours. Parmi eux, WhatsApp figure sur la liste des plus utilisés à travers le monde. Dans plusieurs pays africains, la jeunesse et les réseaux sociaux font bon ménage. A l'ère de l'intelligence artificielle, WhatsApp accroche encore plus les populations. Même ceux qui ne savent pas écrire peuvent s'en servir grâce aux messages vocaux accessibles à tous. Notre travail porte sur les conversations écrites à travers WhatsApp. Notre réflexion s'organise autour de cette question : comment les mots et les énoncés phrastiques sont-ils réalisés dans les conversations via WhatsApp à l'ère de l'intelligence artificielle ? De cette question dérive l'hypothèse selon laquelle les mots et énoncés phrastiques sont réalisés avec maintes irrégularités dans les conversations écrites sur WhatsApp à l'ère de l'intelligence artificielle. Notre objectif est de relever les irrégularités constatées dans la production des conversations écrites sur WhatsApp à l'ère de l'intelligence artificielle. Notre travail s'inscrit dans le champ disciplinaire de la grammaire.

Mots clés : *analyse morphosyntaxique, WhatsApp, intelligence artificielle*

Abstract

Social media are real communication channels these days. Among them, WhatsApp is on the list of the most used worldwide. In several African countries, youth and social media go hand in hand. In the era of artificial intelligence, WhatsApp is attracting even more people. Even those who

cannot write can use it thanks to voice messages accessible to all. Our work focuses on written conversations through WhatsApp. Our reflection is organized around this question: how are words and phrastic statements produced in conversations via WhatsApp in the era of artificial intelligence? From this question derives the hypothesis that words and phrastic statements are produced with many irregularities in written conversations on WhatsApp in the era of artificial intelligence. Our objective is to identify the irregularities observed in the production of written conversations on WhatsApp in the era of artificial intelligence. Our work falls within the disciplinary field of grammar.

Keywords: *morphosyntactic analysis, WhatsApp, artificial intelligence*

Introduction

L'avènement des TIC a offert des possibilités insoupçonnées en matière de communication. L'on peut communiquer via des appels téléphoniques, via des conversations écrites, à travers des réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Tweeter, Tik Tok, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle propose des facilités dans la communication. L'on peut faire transcrire son message sans avoir besoin de toucher à un clavier, l'on peut enregistrer son message à l'aide d'un support audio (dans n'importe quelle langue du monde). Le présent travail prend singulièrement en considération le réseau social WhatsApp très usité sous nos tropiques en raison de la facilité d'accès. Ce travail est bâti autour de la question centrale que voici : comment les mots et les phrases sont-ils construits dans les conversations écrites des locuteurs francophones via WhatsApp à l'ère de l'intelligence artificielle ? Nous partons de l'hypothèse selon laquelle les mots et les phrases sont construits avec plusieurs irrégularités dans les conversations écrites des locuteurs francophones via WhatsApp à l'ère de l'intelligence artificielle. Comme objectif principal, nous

voulons répertorier les différentes irrégularités lexicales et syntaxiques contenues dans les conversations écrites des locuteurs francophones via WhatsApp à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour y arriver, nous présenterons dans un premier temps le cadre théorique et méthodologique. Dans un deuxième temps, nous justifierons le choix du sujet et du corpus. Dans un troisième temps, nous nous consacrerons à l'analyse du corpus et à la discussion des résultats. Une conclusion mettra fin à ce travail de recherche.

1. Le cadre théorique et méthodologique

Cette partie est exclusivement réservée à la dimension théorique et méthodologique de la recherche. Le premier point abordera les aspects théoriques et le second les stratégies méthodologiques de la recherche. Dans quel cadre théorique s'inscrit ce travail ?

1.1. Le cadre théorique

Ce travail de recherche s'inscrit dans les champs disciplinaires de la grammaire générative (Chomsky, 2001). En effet, la morphologie et la syntaxe relèvent d'abord de la grammaire qui a pour science mère la linguistique. C'est la combinaison de ces deux concepts qui donne le concept de morphosyntaxe. C'est un terme fédérateur défini par (Parisse, 2010 : p 8) comme :

« L'ensemble des structures qui permettent de construire grammaticalement un énoncé. Elle porte aussi bien sur les formes des mots, flexions régulières et irrégulières, variantes irrégulières de certains noms et verbes, l'agencement des marques syntaxiques autour du nom (déterminants, etc.), du verbe (pronoms, etc.), de l'adjectif, de l'adverbe, et enfin de l'organisation des

mots et groupes de mots dans un énoncé ou une phrase »

Pour réaliser ce travail, nous avons consulté et exploité les travaux de DANES (1974) traitant de la phrase, KERBRAT-ORECCHIONI (1980 ;1986) traitant respectivement de l'implicite dans la communication et dans le discours, de KOENOU (2012) abordant les questions de stylistiques, de KOUABENAN (2011), de PRIGNITZ (1999), de BARON (2010), de CHOMSKY (2001), d'ISEKSIOUI (2018), de HOUNZANGBE et de KABORE (2017) qui ont mis un point d'honneur sur les aspects lexicaux, morphosyntaxiques et stylistiques. Nous avons également parcouru des ouvrages (articles et thèses) portant sur les réseaux sociaux comme ceux de AYADI (2020), de LAGRAVE (2023), de DJILALI (2019) portant sur la problématique "réseaux sociaux et enseignement" ou "réseaux sociaux et apprentissage". Ces productions scientifiques nous ont été d'un apport considérable étant donné qu'elles ont abordé des thématiques étroitement liées à notre sujet de recherche.

Avant d'aborder le volet méthodologique de la recherche, il nous paraît nécessaire de lever le voile sur quelques concepts clés comme la morphologie, la syntaxe, le réseau social et l'intelligence artificielle.

- Du concept de morphologie

La morphologie est une partie de la grammaire qui étudie la forme des mots, leur processus de création. Dans la morphologie, l'on étudie les processus de création comme la dérivation, la composition et même les néologismes. Elle va distinguer les mots simples c'est-à-dire constitués d'un morphème autonome comme « vie, maison, feu » et les mots

dits complexes qui sont soit dérivés « maisonnette, vital, lunaire », soit composés à l'image de « biologie, géographie, arc-en-ciel, pomme de terre, après-midi. » Ce travail se propose d'interroger la morphologie des mots utilisés dans les conversations écrites via WhatsApp afin de répondre à la question de savoir si les mots sont correctement orthographiés (respect de la forme originelle du mot mais aussi les accords y relatifs en fonction du contexte d'emploi).

- **Du concept de syntaxe**

Quant à la syntaxe, elle est la partie de la grammaire qui s'intéresse à la construction des énoncés phrastiques. Elle va au-delà des mots pour étudier la structuration des phrases, des paragraphes et même d'un texte entier. La syntaxe analyse comment les mots se combinent pour donner des énoncés complexes et compréhensibles en termes de sens. La syntaxe analyse toutes les structures phrastiques à savoir les énoncés simples, les énoncés complexes. Dans les énoncés complexes par exemple, elle s'intéressera à l'analyse en propositions de ces phrases. Dans le contexte de notre travail, nous voulons interroger les structures phrastiques rencontrées dans les conversations écrites via le réseau social WhatsApp, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment les utilisateurs de cet outil de communication appliquent-ils les règles d'écriture de la langue française ? Est-ce que les règles en la matière sont bien appliquées ?

- **Du concept de réseau social**

Ce concept a beaucoup intéressé les sociologues qui en ont fait un champ d'investigation assez fertile dans leur recherche. Pour (FRANCE et PLANTE, 2012 : p.3), le réseau social est : « Un agencement de liens entre des individus et/ou des

organisations, constituant un groupement qui a un sens : la famille, les collègues, un groupe d'amis, une communauté, etc. »

Il va plus loin pour définir le réseau social selon l'usage habituel, la conception commune des utilisateurs. Dans son article intitulé réseaux sociaux et apprentissage, l'on peut y lire :

« L'expression "réseau social" dans l'usage habituel renvoie généralement à celle de "médias sociaux", qui recouvre les différentes activités qui intègrent technologie, interaction sociale entre individus ou groupes d'individus, et la création de contenu. C'est (...) un groupe d'applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du net et permettent la création et l'échange du contenu généré par les utilisateurs ».

Quant à (HALIMI, 2016), le réseau social peut être défini comme :

« Un réseau social est « une structure sociale dont les composants sont des identités sociales telles que des individus ou des organisations. Ces identités sont liées entre elles ou connectées à travers une ou plusieurs relations différentes, créées lors des interactions sociales comme l'amitié, l'intérêt ou la connaissance »

WhatsApp est l'un de ces réseaux sociaux les plus prisés par les populations du monde. En Afrique subsaharienne, ce canal trouve grâce devant les jeunes internautes qui ne jurent que par lui, pour leurs échanges. Plusieurs jeunes scolaires et universitaires passent assez de temps sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Que faut-il entendre par intelligence artificielle et quels sont ses aptitudes ou capacités ?

- **Du concept d'Intelligence Artificielle (IA)**

Le terme « intelligence artificielle » fait couler assez d'encre et de salive. Pour certains, toute intelligence est avant tout humaine. Parler d'intelligence qui n'est pas humaine pose déjà un problème d'acceptation. Mais au fil du temps, la notion d'intelligence artificielle est admise. De nos jours, elle est très usitée, adulée un peu partout dans le monde, surtout par la frange jeune de la population mondiale. Comment la définir ? Il faut d'abord dire qu'il s'agit d'une intelligence qui n'est pas humaine. Même si cela semble être une lapalissade, elle vaut la peine, cette précision. L'intelligence artificielle peut être définie comme une technologie qui offre aux machines des aptitudes humaines. Elle peut réfléchir, apprendre, résoudre des équations (problèmes) et même de prendre des décisions, comme l'humain. Comme exemple d'IA, nous pouvons nommer Google, ChatGPT. Il y en a en assez grand nombre. Etant donné qu'il est des IA génératives, capables d'aider à la rédaction des textes (messages WhatsApp), capables d'imaginer et proposer des réponses aux interlocuteurs, cela n'affecte-t-il pas d'une manière ou d'une autre les performances linguistiques des utilisateurs ?

1.2. Le cadre méthodologique

En termes de méthodologie, nous avons d'abord opéré un choix sur le sujet. Ensuite, nous avons procédé à la constitution du corpus d'étude qui regroupe un ensemble de conversations écrites sur la plateforme WhatsApp. Nous avons opéré un choix aléatoire des messages écrits. Pour garder l'anonymat des interlocuteurs, nous avons procédé à une codification de sorte que les interlocuteurs ne soient démasqués. C'est dans le but de faire une analyse en toute neutralité que nous avons entrepris de travailler de cette façon. Les conversations ont

juste été transposés de la plateforme WhatsApp à notre corpus, sans modification ni du fond ni de la forme des messages concernés. Pour des questions du volume imparti aux articles, nous avons limité le corpus à dix (10) conversations au lieu de vingt (20) comme prévu au départ. Pourquoi avoir choisi un tel sujet pour son article ? Comme mentionné plus haut dans le cadre théorique, nous avons analysé ce corpus sous l'angle de la morphologie et de la syntaxe. Au plan morphologique, l'objectif est de relever les formes irrégulières des mots utilisés dans les conversations WhatsApp. Les utilisateurs de ce réseau social recourent à des emplois de certains mots sous des formes non conformes comme les abréviations non conventionnelles mais aussi de graphies incorrectes. Par exemple : certains écrivent (tntn pour le mot « tonton » et wi au lieu de « oui. » Au plan syntaxique, l'analyse a consisté à identifier les constructions phrastiques maladroites selon les règles grammaticales de la langue utilisée (dans notre contexte, c'est le français). Cette étude vise surtout à éveiller la conscience des utilisateurs des réseaux sociaux par rapport aux inconvénients de l'utilisation non raisonnée de ces canaux en vue d'un changement de comportement dans la rédaction des messages écrits. Le choix du sujet n'est pas fortuit. Dans le point suivant, nous en parlerons.

2. Le choix du sujet et du corpus d'étude

Ce point contient deux volets. Primo, nous allons justifier le choix du sujet et secundo, nous présenterons le corpus d'étude.

2.1. Justification du choix du sujet

Le choix du sujet est parti d'un constat fait par nous-même et ce, pendant un intervalle de temps considérable. Le constat est

que les conversations écrites via les réseaux sociaux ne sont pas toujours faites avec un sérieux conséquent. Il nous a été donné de constater que les utilisateurs de cette plateforme ne se soucient pas du tout de la forme du message à transmettre mais seulement du fond. Ils se disent que l'essentiel est de se faire comprendre. Les messages sont de ce fait écrits avec plein de coquilles aussi bien sur les mots que sur les énoncés phrastiques, avec une insouciance avérée des utilisateurs. Certains mots et phrases sont à peine déchiffrables. Les messages ressemblent plutôt à des hiéroglyphes qu'il faille décoder. Les mots sont souvent abrégés qu'ils ne sont plus accessibles à tous. Il nous est parfois arrivé de demander à certains correspondants de nous faire comprendre leurs messages tellement, ils sont mal écrits. Cette situation nous a motivé à réfléchir sur la question des conversations écrites sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp.

2.2. Présentation du corpus d'étude

Le corpus d'étude est composé de dix (10) conversations. Une conversation dans notre contexte est un échange ayant eu lieu entre deux (02) interlocuteurs. Nous avons donc décidé de retenir juste une dizaine de conversations pour notre analyse. Nous avons opté d'utiliser des codes pour désigner les interlocuteurs dans un souci de garder l'anonymat.

Corpus d'étude : 10 conversations écrites

Conversation 1 : RY-PE

[07/09/2025 08:07] RY : Salut. Bien réveillée ? Je m'apprête pour le culte

[07/09/2025 08:26] PE: Bonjour Monsieur

[07/09/2025 08:26] PE : Oui bien réveillée et vous

[07/09/2025 08:26] PE : Désolée pour votre appel

[07/09/2025 08:26] RY : Super. Je suis bien réveillé aussi
[07/09/2025 08:27] PE : Je suis entrain de m'apprêter aussi
[07/09/2025 08:27] RY : Pas de soucis
[07/09/2025 08:27] PE : Dès que vous êtes prêt vous me faites signe
[07/09/2025 08:27] RY : Je t'attends à la porte. J'ai déjà fini.
Merci
[07/09/2025 08:28] PE : D'accord
[07/09/2025 08:30] RY : À tout à l'heure
[08/09/2025 10:11] RY : Bonjour. Comment vas-tu ? Bien réveillée j'espère ! Bon début de semaine à toi.
[08/09/2025 10:26] PE : Bonjour Monsieur. Je vais bien merci et vous ?
[08/09/2025 10:26] PE : Merci. Excellente semaine à vous également
[08/09/2025 10:27] RY : Dieu soit loué! Je vais bien également.
Merci bien
[08/09/2025 10:28] PE: Je vous en prie
[08/09/2025 10:28] PE : Passez une bonne journée !
[08/09/2025 10:30] RY : Merci bien. Excellente journée sous la grâce divine !

Conversation 2 : AS- PY

[03/09/2025 13:28] AS : Bonjour papa
[03/09/2025 13:44] PY : Bonjour ma fille. Comment vas-tu ? Je suis arrivé à Casablanca.
[03/09/2025 17:41] AS : Très bien et vous ? haa d'accord Dieu merci
[03/09/2025 17:48] PY : Dieu soit loué.
[03/09/2025 17:58] AS : Y'a quelle nouvelle là-bas ?
[03/09/2025 18:00] PY: Rien que de bonnes nouvelles ! Le pays est bien accueillant de par son climat très tendre surtout

[03/09/2025 18:01] AS : Donc vous voulez dire que notre Burkina là y'a trop de soleil quoi ?

[03/09/2025 18:28] PY : Je n'ai rien dit, tu l'as toi même dit.

[04/09/2025 16:26] AS : D'accord

[04/09/2025 16:27] AS : D'accord bon séjour

[04/09/2025 16:45] PY : Bonsoir Adama. Comment vas-tu ? Et ta journée ? Merci bien

[04/09/2025 19:56] AS : Très bien et vous ?

[04/09/2025 20:51] PY : Okey. Je vais bien aussi

[05/09/2025 09:26] AS : D'accord Dieu merci

[08/09/2025 11:10] PY : Bonjour ma fille. Comment vas-tu ? Et ton boulot ? Quelle nouvelle à Ouaga ?

[10/09/2025 17:33] AS : Oui bonjour papa. Je vais très bien et vous ? Le boulot ça va et de votre côté ?

Conversation 3 : NK-GS

[29/08/2025 12:53] GS : Salut mon amie à moi. Comment vas-tu ? Ça fait belle lurette !

[29/08/2025 12:58] N K : Bjr, je vais bien merci et toi vraiment tu m'as laissé

[29/08/2025 13:00] GS : D'accord. Je vais bien aussi. Ah bon ! Pourtant c'est moi qui t'ai écrit. N'est-ce pas toi qui m'aurais oublié ?

[29/08/2025 13:04] GS : Okey. Ta chérie va bien et la mienne ?

[29/08/2025 13:07] NK : Oooh non t'inquiète

[29/08/2025 13:08] GS : Ça me rassure.

[29/08/2025 13:11] GS : Les jours à venir, je vais prendre du temps pour bien causer avec toi. Je pense à toi, c'est le temps qui me fait vraiment défaut. Les charges ne diminuent pas, ce n'est pas facile pour ton ami que je suis. Je sais que tu me comprends

[29/08/2025 13:26] NK : Je la ferai part

[29/08/2025 13:26] NK : Weh c'est ce que je viens de dire le temps fait défaut

[29/08/2025 15:35] GS : Okey

[29/08/2025 15:36] GS : Ça va aller

Conversation 4 : TY-OB

[08/09/2025 17:15] TY : Bonsoir ma fille. Comment vas-tu ? De retour à Ouaga maintenant ?

[08/09/2025 17:17] OB 🍷: Oui bonsoir tonton je vais bien et vous ?

[08/09/2025 17:17] OB 🍷: Non non je suis pas encore rentrée

[08/09/2025 17:17] TY : D'accord. Je vais bien aussi

[08/09/2025 17:17] OB 🍷: Dieu merci

[08/09/2025 17:18] TY : Moi aussi, j'ai effectué un voyage

[08/09/2025 17:19] OB 🍷: Ahhh d'accord!🤔 Ramenez nous des cadeaux ! Que Dieu vous assiste laba

[08/09/2025 17:20] TY : C'est bien enregistré ma fille. Je vais faire un mois avant de revenir.

[08/09/2025 17:20] OB 🍷: D'accord ya pas de soucis ! Que Dieu vous protège durant votre séjour

[08/09/2025 17:21] TY : Amen ma fille chérie.

[10/09/2025 21:34] TY : Salut ma fille. Comment vas-tu ? Puis-je avoir le numéro WhatsApp de ton père ?

[10/09/2025 21:35] OB 🍷: Oui bonsoir tonton je vais bien et vous ?

[10/09/2025 21:35] OB 🍷: D'accord

Conversation 5 : SG-DN

[08/09/2025 11:11] SG : Salut Nadine. Comment vas-tu ? Ça fait deux jours ?

[08/09/2025 11:17] DN : Je vais bien et chez vous

[08/09/2025 11:18] SG : D'accord. Je vais bien aussi. Mais tu ne m'as pas salué ma chère !

[08/09/2025 11:19] SG : Et tes activités ? Tes études ?

[08/09/2025 11:19] DN : Ah désolée

[08/09/2025 11:19] DN : Ça se passe bien et j'espère de même chez vous ?

[08/09/2025 14:31] SG : D'accord. Chez moi ça va aussi

[08/09/2025 17:48] DN : Aoké Dieu merci

[08/09/2025 17:50] SG : Tu as validé ta licence maintenant ?

[08/09/2025 17:52] SG : Je suis venu au secrétariat mais tu n'y étais pas

[08/09/2025 17:53] DN : Je ne suis plus là-bas

[10/09/2025 16:52] SG : Salut. D'accord

[10/09/2025 16:52] SG : Okey

Conversation 6 : GR-ZD

[08/09/2025 17:06] GR : Bonsoir ma chère amie. Comment vas-tu ? Il y a belle lurette ! J'espère que tu vas bien !

[10/09/2025 14:55] ZD : Bonsoir. Je vais bien et j'espère de même chez vous. Effectivement ça fait vraiment longtemps. Et la famille ? Vos activités ?

[10/09/2025 14:58] GR : Bonsoir. D'accord. Je vais bien aussi. La famille va bien ainsi que les activités. Et tes vacances ?

[10/09/2025 15:10] ZD : Ça se passe bien. Avec les enfants on ne sent même pas le repos

[10/09/2025 15:13] GR : Ah d'accord. Je comprends.

[10/09/2025 15:13] GR : Tu es à Ouaga ou à Fada ?

[10/09/2025 15:14] ZD : J'étais à Ouaga mais je suis rentrée à Koudougou hier dans la soirée

[10/09/2025 15:15] GR : D'accord. C'est bien de faire un tour en famille. Bon séjour à toi

[10/09/2025 15:16] ZD : Merci

[10/09/2025 15:16] GR: Je t'en prie

Conversation 7 : ZT-DY

[08/08/2025 17:43] ZT : Bonsoir Dr comment vous allez ? Et vos vacances ???

[08/08/2025 21:32] DY : Bonsoir. Je vais bien merci et toi ? Je ne suis pas en vacances. Nous avons plein d'activités qui nous retiennent.

[08/08/2025 22:08] ZT : Je vais bien aussi. Ok

[09/08/2025 08:40] DY : Bonjour. Bien réveillée ? Es tu en vacances maintenant ?

[09/08/2025 08:48] ZT : Je vais bien merci et vous ?

[09/08/2025 08:49] DY : Je vais bien aussi

[09/08/2025 09:11] ZT : Actuellement on n'a pas d'activités à l'université en tant que telle, seulement qu'on cherche des petits gombos.

[09/08/2025 09:28] DY : Ah d'accord. Pas de soucis

[09/08/2025 09:46] DY : Merci bien et à toi aussi

[09/08/2025 09:46] ZT : Merci bien.

[09/09/2025 16:11] PY : D'accord ma fille chérie. Fais moi signe de temps en temps. Félicitations pour ton résultat. Le combat continue. Bon courage à toi pour les défis futurs. Je t'aime si fort ma fille. Tu le sais bien. Et surtout, j'ai envie de te voir. Tu me manques beaucoup ma fille

[09/09/2025 16:50] PY : Merci bien pour toutes ces belles images magnifiques! J'attends le jour où je pourrais te revoir en live, face to face !

[09/09/2025 16:53] KF : Merci bien !!! Ce jour ce présentera s'il plaît à Dieu

[09/09/2025 17:01] PY : D'accord. Je serai fier de te revoir

[09/09/2025 17:05] KF : D'accord père merci

[09/09/2025 17:06] KF: Je t'en prie

Conversation 8 : AY-LN

[11/07/2025 16:33] AY : Bonsoir mon cher. Je suis fier de te rendre service. Nous sommes amis et c'est tout à fait normal. Je n'ai rien fait de particulier. Tu le mérites mon frère. On est ensemble.

[11/07/2025 16:34] AY : Excuse moi, par mégarde, j' ai supprimé le message déjà envoyé.

[11/07/2025 16:35] LN : 🙏🙏🙏. C'est bien noté. MERCI MERCI MERCI

[11/07/2025 16:37] AY : À bientôt mon cher

[25/07/2025 10:51] LN : Bonjour mon cher, Je suis venu faire acte de présence, je bouge pour Gaoua comme ça. A bientôt

[25/07/2025 12:46] AY : Bonjour Dr. Okey. Je comprends bien. Moi aussi, je suis au service actuellement. Bon voyage

[25/07/2025 15:22] LN : D'accord. Merci beaucoup. A nous revoir

[25/07/2025 15:27] AY : À bientôt

Conversation 9 : GYS-AKZ

[16/02/2025 12:54] GYS : Bonjour à vous. Je ne peux pas vous oublier ! Vous n'avez pas à vous excuser, je ne vous en veux pas. Je suis fier de vous avoir retrouvé. Que Dieu veuille sur vous et vous bénisse davantage. Agréable journée à vous

[08/09/2025 18:33] GYS : Bonsoir monsieur. Comment allez-vous ? Je vous espère bien portant. Et vos activités ? Comme ça faisait deux jours, je voudrais avoir de vos nouvelles. Prenez soin de vous. Agréable soirée

[08/09/2025 19:53] AKZ : Comme je suis content de savoir que vous ne m'avez pas oublié. Je vais bien par la grâce de Dieu et les activités se déroulent bien également. Merci pour la pensée. Agréable soirée sous la protection divine. Merci, merci.

[08/09/2025 20:05] GYS : C'est un plaisir partagé ! Je suis tout content d'avoir de vos nouvelles. Je ne peux pas vous oublier. Nous avons passé de bons moments à Toma sous votre leadership. Que Dieu veille sur vous et votre famille. Merci bien. Bonne soirée

[08/09/2025 20:50] AKZ : Amen, merci infiniment mon frère. Si l'occasion se présente, je ferai l'effort de venir vous voir... Merci et agréable soirée.

[08/09/2025 20:54] GYS : Ce sera un honneur pour moi de vous revoir. Dès que vous serez de passage à Ouaga, n'hésitez pas à me faire signe.

[09/09/2025 07:06] GYS : Merci bien à vous

Conversation 10 : PGY-FAO

[28/08/2025 07:59] PGY : Bonjour ma fille chérie. Je vais bien merci et toi ? La famille va bien aussi. Et tes activités ?

[28/08/2025 11:19] FAO : Bonjour mon chère père. Oui ici aussi Sava. On se plaint pas. Les activités sava aussi 😊😊

[28/08/2025 11:30] PGY : Super ma chérie. Tu manques à ton papa !

[28/08/2025 11:38] FAO : 😊😊😊ohhh vous me manquez beaucoup aussi !!!!

[28/08/2025 11:53] PGY : Okey. J'attends ma fille un de ces jours. Je serai fier de te revoir.

[28/08/2025 12:05] FAO: Pas de soucis, je vous ferai signe avant de passer

[28/08/2025 12:08] PGY : D'accord. Pas de problème. Tu seras la bienvenue

[28/08/2025 21:59] FAO : Ok pas de soucis 😊😊

3. L'analyse du corpus, résultats et discussion

Ce point est consacré à l'analyse du corpus qui aboutira aux résultats et à la discussion.

3.1. Analyse du corpus

L'analyse va consister à l'examen des conversations écrites afin de détecter les usages incorrects des mots et des énoncés phrastiques y relatifs.

⇒ De l'usage des mots dans les conversations écrites

Il est à noter que plusieurs utilisateurs de WhatsApp ne se soucient quasiment pas de la graphie correcte des mots contenus dans leurs conversations écrites. Les messages sont rédigés avec un laxisme légendaire. Cela donne lieu à des un certain nombre d'irrégularités sur la graphie des mots contenus dans les conversations, sans épargner les énoncés phrastiques. Nous pouvons citer quelques mots à graphie incorrecte.

- **Entrain*** au lieu de : **en train** dans « je suis entrain de m'apprêter »
- **Toi même*** au lieu de : **toi-même** dans « tu l'as dit toi même »
- **Laba*** au lieu de : **là-bas** dans « Ramenez des cadeaux de laba »
- **Ya*** au lieu de : **ya** dans « ya pas de soucis »
- **Fais moi*** au lieu de : **fais-moi** dans « fais moi signe »
- **Es tu*** au lieu de : **es-tu** dans « es tu en vacances maintenant ? »
- **Excuse moi*** au lieu de : **excuse-moi** dans « excuse moi....j'ai supprimé le message »
- **Sava*** au lieu de : **ça va** dans « Les activités ça va aussi »

⇒ **De l'usage des énoncés à caractère phrastiques**

Pour ce qui est des énoncés phrastiques, plusieurs utilisateurs écorchent les règles grammaticales. Ils ne se soucient guère de la bonne combinaison des constituants de leurs énoncés phrastiques. L'essentiel pour eux, c'est de pouvoir transmettre leurs messages. La forme importe peu. Cela est palpable dans certaines conversations.

❖ **Des phrases averbales et squelettiques**

Les énoncés phrastiques contenus dans les conversations écrites de certains (plusieurs) utilisateurs de WhatsApp ne sont pas du tout conformes aux règles de la langue utilisée (le français dans notre cas). Nous assistons à des constructions averbales du type télégraphique comme dans les exemples ci-dessous :

- **Pas de soucis** au lieu de « il n'y a pas de soucis »
- **A tout à l'heure** au lieu de « on se reverra tout à l'heure »
- **Très bien et vous ?** Au lieu de « je vais très bien et vous ? » Ici, il faut mentionner que c'est une réponse inadéquate sous nos cieux. L'intervenant n'a pas dit bonjour à son interlocuteur avant de li répondre. Ce qui est un manquement à la bonne éducation, aux bonnes manières. Cela est très fréquent de nos jours sur les réseaux sociaux. La raison est que ces utilisateurs envoient directement les propositions de réponses de l'Intelligence Artificielle.
- **Et tes activités ? Tes études ?** au lieu de « comment vont tes activités et tes études ? »
- **Ah désolée** au lieu de « je suis désolée, excuse-moi »
- **Salut. D'accord** au lieu de « il n'y a pas de problème ; cela me va bien »

- **Ah d'accord. Pas de soucis** au lieu de « il n'y a pas de problème »
- **D'accord père merci** au lieu de « il n'y a pas de problème père. Je vous remercie »
- **À bientôt** au lieu de « je vous dis à bientôt »
- **Bonne soirée** au lieu de « je vous souhaite une bonne soirée »
- **Merci bien à vous** au lieu de « je vous remercie »
- **D'accord. Pas de problème** au lieu de « D'accord, il n'y a pas de problème »
- **Ok pas de soucis** (idem)

❖ **Des phrases verbales incorrectes**

Certains utilisateurs de WhatsApp font l'effort de construire des phrases verbales dans les conversations écrites. C'est un effort tout de même à saluer. Cependant, ils ne sont pas dédouanés de tout "péché". Leurs phrases ne respectent pas les règles de la syntaxe française en vigueur. Des coquilles sont observables par endroit sur certains mots et sur l'ensemble des phrases en présence dans les messages écrits. Ces cas ci-dessous sont parlants :

- **Oooh non t'inquiète*** au lieu de « Ne t'inquiète pas »
- **Je la ferai part*** au lieu de « je lui ferai part »
- **Non non je suis pas encore rentrée*** au lieu de « Non, je ne suis pas encore rentrée »
- **Je vais bien et chez vous*** : réponse inadéquate puisque ne répondant pas aux bonnes manières
- **Es tu en vacances maintenant* ?** au lieu de « es-tu en vacances ? »
- **Fais moi signe de temps en temps*** au lieu de « Fais-moi signe »

- **Oui ici aussi Sava*** au lieu de « Ici, nous allons bien aussi »
- **On se plaint pas*** au lieu de « on ne se plaint pas »
- **Les activités sava aussi*** au lieu de « Les activités se déroulent bien aussi »

❖ **Des émojis et stickers pour phrases**

Il y a une catégorie d'utilisateurs qui font exception dans leur système de communication. Ils ne font ni appel aux phrases verbales et télégraphiques ni aux phrases mal construites. Ces derniers s'expriment au moyen des émojis et des stickers. Ils évitent du même coup la censure pour les fautes et erreurs. Pourtant, leur situation nous semble plus préoccupante. Ces derniers accentuent progressivement leurs non-maitrise des règles de la langue française pour le fait de ne pas les appliquer dans leurs écrits. Nous vous proposons quelques exemples :

- 🎉🎉🎉 au lieu de dire « Super ! Je souscris à cette idée ou bien, cela me convient »
- 😊😊😊 au lieu de « je suis triste, je voudrais vous revoir aussi »

3.2. Résultats obtenus

Un nombre important d'utilisateurs des réseaux sociaux notamment WhatsApp n'accordent pas du tout une attention particulière à leurs productions écrites. A l'ère de l'IA, cette situation se complique davantage d'autant plus que des propositions de textes (réponses) sont faites aux internautes et la plupart trouve cela comme du pain béni. Cela impacte négativement sur les bonnes manières éducatives en vigueur sous nos cieux. Les réseaux sociaux impactent négativement sur la maitrise des langues, supports de nos conversations (dans notre cas, il s'agit du français). Les scolaires et étudiants et

même certains professionnels perdent progressivement leur latin pour parler de la maîtrise de la langue de Molière. Par conséquent, on observe une abondance :

- des phrases averbales et squelettiques au style télégraphique ;
- des phrases verbales incorrectes, à plusieurs points de vue ;
- des émojis et des stickers en lieu et place des textes écrits ;

Face aux revers, à l'impact négatif des réseaux sociaux sur la bonne pratique des langues, il est nécessaire qu'une prise de conscience soit opérée surtout du côté de la frange jeune acquise à la cause de l'intelligence artificielle. De notre point de vue, pour réduire les effets néfastes des réseaux sociaux notamment WhatsApp sur la qualité de nos productions écrites, il faut que l'internaute entreprenne les actions suivantes :

- Rédiger soi-même ses textes écrits
- Eviter les réponses automatiques/mécaniques
- S'appliquer au respect des règles de la langue utilisée
- Réduire l'utilisation des émojis dans les conversations
- S'adonner à la lecture pour améliorer sa maîtrise de la langue
- S'exprimer couramment dans les langues support (français, anglais, etc.)

3.3. Discussion des résultats

L'analyse du corpus nous a laissé clairement voir qu'un nombre important d'utilisateurs des réseaux sociaux en l'occurrence WhatsApp sont insoucieux de la qualité de leurs productions

écrites. Ces derniers ont une seule préoccupation. Il s'agit de la transmission de leurs messages. La forme du message importe très peu pour ces internautes. Pourtant, le fond à lui seul ne suffit pas. Un message textuel doit impérativement allier fond et forme et non privilégier l'un au détriment de l'autre. L'avènement de l'intelligence artificielle est venu amplifier l'insouciance des internautes quant à la rédaction de leurs productions écrites. Ayant à leur disposition des IA génératives qui peuvent "réfléchir" à leur place et proposer des réponses à leurs conversations, certains internautes ne savent même plus orthographier correctement certains mots et souvent les plus élémentaires. L'intelligence artificielle est en train de tuer progressivement mais sûrement le niveau des internautes en ce qui concerne la maîtrise de leurs langues de travail et partant de toutes leurs langues parlées. Les scolaires, universitaires et même les professionnels qui s'adonnent à la facilité, au service de l'intelligence artificielle s'exposent à certains désagréments. Ils perdent leur maîtrise des règles grammaticales et orthographiques de leur langue d'expression et encore plus, ils perdent les bonnes manières puisque l'intelligence artificielle n'a pas de sentiments et ne connaît pas le bien et le mal. Par exemple, les bonnes manières, la bonne éducation voudrait que toute conversation commence par une salutation conviviale. Mais avec l'intelligence artificielle, ces civilités sont bafouées et banalisées. Même si le constat général qui se révèle est l'insouciance des internautes sur la qualité de leurs conversations écrites, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Certains utilisateurs de WhatsApp sont conscients des revers des réseaux sociaux et s'appliquent dans la rédaction de leurs productions écrites de sorte à donner un cachet particulier à leurs écrits. Ces derniers sont des exemples à

suivre pour la jeunesse qui se définit de plus en plus par l'intelligence artificielle.

Conclusion

L'analyse du corpus d'étude nous a permis de savoir comment les internautes, surtout les utilisateurs de WhatsApp écrivent leurs conversations. Il nous été donné de constater que ni les mots ni les énoncés phrastiques ne sont quasiment pas bien orthographiés. Certains messages restent difficiles à déchiffrer en raison d'abréviations non conventionnels dans quelques cas. Quant aux phrases elles subissent la furie de la négligence ou de l'ignorance des règles de construction syntaxique en la matière. Nous avons pu remarquer la floraison d'énoncés phrastiques à caractère télégraphique, des énoncés phrastiques relativement longs mais insouciant du respect de quelques normes que ce soit. Les utilisateurs les plus insouciant se servent plus d'émojis et de stickers pour éviter de se prêter à la rédaction. L'avènement de l'intelligence artificielle aura accentué le phénomène de l'écriture automatique que la jeunesse adore et approuve sans réserve aucune. Les réseaux sociaux sont un mal nécessaire de nos jours et chaque utilisateur se doit de s'en servir avec responsabilité. Il faut savoir exploiter le côté positif de ces technologies de notre temps.

Références bibliographiques

AYADI Nadjib, 2020. *Détection des influenceurs dans un réseau social éducatif*, mémoire de Master en Informatique, Université de 8 Mai 1945-Guelma, Algérie

BARON Marie-Pierre, 2010. *Le développement structural et morphosyntaxique du rappel de récit chez l'enfant sourd dans un contexte de lecture interactive*, mémoire de maîtrise en psychopédagogie, département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la faculté des sciences de l'éducation, Université de Laval, Québec

CHOMSKY Noam, 2001. Derivation by Phase. In *Ken Hale: A life in language*, édition Michael Kenstowicz Mass, MIT Press, Cambridge, p.52

DJILALI Benekrouf Blaha, 2019. *L'impact des réseaux sociaux dans l'enseignement/apprentissage du FLE : Le cas de la 4e année moyenne*, mémoire de Master en Didactique des langues étrangères, Centre Universitaire d'Ain-Temouchent Belhadj BOUCHAIB, Département des Lettres et langue françaises, Algérie

FRANCE Henri et PLANTE Patrick, 2019. « Les TIC et l'apprentissage en milieu de travail », in Réseau social et apprentissage, Université TÉLUQ, Québec, pp.02-14

HALIMI Khaled, 2016. *Sciences Collaboration, dimensions sociales et communautés*, Thèse de doctorat. Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie.

HOUNZANGBE Zinsou Marcellin, 2021. « Une analyse morphosyntaxique des substantifs dans les langues gbe, le cas du Xwlagbe », Revue Internationale de Linguistique Appliquée, de Littérature et d'Education, RILALE Vol.4 N°2, Juin 2021, Bénin, pp-132-152

ISEKSIQUI Rachid, 2018. « L'analyse morphosyntaxique du complémentateur mas « que » dans le parler d'Imi n Tanout » Revue des Études Amazighes, N°3, Rabat, p. 53-74

KABORE Virginie, 2017. « Analyse syntaxique et énonciative de la phrase averbale dans Les

- Dieux délinquants d'Augustin-Sondé Coulibaly », *Lettres d'Ivoire* N°26, Vol. 1-Littératures, Bouaké, pp. 45 à 56.
- KOUABENAN Kossonou François, 2011. « Les grandes théories stylistiques, entre mutations et intégration », *Revue ivoirienne des Sciences du Langage et de la Communication* n°5, Abidjan, pp. 175-195.
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1980. *L'énonciation de la subjectivité dans le langage*, Arman Colin, Paris
- KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1986. *L'implicite*, 2^e édition, Arman Colin. Paris
- KOENOU Boureima Alexis, 2012. *Caractères stylistiques de la chanson en langue française d'Alpha Blondy*, mémoire de D.E.A, lettres modernes, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou
- LAGRAVE Canelle, 2023. L'utilisation des réseaux sociaux numériques comme outil pédagogique en Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences de l'Homme et Société, Université Bordeaux, France
- PARISSE Christophe, 2010. *La morphosyntaxe : Qu'est-ce qu'est ? - Application au cas de la langue française ?* Rééducation orthophonique, Université de Paris-Ouest, France
- PRIGNITZ Gisèle, 1999. *Aspects lexicaux, morphosyntaxiques et stylistiques du français parlé au Burkina Faso* (période 1980-1996), Université de la Sorbonne nouvelle, Paris III

Le principe responsabilité de Hans Jonas et le développement des états Africains

Ibrahim Habou KILICHI

Université André Salifou de Zinder

Laboratoire Lettres, Education et Communication (LaboLEC)

koemanibh@gmail.com

Résumé

Si le modèle démocratique est généralement perçu comme le meilleur mode de gouvernance des États modernes, il doit dans sa pratique se fonder sur des principes nobles tels que la sacralisation de la vie, le pluralisme politique, l'Etat de droit et la bonne gestion des ressources publiques. De nos jours, outre la constitutionnalisation des droits et des libertés fondamentales, la péréquation économique et la gestion rationnelle de ressources naturelles et humaines sont aussi des garanties d'une bonne gouvernance démocratique. Cependant, depuis qu'ils ont adopté le modèle démocratique comme mode de gouvernance, les États africains peinent à s'en approprier véritablement. Pourtant, l'appropriation d'un modèle de gouvernance axé sur une politique rationnelle et saine, porteuse d'une véritable prospérité économique et sociale est une nécessité existentielle pour ces États. En tant que cela, ces États sont appelés à intégrer des normes éthiques dans les politiques publiques. C'est pourquoi, la consécration du principe de précaution dans l'exercice du magistère est d'une importance capitale. C'est aussi à ce niveau qu'intervient la pensée éthico-politique de Hans Jonas à travers le Principe responsabilité. Pour cet auteur, toute politique publique se propose d'être, en principe, une action pour le développement économique et social des populations et, par conséquent, elle doit s'appuyer sur une bonne administration des personnes et de leurs biens. Au demeurant, quelle opportunité présente la pensée éthique de Jonas pour le développement des Etats africains ? Dans l'hypothèse d'une réappropriation de cette pensée par les Etats africains, quels défis et quelles perspectives philosophiques pour une intégration de ce Principe responsabilité dans nos modes de gouvernance ? Telles sont les questions qui seront soumises à une analyse critique et prospective dans cet article.

Mots-clés : éthique, gouvernance, principe de précaution, politique, responsabilité.

Abstract

If the democratic model is generally perceived as the best governance mode of modern States, it must then in its practice take path on some noble principles such as the sacralization of life, the political pluralism rule of law, and the right public resources management. Nowadays, apart the constitutionalizing of the rights, the fundamental liberties, the equal distribution of wealth and the rational management and human resources are also guaranties of a good democratical governance. Since they have adopted the democracy, African States veritably suffer to appropriate it as their own. However, the appropriation of a governance model based on a rational and healthy seen as a giver of a veritable economical and social prosperity is an existential necessity for African States. As existential necessity, these States are called out to integrate ethic norms within public politics. That is why, the consecration of the principle of the precaution in the exercise of the magistry is of great importance. It is also at this level that intervenes Hans Jonas' thought of ethics and politics throughout the responsibility principle. According to this author all public policy is intended to be, in principle, an action for the economic and social development of populations and, consequently, it must be based on the good administration of people and their properties. Thus, what opportunity does the Jonas' thought of ethics present for African States development? With the hypothesis of a re-appropriation of Jonas' ethical thought by African States, what challenges and philosophical perspectives for an integration of this responsibility principle in our modes of governance? Here are the questions that will be submitted to a critical and prospective analysis through this article.

Key words: ethics, governance, principle of precaution, politics, responsibility.

Introduction

Doté d'une faculté qui se nomme intelligence ou raison et qui lui permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, l'homme doit, à tout moment, réfléchir avant d'agir afin que les actes qu'il pose soient rationnels. Dans l'antiquité grecque, la sagesse aristotélicienne recommande à l'être non seulement le savoir et le savoir-faire, mais surtout le savoir-être par la pratique de la vertu dans l'agir tant individuel que collectif afin de bien vivre et de parvenir au bonheur. Aujourd'hui, dans presque toutes les assises et tous les *fora*, les mêmes questions reviennent comme une sorte de refrain :

pourquoi la gouvernance politique de nos Etats n'est pas au rendez-vous des attentes de la population?

comment ces Etats doivent-ils être capables d'asseoir des politiques de gouvernance rationnelles et responsables, susceptibles de catalyser un véritable développement économique et social ?

En effet, le goulot d'étranglement qui pèse sur la gouvernance politique des Etats africains réside dans la difficulté de faire coïncider la démocratie avec un véritable développement durable. Ce rappel est si important car en cette aube du troisième millénaire, il est un truisme de dire que les Etats africains sont à la croisée du chemin pour inventer leur avenir. En s'engageant dans un processus démocratique, ces Etats aspirent non seulement à l'instauration de l'Etat de droit mais aussi à la promotion de la bonne gouvernance tant politique qu'économique. L'enjeu est de taille car en réponse à ces interrogations, l'approche jonassienne du développement à travers *Le Principe responsabilité* nous paraît être une voie salutaire pour un progrès économique et social.

Pourquoi le choix d'une perspective jonassienne du développement et quelle est la pertinence de ce choix ?

Ce qui caractérise et qui marque l'originalité de la pensée éthico-politique de Hans Jonas, c'est cette capacité de conceptualiser une perspective de développement qui valorise l'intérêt de chacun et de tous dans une synergie en harmonie avec l'écosystème. En tant que continuum des actes et des gestes rationnellement posés en vue de créer les conditions du mieux-être des personnes dans leur environnement tant naturel que social, cette perspective prend en compte les intérêts des générations futures

Au demeurant, s'il est évident que l'Afrique présente des spécificités dues à des pesanteurs sociales et culturelles, alors, quels défis attendent une réappropriation des principes éthico-politiques jonassiens dans nos modes actuels de gouvernance?

Dans l'hypothèse où ces principes arrivent à s'accommoder avec les réalités africaines, quelles perspectives envisagées afin que cette réappropriation réponde à l'attente des africains ?

Au moyen d'une analyse critique et prospective, cet article jette d'abord un aperçu critique sur la situation socio-politique et économique des Etats africains depuis l'instauration de la démocratie pluraliste. Il nous renseigne ensuite sur le *Principe responsabilité* de Hans Jonas en tant que paradigme éthico-morale et politique qui peut faire École en Afrique. Enfin, cet article projette à partir de la conception jonassienne du développement, les perspectives d'un développement durable pour une Afrique libre et prospère. C'est ce qui justifie son architecture en trois parties :

1 Aperçu critique sur la situation socio-politique et économique des Etats africains ;

- 2 Le *Principe responsabilité* comme paradigme éthico-morale et politique en Afrique ;
- 3 Le *Principe responsabilité* comme paradigme du développement durable en Afrique.

I Aperçu critique sur la situation socio-politique et économique des Etats africains

L'Afrique présente une singularité de destin du fait des pesanteurs qui sont des entraves à son développement. Il s'agit des obstacles liés aux considérations culturelles et à des pratiques chaotiques de la gouvernance politique. Ainsi, le premier obstacle pour le développement économique et social de l'Afrique est lié à la mentalité des individus. Il s'agit donc d'un ensemble d'entraves et de pesanteurs qui caractérisent notre psychologie et qui déterminent notre comportement. En effet, on a toujours reproché à l'Afrique post coloniale son incapacité à inventer son avenir par elle-même et pour elle-même afin d'aller de l'avant. Mais pour mieux comprendre ce fait, il va falloir prendre en considération le formatage psychosocial que la colonisation a créé dans notre mentalité et dont les stigmates se font rejaillir en nous comme un réflexe. Il s'agit principalement de la perte de confiance en nous-mêmes. Cette perte de confiance en nous-mêmes a façonné notre statut à telle enseigne que nous sommes devenus des fatalistes qui attendent toujours une assistance extérieure. Cela se remarque dans le quotidien des pays africains, principalement ceux d'obédience francophone. Ces derniers vont jusqu'à confier leur existentiel à des assistants extérieurs soigneusement appelés « partenaires » ou « bailleurs des fonds ». En effet, nombreux sont les Etats africains qui ont abandonné leur sécurité, leur système sanitaire et éducatif à la

merci de ce qui, dans le langage financier, est appelé « fonds commun ». Cette situation d'assistés "ad aeternam" semble prendre place dans la structure mentale des africains. C'est ce qui a amené certains auteurs africains à expliquer que le retard de l'Afrique n'est pas une question liée aux moyens matériels de production mais à une cristallisation de la mentalité. Cette cristallisation fige les consciences dans une stagnation en cercle vicieux empêchant du coup une rupture avec les routines de la répétition continue héritées de la colonisation. C'est dans ce sens que H. Talibi (2015, p.84) fait cette remarque dans *Perspectives africaines d'un nouvel humanisme. Convergence des rationalités et émancipation humaine*, « L'Afrique postcoloniale, qui n'est pas véritablement maîtresse de son destin, n'a connu ni différenciation des sphères de vie, ni autonomisation de sa culture, a fortiori l'émancipation de sa personnalité africaine, comme cela l'a été dans le contexte occidental ». Par conséquent, l'Afrique doit amorcer ses propres principes de différenciations afin d'être elle-même et d'éviter le dédoublement de sa personnalité.

Dans ce même ordre d'idée, A. Kabou (1991, p. 23) dans *Et si l'Afrique refusait le développement* se désole que nos dirigeants « gaspillent leurs maigres ressources, sabotent tout ce qui pourrait fonctionner durablement au profit du plus grand nombre. Ils détestent la transparence, la cohérence, la rigueur. A tous les échelons, la faveur va systématiquement au bricolage, à l'improvisation, à la navigation à vue ». Kabou, par ces propos, voudrait dire qu'il y a véritablement une cause profonde de l'absence de mobilisation d'énergie pour transformer le réel dans ce continent. C'est également ce que souligne E. Mangelle (1993, p.18), par cette observation dans *L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel ?* : « L'Afrique n'est plus au bord du gouffre elle y est

tombée depuis et continue malheureusement sa chute libre dont personne n'entrevoit la fin ».

Si on peut considérer que les propos d'E. Manguelle sont péremptoires et excessifs en ce qu'ils n'entrevoient aucune issue possible et qu'ils condamnent les africains à « la corvée des Danaïdes », il est certes important de souligner que l'intériorisation du réflexe rétroactif dans le subconscient de l'africain constitue un grand handicap pour toute tentative de développement. Ce handicap trouve son terreau dans la grande masse africaine où prédomine un illettrisme sans commune mesure. Il est clair qu'aucune société, quelle qu'elle soit, ne peut connaître un développement durable sans au préalable assurer un bon système éducatif. C'est pourquoi il serait vain de nos jours d'espérer à un progrès en mettant entre parenthèse la possibilité qu'ont les individus pour développer leurs facultés cognitives. Ainsi, le premier défi à relever par l'Afrique consisterait à vaincre l'illettrisme par l'élaboration d'un modèle de scolarisation et d'alphabétisation en cohérence avec la réalité sociale et culturelle du continent. C'est dans ce sens que A. Moumouni (1998, p.31) disait dans *L'éducation en Afrique* que : « D'une façon générale, les problèmes d'éducation sont reconnus comme étant les problèmes-clefs pour toute tentative tant soit peu sérieuse de transformer l'Afrique noire actuelle de pays sous-développé en pays avancé. ».

Si l'illettrisme est à n'en point douter un frein au développement de nos Etats, la pratique de la gouvernance politique demeure un autre goulot d'étranglement. Celle-ci est inefficace et quasi improductive face aux grands défis du développement. Des décennies durant, la plupart des Etats africains connaissent une gouvernance politique sans vision d'avenir. Cela est dû à l'ignorance des réalités objectives et à

l'absence d'un véritable projet de développement. Maladroitement calquée sur le modèle des ex puissances colonisatrices desquelles les Etats ont du mal à s'affranchir, la gouvernance politique en Afrique, à quelques exceptions près, patauge dans la gestion de l'immédiateté. Cela est la résultante de l'absence d'un plan ou d'un programme de développement sérieux, rationnel et global à court, moyen et long terme. Ce constat amène M. Tshiyembe (2001, p.9) à tenir ces propos :

Par-delà la responsabilité coloniale, il est le fruit de la myopie politique des élites dirigeantes, civiles et militaires qui, pseudo- nationalisme aidant, ont tué l'État ou ce qui en tenait lieu, à cause de la mauvaise gestion, de la corruption, de l'abandon des services publics, de l'absence d'invention d'un État adapté à la société.

Avec l'avènement du multipartisme, la quasi-totalité des Etats africains ont embrassé la démocratie comme modèle de régime politique - même si on peut relever çà et là des ruptures constitutionnelles momentanées - . Il faut préciser que le système de gouvernance démocratique repose sur un ensemble de principes tels que la consécration de l'Etat de droit, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs et la bonne gouvernance. Malheureusement, ces principes souvent ignorés en Afrique car démocratie est louvoyée dès au départ : le vote, s'il n'est pas trafiqué, obéit forcément à d'autres bases identitaires telles que l'ethnie, la région ou la religion. Dans une telle pratique de gouvernance, tout se fait dans l'ignorance ou au mépris de l'intérêt général. Rares sont les programmes politiques qui sont sérieux et conséquents car, en général, ils ne sont que des slogans pompeux destinés à enivrer la population. Les assemblées quant à elles ne sont que des caisses de

résonnance et la séparation des pouvoirs n'existe que sur papier. Aussi, si la majorité au pouvoir n'ait systématiquement le statut de l'opposition minoritaire, celle-ci à son tour refusait tout droit de citer à la majorité. En général, la démocratie en Afrique est juste un slogan de façade. Elle est à l'image d'un tam-tam qui fait trop de bruits mais vide à l'intérieur.

A ces errements, s'ajoute le manque d'intérêt pour la chose publique ; ce qui témoigne de l'absence d'une bonne gouvernance économique et sociale. A propos de la bonne gouvernance en général, l'Afrique a le fâcheux mérite d'être le chantre du laisser-aller mondial. Dans cette sphère du monde, le bien public se confond couramment à une propriété privée des gouvernants et de leurs thuriféraires à telle enseigne que même la loi fondamentale (la constitution) est taillée sur mesure. Il n'appartient pas aux gouvernants de respecter et de faire respecter les lois mais c'est plutôt aux lois d'être en conformité aux desideratas de ceux qui gouvernent. Ainsi le président de la république est le chef d'Etat tout puissant et tyran. Tout se fait à son nom et à son honneur. Son pouvoir est unipersonnel et illimité ; ce qui fait de lui un « démiurge » sur terre. Si le culte de la personnalité du président est d'une omniprésence sans faille, ses écarts et ses frasques sont aussi sans égaux. A ce comportement d'un autre âge s'ajoute l'attitude de l'élite africaine qui, au lieu d'être le porte flambeau des espérances sociales, observe généralement une conspiration du silence si elle ne s'évertue pas dans la complicité du pillage des richesses du continent. A ce propos, F. Fanon, (2002, p.165) décrit ce comportement en ces termes :

« Certains mangent à plusieurs râteliers et se révèlent de brillants spécialistes de l'opportunisme. Les passe-droits se multiplient, la corruption triomphe, les mœurs se dégradent. »

Très peu innovante, cette élite s'adonne à copier des modèles importés, inadaptés à nos réalités.

Par ailleurs, d'autres obstacles au développement demeurent toujours en latence dans les Etats africains. Il s'agit des incessantes crises socio politiques liées aux questions religieuses ou identitaires, aux troubles politiques qui accompagnent les élections et aux interminables coups d'Etats militaires. Fragiliser par les forces centrifuges et la mal gouvernance, les Etats africains se doivent de chercher ce qui serait véritablement la voie d'un développement durable et sûr.

2 Le Principe responsabilité comme paradigme éthico-morale et politique en Afrique

Le Principe responsabilité de Hans Jonas est une axiomatique éthico-morale et politique fondée sur la prudence et la responsabilité face à ce que l'auteur qualifie de « déchainement de Prométhée ». Cette perspective jonassienne est d'abord une réponse au défi posé par la technoscience avec comme toile de fond l'instrumentalisation de la raison. Elle est ensuite, une contribution à l'édification d'un monde plus sûr et plus humain. En effet, Il est indéniable que la civilisation de la techno science a fourni aux hommes un confort précieux à telle enseigne que tous les domaines qui rendent l'existence humaine possible ont connu un succès sans précédent. En jetant un regard autour de nous, nous constatons partout les empreintes de la société technicienne. Cependant, cette domination de l'homme sur la nature au but d'améliorer ses conditions matérielles d'existence n'est pas sans conséquences néfastes pour la nature et pour l'homme lui-

même. C'est ce qui justifie la remarque faite par H. Jonas (1998, pp. 35-36) en ces propos :

Aujourd'hui, sous la forme de la technique moderne, la technè s'est transformée en poussée en avant infinie de l'espèce et en son entreprise la plus importante. On serait tenté de croire que la vocation de l'homme consiste dans la progression, en perpétuel dépassement de soi, vers les choses toujours plus grandes et la réussite d'une domination maximale sur les choses et sur l'homme lui-même semblait être l'accomplissement de sa vocation

En effet, au regard de l'accroissement du rythme des besoins et d'exploitation des ressources, il est évident que l'humanité s'achemine vers une tragédie de masse que d'aucuns qualifient de « sixième extinction ». Avec la civilisation technicienne, l'homme est passé de l'espérance à la peur de l'avenir, de la foi en un monde radieux à l'angoisse d'une fin apocalyptique. Les formes actuelles prises par la technoscience entraînent la déshumanisation et le risque de calamités imprévisibles. S'il est indéniable que le développement de la plupart des États, en cette aube du deuxième millénaire, s'accompagne d'une surconsommation, il est aussi vrai que le rythme de l'exploitation des ressources minérales, végétales et animales inquiète à plus d'un titre. La fulgurante montée du progrès dans ces États s'accompagne d'une destruction massive de l'écosystème. Au moment où on se félicite de l'amélioration des services nobles rendus aux hommes par la technoscience, on s'inquiète également des effets négatifs de son évolution sur la sécurité de la nature et des personnes elles-mêmes. Ce qu'il faut noter, c'est que le progrès de la technoscience n'a pas procuré que du bonheur et du bien-être aux hommes; il

constitue également une menace non seulement pour l'environnement mais aussi et surtout pour l'humanité toute entière. C'est ce double visage de la technoscience que Jonas qualifie « d'ambivalence du projet de la technique » dont l'un associé au progrès (amélioration des conditions de vie et d'existence des êtres humains) l'autre présentant des dangers (dégradation de la biosphère et marchandisation de l'homme et de ses valeurs socio-morales). Disons qu'avec le progrès scientifique, les hommes posaient des actes - de façon inconsciente et quelques fois consciente - qui finissent par se retourner contre eux. Le danger qui nous menace aujourd'hui ne vient de nulle part ; il est le prix à payer pour ce que l'on appelait avec tant d'ardeur « progrès » ou « développement ».

L'homme dans son projet de maîtrise et de domination de la nature n'avait pas pensé aux conséquences négatives qu'une telle innovation technique pourrait engendrer sur sa propre vie. C'est ce qui amène H. Jonas (1998, p. 51) à déclarer que: « Nous avons envisagé la technè seulement dans son application au domaine non humain. Mais l'homme lui-même a commencé à faire partie des objets de la technique. » Ainsi, l'habileté technique de l' « homo faber » (le fabricant d'outils) lui a permis d'agir sur la nature en modifiant la sphère de ses besoins tout en rendant aussi sa propre nature plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. C'est ce qui explique la présence de diverses pratiques immorales dans nos sociétés de consommation. Il urge donc de repenser le concept de développement, de revoir nos politiques publiques et nos modes de vie. Ce réajustement est plus que nécessaire car le cadeau philanthropique que la science a offert à l'homme soulève déjà des questions qui, auparavant, n'étaient posées dans l'espace du choix pratique de l'éthique. D'ailleurs, H. Jonas (1998, p. 54) évoquait cette situations en ces termes : « Ainsi il

se pourrait que ce qui dans son intention est un cadeau philanthropique que la science fait à l'homme, la réalisation d'un désir nourrit depuis des temps immémoriaux échapper à la malédiction de la moralité tourne au désavantage de l'homme ». Nos sociétés devenues des sociétés de consommation par la logique de la raison instrumentale tendent à sacrifier tout ce qui fait notre humanité à l'autel de l'économie de marché.

Devant ce constat qui interpelle à beaucoup d'égards, les principes jonassiens de prudence et de responsabilité trouvent toute leur importance. Ces principes rappellent en quelques sortes l'idée aristotélicienne de la pratique de la vertu. En effet, dans l'antiquité grecque, Aristote prônait la culture du *bien* en tant que seul et unique gage du *bonheur*. C'est pourquoi l'éthique, selon Aristote, se présente comme la théorie de l'action que l'homme doit mener pour bien vivre afin de parvenir au bonheur. Pour lui, toute l'existence humaine est orientée vers le bien et c'est pourquoi Aristote (1990, p. 284) invite l'homme à agir avec prudence comme l'atteste cette affirmation : « De l'avis général, le propre d'un homme prudent c'est d'être capable de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même, non pas sur un point partiel, mais d'une façon générale, quelles sortes de choses par exemple conduisent à la vie heureuse ».

L'avancée technologique et le pouvoir qu'elle a confié à l'individu sont devenus une problématique dans la mesure où les prestations de l'homme ont fini par dépasser les objectifs qu'il s'est fixé grâce au progrès scientifique c'est-à-dire l'amélioration de sa condition de vie. Le pouvoir de nuisance issue du progrès scientifique, apporte la preuve que les êtres humains sont victimes de leurs propres inventions. Face donc à une telle situation, la préservation et la protection de la nature

et celle de l'humanité s'avèrent indispensables. C'est pourquoi la protection de la vie des générations futures contre les effets lointains de l'agir collectif devient impérieuse. Les hommes doivent ainsi protéger la biosphère en se protégeant dans la mesure où ils sont selon l'expression de Jonas les "architectes" de ceux qui viendront après eux. H. Jonas (1998, pp. 12-13) écrit à ce propos:

Ce qu'il s'agit de préserver et de protéger, ce n'est pas notre propre vie, mais la vie de tous ceux qui, à l'avenir - cet avenir extraordinairement lointain et en même temps proche dont la technologie seule nous fournit l'idée -, apparaît comme essentiellement fragile et menacé, que ce soient les générations futures, non encore nées, ou la nature elle-même.

Pour Jonas, nous avons des dettes à l'égard des générations à venir. Etre responsable, c'est accepter d'être "pris en otage" par ce qu'il y a de plus fragile. Nous sommes contraints de nous départir de la situation de l'homo démens (être insensé, privé de raison) que l'économie de marché et la raison instrumentale nous ont imposées pour sauvegarder notre statut d'homo sapiens (être sage, intelligent et raisonnable). Le Principe responsabilité de Jonas ouvre une nouvelle façon de concevoir le développement basé non seulement sur l'équilibre de l'écosystème mais aussi sur le progrès économique et social de l'humanité. Cette approche jonassienne se propose d'améliorer la qualité de l'existence humaine en donnant la possibilité aux hommes de profiter d'une vie longue et saine tout en garantissant aux générations futures de quoi mener décentement leur existence. C'est cela le véritable développement durable auquel les Etats africains peuvent s'inspirer.

3 Le Principe responsabilité comme paradigme du développement durable en Afrique.

La conception jonassienne du développement durable s'inscrit dans la vision intellectuelle et morale de ce qu'on appelle « principe de précaution ». Celui-ci est la capacité de satisfaire les besoins actuels de l'humanité sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. Le principe de précaution est le point de départ de tout développement qui se veut durable. Il s'agit du développement économique qui satisfait les besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. La finalité que vise ce développement qu'on peut qualifier de durable est l'amélioration des conditions de vie de tous, tout en maintenant un système environnemental sain.

Déjà, la phénoménologie husserlienne et l'existentialisme sartrien ont de nouveau relancé le débat sur la question d'éthique (pour le premier) et de la responsabilité (pour le second) afin de rappeler le principe humaniste qui caractérise notre ontologie. Dès lors, une nouvelle conception du développement durable plus intégrative, fondée sur fond de l'éthique et de la responsabilité s'édifie autour des auteurs tels que Hans Jonas, Hannah Arendt, Luc Ferry, Michel Serres pour ne citer que ceux-là. Dans cette nouvelle approche, la notion du développement durable prend une envergure plus extensive et plus globale en ce qu'elle intègre non seulement l'écologique mais aussi l'économique, le social, le politique et le culturel. Ces auteurs s'inquiétaient pour l'avenir d'une humanité qui tend vers un décrochage prométhéen.

Le développement durable implique ici non seulement l'équilibre de l'écosystème mais aussi l'équilibre dans le progrès économique et social de l'humanité. Il se propose

d'améliorer la qualité de vie humaine en donnant la possibilité aux hommes d'user, de jouir et de disposer de toutes les ressources indispensables à leur existence sans compromettre aux générations futures de quoi jouir des mêmes possibilités. Dans sa formulation, cette éthique se propose de changer les attitudes et les pratiques individuelles et collectives en vue de créer le mieux-être de chacun et de tous.

En mettant en avant le principe éthique, la nouvelle conception du développement durable place l'homme dans une double responsabilité : celle du devenir de la biosphère et celle de son devenir dans cette biosphère. C'est cela « l'éthique de la terre » qui a pour principe le respect de toute vie humaine et non humaine, le respect de la biodiversité, la sauvegarde de la durabilité de cette biodiversité, la justice environnementale et le respect de la terre comme bien commun de l'humanité. Si la terre est un bien commun aux hommes, il faudrait que ces derniers lui reconnaissent sa valeur et sa dignité. Jonas (1990, p. 263) soutient que : « La solidarité de destin entre l'homme et la nature, solidarité nouvellement découverte à travers le danger, nous fait également redécouvrir la dignité autonome de la nature et nous recommande de respecter son intégrité par-delà l'aspect utilitaire ».

Si ailleurs la question du développement durable porte l'attention plus sur la vulnérabilité environnementale, en Afrique, cette question se pose sous un angle multidimensionnel. C'est pourquoi, au-delà de l'aspect environnemental, le développement durable à trait aussi à la culture, au social et au politique. La véritable résilience passe donc par une rationalisation dans ces divers aspects de la vie quotidienne. Le principe de précaution est ici gage d'une bonne gouvernance politique. Celle-ci consistera à établir véritablement un État de droit car la démocratie n'est pas un

vain mot ; elle ne se décrète pas, elle est une culture. Elle est une forme de gouvernance qui consacre la primauté de la loi et implique la consécration des droits inhérents à la personne humaine ainsi que le respect des libertés fondamentales. Pour amorcer les bases d'un développement durable en Afrique, il n'y a pas de recette miracle autre que le renoncement à la capitulation intellectuelle et morale dans laquelle nous évoluons depuis fort longtemps tels que : les croyances superstitieuses, l'afro pessimisme, les clichés sur la femme, la désacralisation des biens publics. C'est ce que M. A. N'diaye et A. A. Sy (2006, p. 33) appellent : « une véritable thérapie de la pensée ».

En refondant l'Etat et en révolutionnant les mentalités, l'Afrique peut alors s'engager vers un développement durable sûr. Cette refondation de l'Etat ne peut se faire sans un esprit patriotique et citoyen. Cela consiste non seulement à la sacralisation de l'Etat et de ses symboles mais aussi au respect des lois de la république. Quant à la révolution des mentalités, elle réside dans la confiance en soi et l'amour du travail. Du reste, le changement des mentalités vient en amont de toute action tendant à sortir l'Afrique de l'état de vulnérabilité généralisée dans laquelle elle se trouve. La responsabilité qui incombe aux États africains consiste à profiter des biens que la nature met à notre disposition tout en la protégeant.

Au-delà du principe de précaution, le développement de nos États doit prendre en charge la culture de la production des biens et des services et l'utilisation parcimonieuse des ressources qui nous sont offertes par la biosphère en vue d'éliminer systématiquement toute forme de gaspillage. Cette nouvelle approche du développement doit mettre un accent fort sur la péréquation économique en prônant une redistribution équitable des ressources. Il ne s'agit pas là d'une

réappropriation du modèle communiste ; modèle qui consacre l'égalité dans une redistribution commutative, –A chacun la part égale à tous- mais d'une répartition qui tient compte de la spécificité de chaque individu ou groupe d'individus sans toute forme d'abus ou d'excès. Cela vise non seulement à lutter contre la précarité mais aussi à faire en sorte que chacun puisse disposer du minimum vital. Le dernier aspect que doit prendre en compte l'approche jonassienne du développement des Etats africains est d'ordre social. Cela a trait à la justice sociale et prend un caractère humaniste. Cette justice sociale se fonde sur l'accès équitable des individus aux prestations et services publics dans des domaines primordiaux tels que l'alimentation, l'éducation et la santé. Ces trois secteurs sociaux de base constituent à eux seuls les fondamentaux du bien être humain.

Conclusion

Aujourd'hui, notre responsabilité nous renvoie aux principes de prudence, d'anticipation, de précaution et de solidarité vigilante tels que annoncés par H. Jonas (1998, p. 40) en ces propos : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre ». Le *Principe responsabilité* de H. Jonas est une approche universaliste du développement. Cette approche interpelle les comportements humains à l'égard de la biosphère. Une biosphère de laquelle nous puisons les ressources nécessaires pour rentabiliser notre vie sans y en abuser. Le développement que prônent le *Principe responsabilité* est, à l'image de la démocratie, un concept universel qui transcende tout clivage particulier est qui s'applique en principe à toutes les sociétés. La seule différence qu'on puisse relever réside dans les variances qui existent çà et

là et qui sont fonction des réalités liées à l'environnement naturel est socioculturel des entités. L'étude proposée par cet article a une portée sociale éminemment importante en ce qu'elle propose un nouvel ordre mondial dans lequel nos Etats doivent jouer leur partition. Son utilité est sans ambages car, elle propose un choix existentiel qui doit sceller notre destin à travers le devenir-être de nos États.

Cependant, pour une telle entreprise, l'Afrique se doit d'abord de réajuster ses politiques actuelles de développement afin de rectifier ce qui peut être considéré comme un mauvais départ comme le soutenait R. Dumont (1962, p.254): « L'Afrique est mal partie ». La participation des États africains dans ce combat du siècle s'impose comme un impératif de survie et la tâche ne saurait être aisée au regard des défis préjudiciels à relever en terme des préalables voire même des conditions sine qua none pour un développement durable. Dans ce virage de la dernière chance, nos Etats doivent faire leur propre introspection afin de conjurer les avatars du passé post colonial qui, jusque-là, pèsent dans leurs choix et dans leurs décisions. Ce qui est arrivé à l'Afrique est loin d'être une fatalité, pourvu que les africains se ressaisissent et assument pleinement leurs responsabilités. C'est en cela que nos États peuvent véritablement construire leur avenir.

Références bibliographiques

- ARENDETT Hannah, 1961. *Condition de l'homme moderne*, Calmann-Lévy, Paris
- ARISTOTE, 1990. *Ethique à Nicomaque*, Vrin, coll., « Bibliothèque des textes philosophiques », Paris
- DUMONT René, 1962. *L'Afrique noire est mal partie*, Seuil, Paris

- HABERMAS Jürgen, 1992. *De l'éthique de la discussion*, Cerf, Paris
- HAMIDOU TALIBI Moussa, 2015. *Perspectives africaines d'un nouvel humanisme. Convergence des rationalités et émancipation humaine*, L'Harmattan, Paris
- FANON Frantz, 2002. *Les damnés de la terre*, La Découverte (poche), Paris
- FERRY Luc, 1992. *Le Nouvel Ordre écologique*, Grasset, Paris
- JONAS Hans, 1998. *Principe responsabilité, Une éthique pour la civilisation technologique*, Le Cerf, Paris
- JONAS Hans, 1998. *Pour une éthique du futur*, Rivages, Paris
- JONAS Hans, 2000. *Une éthique pour la nature*, Dessellée de Brouwer, Paris
- KABOU Axelle, 1991. *Et si l'Afrique refusait le développement*, Harmattan, Paris
- MANGUELLE Daniel Etounga, 1993. *L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel ?*, Nouvelles du Sud, Ivry
- MOUMOUNI Abdou, 1998. *L'éducation en Afrique*, Présence africaine, Paris
- N'DIAYE Mamadou Ablaye & SY Alpha Amadou, 2006. *L'Afrique face au défi de la modernité*, Panafrica, Dakar
- OUEDRAOGO Mahamadou, 2001. *Culture et développement en Afrique : le temps du repositionnement*, L'Harmattan, Paris
- ROUSSEAU Jean Jaques, 1973. *Discours sur les sciences et les arts*, G.F, Paris
- SERRES Michel, 2000. *Retour au contrat naturel*, Bibliothèque Nationale de France, Paris
- TSHIYEMBE Mwayila, 2001. *État multinational et démocratie africaine*, L'Harmattan, Paris

Impact du capital culturel familial sur la réussite scolaire : cas des élèves en zone rurale et péri-urbaine de Banfora dans la région des Cascades (Burkina Faso)

Kiswinsida Alexandre Bingo,

Doctorant à l'Ecole Doctorale « Droit-Economie-Sciences Sociales-Lettres et Arts du Mali » (ED-DESSLA-Mali)-Email : bingoabbea@yhao.fr Tel : (00226) 70728869

Ibrahima Traore,

Enseignant-Chercheur à l'Université Yambo Ouologuem de Bamako (UYOB) Email : mussotra@yahoo.fr Tel (223) 76320352

Résumé

Cet article s'intéresse au statut socio-économique comme déterminant influençant le rendement scolaire de l'apprenant. De nombreuses recherches en sociologie de l'éducation ont montré que l'école est un système de reproduction des inégalités sociales. Parmi les facteurs explicatifs de ce phénomène reproductif, le capital culturel familial occupe une place centrale. Selon Bourdieu et Passeron (1964) ce concept fait référence à l'ensemble des dispositions culturelles, des savoirs, des pratiques et des attitudes valorisées dans l'univers scolaire que les apprenants acquièrent principalement dans leur milieu familial. Ce concept prend en compte la langue maternelle utilisée à la maison, la taille de la famille ou encore les pratiques éducatives des parents qui reflètent le bagage culturel familial.

La présente étude quantitative menée en 2024 auprès de 1332 élèves du post-primaire dans la région des Cascades, au Burkina Faso cherche à mesurer l'impact du capital culturel des parents sur des apprenants issus de différents milieux sociaux (quartiers populaires et résidentiels). Quel est l'effet du niveau culturel des parents sur le rendement scolaire des apprenants ? Dans la présente étude, les élèves ont été choisis en fonction

du niveau d'instruction de leurs parents : illettrés, niveau primaire, secondaire et supérieur. Les données recueillies dans plusieurs établissements révèlent que les conditions familiales et culturelles influencent fortement la réussite scolaire des élèves.

Mots clés : accompagnement parental, capital culturel, famille, langue, rendement scolaire

Abstract

This article examines socio-economic status as a determinant influencing learners' academic performance. Numerous studies in the sociology of education have shown that schools function as a system for the reproduction of social inequalities. Among the explanatory factors for this reproductive phenomenon, family cultural capital plays a central role. According to Bourdieu and Passeron (1964), this concept refers to the set of cultural dispositions, knowledge, practices, and attitudes valued in the school environment, which learners primarily acquire within their family setting. This concept takes into account the mother tongue spoken at home, family size, and parental educational practices, all of which reflect the family's cultural background. This quantitative study, conducted in 2024 among 1,332 secondary school students in the Cascades region of Burkina Faso, seeks to measure the impact of parental cultural capital on learners from different social backgrounds (working-class and residential neighborhoods). What is the effect of parents' cultural level on learners' academic performance? In this study, students were selected based on their parents' educational attainment: illiterate, primary, secondary, or higher education. Data collected from several institutions reveal that family and cultural conditions strongly influence students' academic success.

Keywords: parental involvement, cultural capital, family, language, academic performance

Introduction

De nombreuses études en sociologie de l'éducation ont été consacrées au capital culturel. Dans un premier temps, elles

ont porté sur l'accumulation et la transformation dans le cadre de l'école. Ce qui a été un réel avantage à travers diverses ressources culturelles des familles telles que le langage, la culture générale, les outils intellectuels, les goûts culturels (P. Bourdieu et Passeron, 1964 et 1970 ; Murat et Rocher, 2009). Ensuite, elles se sont tournées vers la participation ou l'implication des parents dans les activités scolaires (R. Deslandes et R Bertrand, 2003 ; Deslandes et Cloutier, 2005). Enfin, des travaux mettent en avant l'encadrement apporté par les parents à l'adolescent dans ses différentes tâches scolaires pour améliorer son rendement et surmonter ses difficultés scolaires (Ryan et Adams, 1995 ; 2000). Parmi les variables extrascolaires pouvant déterminer la performance scolaire de l'apprenant, la langue de base parlée par les parents et les élèves, la taille de la famille, la profession des parents et la pratique parentale de base sont importantes pour comprendre la réussite de l'apprentissage en milieu scolaire. Ces facteurs familiaux théorisés sous le concept de capital culturel (Bourdieu et Passeron, 1964,1970) montrent que l'école n'est pas neutre et qu'elle a tendance à valoriser les savoirs et les comportements des classes dominantes tout en favorisant la reproduction sociale. Les enfants issus de milieux aisés bénéficient d'un capital culturel (langage, pratiques culturelles, savoir-être), ce qui leur donne un avantage initial pouvant influencer significativement la réussite des apprentissages. Des études empiriques ont confirmé largement cette théorie. Celle par exemple de Lareau (2003) a montré que les parents des classes moyennes et supérieures adoptent des stratégies éducatives en concordance avec les attentes scolaires. A l'opposé, les familles issues de classes populaires ont souvent des attitudes (usage d'une langue maternelle différente de la langue d'apprentissage dans la communication avec l'enfant,

incapacité des parents de soutenir l'apprenant pour les devoirs de maison) qui sont en porte-à-faux ou qui rament à contre-courant des bonnes pratiques éducatives. Les travaux de N'Guessan (2015) et de Diarra (2018) ont confirmé que le niveau d'instruction des parents, leur maîtrise de la langue d'enseignement (souvent le français) et leur implication dans le suivi scolaire jouent un rôle clé dans la performance des apprentissages. Ces études révèlent que les enfants de parents éduqués obtiennent de meilleurs résultats à cause du fait qu'ils bénéficient à la base d'un environnement linguistique et cognitif plus stimulant.

Dans un contexte socio-familial de zone rurale et péri-urbaine au Burkina Faso en particulier dans la Région des Cascades, la présente étude cherche à mesurer l'impact du capital culturel des parents comme déterminant de la réussite scolaire.

1- Methodologie de l'étude

Compte tenu de l'effectif élevé de notre échantillon, nous avons opté pour la méthode quantitative de recherche. Pour opérationnaliser nos enquêtes, nous avons eu recours à la technique du choix raisonné. Notre étude a concerné mille trois cent trente-deux (1332) élèves du post-primaire dans la région des Cascades provenant de zone rurale et péri-urbaine.

2- Analyse des resultats

L'analyse des résultats porte sur l'identification des élèves et l'influence de la langue, de la taille de la famille, des professions des parents et de la pratique parentale de base sur le rendement scolaire. L'identification des élèves porte sur l'âge,

le sexe, la classe, la résidence, le type d'école et le niveau d'instruction des parents.

Tableau 1 : La répartition des élèves selon l'âge

Age	Effectifs	Fréquence en %
12 – 14 ans	403	30,2 %
14 ans et plus	929	69,8%
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

La lecture de ce tableau montre qu'une grande majorité des élèves, soit 69,8%, ont l'âge compris entre 14 ans et plus, alors que 30,2 % d'entre eux sont âgés de 12 à 14 ans. Cette prédominance des 14 ans et plus sur celle de 12-14 ans peut s'expliquer par la première inscription à l'école de nombreux élèves à l'âge de 7 ans et au-delà.

Tableau 2 : La répartition des élèves selon le sexe

Sexe	Effectifs	Fréquence en %
Masculin	846	63,5 %
Féminin	486	36,5%
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

Les élèves enquêtés sont essentiellement des garçons, soit 63,5%, alors que 36,5% d'entre eux sont des filles. Ce nombre de filles dans le cadre de l'étude est légèrement inférieur à celui des garçons. Cette infériorité numérique peut s'expliquer par la préférence de nombreux parents pour les naissances masculines et les stéréotypes culturels. De nombreux burkinabé, notamment des parents pensent que l'école est une affaire de garçons ; les filles sont cantonnées aux tâches

domestiques. Ce constat concerne à la fois les résidents de tous les sites enquêtés. Désormais, les mentalités évoluent au mieux en la matière.

Tableau 3 : La répartition des élèves selon la classe fréquentée

Classe fréquentée	Effectifs	Fréquence en %
6 ^{ème}	582	43,7 %
5 ^{ème}	401	30,1%
4 ^{ème}	349	26,2%
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

L'essentiel des élèves, soit 43,7% sont inscrits en classe de 6^{ème}, alors 30,1% d'entre eux font la 5^{ème}. Enfin, un pourcentage non négligeable des élèves, soit 26,2% fréquentent la 4^{ème}. La forte avance des élèves de la 6^{ème} sur les autres classes pourrait s'expliquer par le taux important d'élèves admis au post-primaire à la suite de l'examen national d'entrée en sixième communément appelé le CEP (Certificat d'Etude Primaire). Ces dernières années, la politique nationale favorise les passages dans les classes supérieures au primaire, ce qui peut expliquer le taux élevé d'admission au CEP et par conséquent l'augmentation considérable des effectifs en classe de sixième.

Tableau 4 : La répartition des élèves selon la résidence

Résidence	Effectifs	Fréquence en %
Nafona 1	582	43,7 %
Nafona 2	401	30,1%
Banfora-centre-ville	349	26,2%
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

La lecture de ce tableau montre qu'une majorité des élèves, soit 43,7% habitent le quartier de Nafona 1 (un quartier périphérique de la ville de Banfora), alors que 30,1% d'entre eux résident à Nafona 2(en zone rurale). Enfin, un pourcentage assez élevé, soit 26,2% des élèves proviennent du Centre-ville de Banfora. Cette avance du quartier de Nafona 1 s'explique par le fait que le Lycée Saint Luc d'où proviennent la majeure des enquêtés est situé dans ce quartier périphérique de Banfora. En effet, le lycée Saint Luc est situé dans le quartier périphérique Nafona 1 de Banfora. C'est un quartier très peuplé situé dans l'extension Nord de la ville de Banfora.

Tableau 5 : La répartition des élèves selon le type d'école

Type d'école	Effectifs	Fréquence en %
École publique	831	62,4%
École privée	501	37,6 %
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

Une grande majorité des élèves, soit 62,4% fréquentent des écoles publiques, alors 37,6% d'entre eux prennent leurs cours dans des écoles privées. Cette prédominance des écoles publiques sur celles privées est due en partie à la mise en œuvre par les autorités de la politique de la gratuité de l'éducation pour tous depuis l'indépendance. Les écoles publiques sont beaucoup plus situées dans le Centre-Ville de Banfora. Les écoles privées sont beaucoup plus en zone périphérique parce que récemment créées.

Tableau 6 : La répartition des élèves selon le niveau intellectuel des parents

Niveau intellectuel des parents	Effectifs	Fréquence en %
Illettrés	456	34,2 %
Niveau primaire	392	29,4%
Niveau post-primaire et secondaire	350	26,4%
Niveau supérieur	134	10 %
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

Une majorité des parents d'élèves enquêtés sont illettrés, soit 34,2%, alors 29,4 % d'entre eux ont un niveau primaire d'étude. Un pourcentage assez élevé, 26,4% des parents d'élèves ont un niveau post-primaire ou secondaire d'étude, alors 10% d'entre eux sont de niveau supérieur. Le fort pourcentage en faveur des parents illettrés et de niveau primaire d'étude pourrait s'expliquer par le fait d'un très faible niveau de scolarisation au Burkina Faso depuis les indépendances. Pendant longtemps, de nombreuses personnes surtout des zones rurales refusaient d'être scolarisées, voire d'inscrire les enfants à l'école.

L'étude montre que certains parents illettrés se désintéressent de l'apprentissage se traduisant par un faible contrôle de la scolarité de leur progéniture. Essentiellement résidents dans les quartiers périphériques (Nafona 1) et en zone rurale (Nafona 2), ces parents sont en partie des mères ou tutrices, qui de ce fait passent plus de temps avec leurs enfants après l'école. Leur niveau intellectuel ne leur permet pas par moment de tenir une discussion avec les enfants en français. Pire, elles n'épargnent pas les enfants des travaux domestiques susceptibles de porter atteinte à leur apprentissage.

Nous pouvons dire que l'accompagnement des enfants dans les tâches éducatives par les parents, notamment des mères ou des tuteurs est fonction de l'instruction. Selon des auteurs, Ichou, 2010 ; DuruBellat et Van Zanten, 2009, l'inscription de la mère ou de la tutrice reste un capital culturel latent dans la famille. Cet héritage culturel est souvent assimilable au médium d'enseignement. Une faiblesse de cet héritage peut affecter les performances de l'élève.

Toutefois, on assiste aujourd'hui à une prise de conscience de l'intérêt et de l'utilité de l'école. Cela se traduit par un suivi et une assistance par les parents de l'enfant dans l'accomplissement de ses tâches scolaires ainsi qu'un allègement de ses travaux domestiques. Il est établi que la surcharge relative aux activités extrascolaires, notamment les tâches domestiques des élèves constitue un phénomène facteur qui influe défavorablement sur le rendement scolaire. La persistance de ce phénomène, bien qu'à déplorer, reste récurrent dans les quartiers de Nafona 1 et Naofona 2. Dans certains cas où cette conscience est réelle, les familles manquent de ressources financières pour s'offrir les services d'un employé de maison (*boy ou servante*), certaines familles continuent à soumettre l'enfant scolarisé à une charge de travail excessive. Aussi, certains parents pensent que les travaux domestiques constituent une formation à la vie active pour leurs enfants. Dès lors, les enfants sont chargés des tâches domestiques telles que la cuisine, la vaisselle, le balayage, la corvée d'eau, la conduite des animaux au pâturage, le lavage et le repassage des habits. Ces tâches ne sont pas le plus souvent allégées et planifiées de façon à permettre à ceux-ci d'avoir suffisamment de temps pour étudier.

Nous pouvons ainsi dire que les enfants de parents illettrés connaissent une véritable rupture entre les pratiques ou

habitudes familiales et celles scolaires. L'insuffisance de l'instruction des parents et y afférentes occupations extrascolaires non planifiées peuvent affecter le temps d'apprentissage, et par conséquent, les performances scolaires.

Relation entre prédominance des langues maternelles dans les familles et le rendement scolaire

D'après Herlitz, Ongstad et Van de Ven (2007), on appelle langue maternelle, toute langue admettant les réalités suivantes. Premièrement, elle est la langue des premiers échanges dès l'enfance, avant les premiers apprentissages scolaires. Deuxièmement, elle s'inscrit à un niveau politique et culturel, qui concerne l'identité régionale ou nationale. Troisièmement, elle est un objet de l'enseignement destiné à ses locuteurs, qui correspond à la forme standard. Cette langue entretient un lien étroit avec la scolarité sans redoublement.

Tableau 7 : La répartition des élèves selon l'usage des langues maternelles dans les familles

Usage des langues maternelles dans les familles	Effectifs	Fréquence en %
Très fréquemment	1 287	96,6%
Moins fréquemment	45	3,4 %
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

La lecture de ce tableau montre qu'une grande majorité des élèves préfèrent les langues maternelles à la langue officielle (langue française) dans les familles. En dehors de la classe, les élèves s'expriment très rarement en français. L'usage de ce moyen d'expression s'arrête juste à la porte de l'établissement scolaire, voire à la porte de la salle de classe. Nous remarquons que les langues les plus parlées sont le moré et le dioula au Burkina Faso. Presque tous les élèves de tous les quartiers parlent soit le dioula soit le moré à quelques exceptions près. Seuls les 3,55% de nos enquêtés parlent français à la maison. Ils sont tous issus de familles intellectuelles, c'est-à-dire de père et de mère / tuteur et tutrice instruits pour la plupart. En général, ces parents sont les premiers à commencer la conversation ou à poser des questions en français. Les enfants de tels parents bénéficient de leur héritage intellectuel qui est un atout majeur pour l'amélioration scolaire.

Relation entre la taille de la famille et le rendement scolaire

Selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss (cité par Burguière, Klapisch-Zuber, Segalen, Zonabend, 1994), il existe deux manières de se représenter la famille, presque incompatibles : la famille des verticaux et celle des horizontaux. La famille verticale est composée par un homme, une femme et leurs progénitures ou descendants, tandis que la famille horizontale est l'union de deux familles élargies, résultant de leur éclatement respectif. La famille peut prendre plusieurs formes dont les familles nombreuse et nucléaire. Ces deux types de famille semblent déterminants dans la réussite scolaire.

Tableau 8 : La répartition des élèves selon la taille de la famille

Taille de la famille	Effectifs	Fréquence en %
Famille nombreuse	1 107	83,1%
Famille nucléaire	225	16,9 %
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

Une majorité écrasante des élèves proviennent des familles nombreuses, soit 83,1% contre 16,9% de ceux venant des familles nucléaires. Nous pouvons dire qu'au fur et à mesure que le nombre d'enfants augmente dans une famille, l'usage des langues maternelles se fait plus fréquent. En plus de la difficulté à nourrir de nombreuses bouches, dans ce type famille, le problème d'encadrement langagier est récurrent. Confrontée à la nécessité d'entretenir de nombreux enfants, cette famille a des difficultés à subvenir aux besoins didactiques (cahier, livres) des adolescents. Cette difficulté financière appauvrit son capital culturel susceptible de favoriser la réussite.

Dans la famille nombreuse surtout dans les établissements situés en zone rurale (le collège de Nafona 2) ou en zone périphérique (le lycée Saint Luc), l'autorité parentale se manifeste par la punition psychologique (retrait de l'affection parentale). Cette famille stimule davantage les filles plus que les garçons. Contrairement à la famille nombreuse, dans celle nucléaire, les parents sont plus en mesure de soutenir les enfants sur le plan scolaire et social. D'après Renard (2003), un enfant bien nourri, vivant dans une famille qui accorde de l'importance à l'école est un enfant qui a plus de chance de

réussir. A l'inverse de la famille nombreuse, les cours de soutien, à savoir les cours privés à domicile, sont plus fréquents dans les familles de petite taille. L'achat des livres et d'autres matériels d'apprentissage y est également fréquent.

Nous pouvons ainsi dire que plus la taille de la famille est élevée, plus les dépenses y sont exorbitantes. Plus elles sont élevées, plus il est difficile de satisfaire les besoins des adolescents en matière d'éducation. De ce fait, la taille de la famille influence le rendement scolaire.

Relation entre profession des parents ou tuteurs et le rendement scolaire

Le travail désigne un ensemble d'activités institutionnalisées par lesquelles des individus, en vertu de compétences spécialisées et d'un code éthique reconnu, contribuent à la division sociale des fonctions. Il constitue un mécanisme clé d'intégration sociale, articulant les rôles professionnels au système de valeurs d'une société ((Parsons, 1955). Selon cette définition le travail est stabilisateur de la société par la distribution des rôles et la légitimation culturelle.

Tableau 9 : La répartition des élèves selon les professions des parents ou tuteurs

Professions des parents ou tuteurs	Effectifs	Fréquence en %
Agents publics	294	22%
Professions libérales : commerçants, architectes, avocats, huissiers, notaires, pharmacien	156	11,8%
Travail physique : manœuvres, gardiens, magasiniers, soudeurs, jardiniers, mécaniciens, chauffeurs, réparateurs et paysans	748	56,1%
Enseignants	88	6,6%
Retraités	46	3,5%
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

Les résultats de ce tableau indiquent que 22 % des élèves enquêtés ont des parents fonctionnaires, tandis que 11,8% d'entre eux ont des parents de professions libérales. Une majorité des parents d'élèves exercent des travaux physiques, soit 56,1%, alors que 6,6% d'autres parents sont des enseignants. Enfin, un pourcentage non moins important, soit 3,5% des parents d'élèves sont des retraités. La forte avance des parents exerçant des travaux physiques sur les autres professions pourrait s'expliquer par la rareté des concours de recrutement à la fonction publique et les possibilités limitées pour exercer des professions libérales. Il faut dire que le faible niveau de revenu et y afférent niveau intellectuel ne favorisent pas l'amélioration du rendement scolaire. Les familles ont du mal à s'acquitter de leurs devoirs éducatifs vis-à-vis des enfants. Seules les familles libérales et enseignantes calquées sur le modèle occidental peuvent dans une certaine mesure

utiliser le français comme langue de communication à la maison. Des mères dans ces familles libérales sont de véritables « pro » de l'éducation de leurs enfants. En plus de la connaissance de l'essentiel des manuels et des emplois du temps, elles interviennent sans cesse auprès des enseignants et cherchent à les orienter, les pousser à plus de lecture. Ces mères demandent plus de devoirs à domicile pour leurs enfants, même si cette pratique est officiellement interdite à l'école élémentaire. Elles surveillent scrupuleusement le travail fait en classe. Les enseignants travaillant dans les zones favorisées connaissent bien ce problème et se plaignent en permanence d'avoir les parents d'élèves « sur leur dos ». La retombée de l'influence des mères instruites dans la réussite scolaire est indéniable. Il y a plus de parents qui ont des professions à connotation physique et manuelle que les fonctionnaires et la fonction libérale. Les chiffres ne sont pas surprenants, car ils ne font que refléter les caractéristiques générales des pays dits en développement, marqués par une situation de précarité de l'emploi, la pauvreté en raison d'une économie à caractère agropastoral et artisanal, et par conséquent l'analphabétisme.

Relation entre pratique parentale de base et rendement scolaire

D'après Macaire et al. (1979), l'œuvre si difficile et si nécessaire de l'éducation sera grandement facilitée, si une collaboration de confiance s'établit entre le maître et les parents. S'ils s'ignoraient, il serait difficile pour ne pas dire impossible d'obtenir de bons résultats. En plus de la collaboration (contacts réguliers des parents avec les enseignants), de l'encadrement des travaux scolaires et des activités proposées

aux enfants après les horaires de cours, la pratique parentale de base se traduit dans l'autonomie, l'inscription des adolescents dans les centres de documentation et leur encouragement en cas de réussite à l'école.

Tableau 10 : La répartition des élèves selon l'importance de la pratique parentale de base

Importance de la pratique parentale de base	Effectifs	Fréquence en %
Peu d'importance	907	68%
Importance accrue	425	32 %
Total	1 332	100%

Source : enquêtes personnelles, Banfora, 2024.

Les chiffres recueillis auprès des élèves montrent qu'une majorité des familles accordent peu d'importance à la pratique parentale de base, soit 68%, alors que la même pratique est très importante chez 32% des enquêtés. De nombreuses familles ne manifestent pas de la chaleur et de l'intérêt à l'égard de leur adolescent. Elles ne supervisent pas assez leurs allées et venues et ne favorisent pas assez son autonomie. Pour toutes ces raisons, certains adolescents issus des zones rurales se comportent mal, chôment fréquemment les cours, font preuve de moins d'autonomie et d'orientation vers le travail. De plus, ces élèves lisent peu de journaux et utilisent peu l'ordinateur. Le fort pourcentage en faveur d'une culture parentale de base insuffisante pourrait s'expliquer par la faible instruction de nombreux parents, et par conséquent, leur ignorance de l'accompagnement et l'encadrement des adolescents. Il est vrai qu'une insuffisance de ce soutien nuit les résultats.

3. Discussion

Notre étude a conclu à l'influence sur le rendement scolaire de l'usage de la langue maternelle à la maison, de la taille de la famille, de la profession et la pratique parentale de base. Par conséquent, les variables retenues pour la discussion sont diverses. Nous pensons que l'usage de la langue maternelle à la maison ne favorise pas un apprentissage réussi. Les élèves n'ont pas la possibilité de continuer à pratiquer avec leurs parents à la maison la langue d'apprentissage (français). Cet avis n'est pas partagé par Castellotti (2001, p. 21), selon laquelle la langue maternelle est sécurisante dans la mesure où elle est la langue que nous maîtrisons le mieux et que nous avons acquise de manière très naturelle dès notre jeune âge. Dès lors, il semble plus facile et plus naturel de s'exprimer dans celle-ci. De même, le caractère spontané de la langue maternelle ne nous pousse pas à réfléchir longtemps et à essayer de trouver les tournures correctes pour s'exprimer et se faire comprendre aisément. L'auteure conclue qu'évacuer nettement cette langue de la classe peut conduire au mutisme des apprenants, c'est-à-dire qu'ils peuvent refuser de communiquer. C'est pourquoi, il vaut mieux progressivement l'intégrer à l'apprentissage, en amenant les apprenants à réfléchir avec l'enseignant (avec qui ils partagent peut-être cette langue) aux fonctionnements des deux langues en présence.

D'après nos conclusions, la famille nucléaire offre plus d'opportunités de réussite à l'apprenant que la famille nombreuse. Outre la difficulté à nourrir les nombreuses bouches et à satisfaire les besoins éducatifs, la famille nombreuse s'apparente à un style familial autoritariste ou statutaire. Cependant, il existe un contre avis en la matière. En

dépôt d'un soutien faible, le style autoritariste pour Baumrind (1966, vol. 37, n° 4, p. 887-907), et celui statutaire pour Kellerhals et Montaudon (1991) permettent un contrôle élevé, la transmission des valeurs d'accommodation, un contrôle coercitif des parents, des rôles (homme / femme) différenciés, une distance entre parents et enfants, une grande réserve envers des agents externes de socialisation.

D'après nos résultats, les parents intellectuels et de professions libérales s'investissent davantage dans la réussite scolaire de leurs enfants. En plus d'une conscience de l'importance de l'école, ils rencontrent moins de difficultés à subvenir aux besoins tant éducatifs que sociaux des adolescents. Cette affirmation est en partie corroborée par des études. À titre d'exemple, la proportion d'élèves en retard à l'entrée en sixième est très dépendante de la profession des parents : 3% chez les cadres, 15% chez les enfants d'ouvriers, 26% chez les enfants d'inactifs (OCDE, 2011). De même, 16,5% des enfants d'ouvriers et 9,2% des enfants d'inactifs décrochent un baccalauréat général, alors qu'ils sont 68,2% chez les enfants de cadres (Sirin, 2005). Cependant, la corrélation entre profession au travers l'instruction et la scolarité n'est pas systématique.

Notre étude a conclu à l'influence négative sur la scolarité de l'insuffisance de la pratique parentale de base. Cette insuffisance dessert les adolescents par rapport à l'accès aux livres, la lecture d'un quotidien, la possession et l'utilisation d'un ordinateur, le soutien parental dans les tâches pédagogiques après l'école. Dans une logique similaire, Deslandes, Potvin et Leclerc, 2000, t. 32, p. 4-10 ; Deslandes ; Royer ; Turcotte et Bertrand, 1997, vol 32, n° 3, p. 191-208 ; Steinberg, 2001, vol. 11, n° 1, p. 1-19., corroborent l'impact sur la scolarité de la pratique parentale. Lorsque les parents

manifestent de la chaleur et de l'intérêt à l'égard de leur enfant, supervisent ses allées et venues et favorisent son autonomie, l'adolescent réussit et se comporte mieux, s'absente moins en classe, fait preuve de plus d'autonomie et d'orientation vers le travail et se développe de manière optimale.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en exergue l'influence déterminante du capital culturel parental sur la réussite scolaire des apprenants du post-primaire dans la Région des Cascades au Burkina Faso. Les résultats confirment la théorie de Bourdieu et Passeron (1964,1970) sur la reproduction des inégalités sociales par le système scolaire tout en mettant en lumière des spécificités contextuelles liées au milieu rural et péri-urbain d'où provient notre échantillon.

Burkina Faso. Les résultats confirment les théories de Bourdieu et Passeron (1964, 1970) sur la reproduction des inégalités sociales par l'école, tout en mettant en lumière des spécificités contextuelles liées au milieu rural et péri-urbain burkinabè. L'étude montre que plusieurs facteurs dominants du capital culturel parental influencent significativement la réussite scolaire des apprenants.

Il y a d'abord le niveau d'instruction des parents qui joue un rôle capital. Les enfants des parents éduqués bénéficient d'un environnement linguistique et cognitif plus favorable que les familles illettrées ou faiblement scolarisées où le soutien parental au système scolaire est absent. Ensuite la langue maternelle dominante dans les foyers. Elle est différente de la langue d'apprentissage (96,6% des cas) à l'école qu'est le français. Les élèves provenant des familles intellectuelles

pratiquent régulièrement le français, toute chose qui est grand avantage pour la réussite des apprentissages. Par ailleurs La taille de la famille influence significativement le rendement scolaire. Les familles nombreuses (83,1 % des enquêtés) peinent à fournir un accompagnement individualisé et des ressources matérielles, contrairement aux familles restreintes, plus aptes à investir dans l'éducation (cours supplémentaires, achats de livres). En plus, l'étude montre que la profession qu'exercent les parents de l'apprenant influence son rendement scolaire. Les parents exerçant les professions libérales et enseignantes (18,4% des cas) adoptent des stratégies qui favorisent la stimulation et l'émulation intellectuelle. A l'opposé les parents exerçant dans les métiers précaires (56,1%) ont moins de moyens intellectuels et financiers pour soutenir la scolarisation de leurs enfants.

Enfin, les pratiques parentales de base (encadrement, autonomie, accès à la documentation) demeurent insuffisantes pour 68% des familles de notre échantillon et nuisent au bon rendement scolaire à cause d'un manque de bagage culturel et d'une méconnaissance des enjeux scolaires.

En somme t, on peut retenir que cette recherche confirme que le capital culturel familial reste un levier important de la réussite scolaire. L'école met en valeur les codes culturels des familles instruites et défavorise les élèves issus de familles à faible niveau d'instruction. Les conclusions de cette étude peuvent être utilisées pour l'adoption de politiques éducatives qui visent à réduire ces inégalités en intégrant les langues nationales dans l'apprentissage (renforcement de la pédagogie convergente), en sensibilisant les parents à l'accompagnement scolaire et en mettant en place des programmes d'appui aux familles défavorisées.

References bibliographiques

- BAUMRIN Diana, 1966. « Effects of authoritative parental control on child behavior ». *Child development*, vol. 37, n° 4, p. 887-907.
- BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1964. *Les Héritiers. Les étudiants et la culture*. Paris : Éd. de Minuit.
- BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970. *La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Paris : Éd. de Minuit.
- BURGUIERE Andre, CHRISTIAN Klapisch-Zuber, SEGALIN Martine, ZONABEN Françoise, (dir.), 1994. *Histoire de la famille*. Paris, Librairie générale française (première édition : Paris, Armand Colin, 1986).
- CASTELLOTI Véronique, 2001. *La langue maternelle en classe de langue étrangère*. Paris : CLE International, Collection DLE.
- DESLANDES Rollande, ROYER Egide, TURCOTTE Daniel et BERTRAND Rolande, 1997. « School achievement at the secondary level: Influence of parenting style and parent involvement in schooling ». *McGill Journal of Education*, vol. 32, n° 3, p. 191-208.
- DESLANDES Rollande, POTVIN Pierre et DIANE Leclerc, 2000. « Liens entre l'autonomie de l'adolescent, la collaboration parentale et la réussite scolaire ». *Revue canadienne des sciences du comportement*, t. 32, p. 4-10.

- DESLANDES Rollande et BERTRAND Rolande, 2003. « L'état d'avancement des connaissances sur les relations École-Famille : Un portrait global ». In *vie pédagogique*, n° 216 pp 27-29.
- DESLANDES Rollande et CLOUTIER Bernard, 2005. « Pratiques parentales et réussite scolaire en fonction de la structure familiale et du genre des adolescents », in *revue Française de pédagogie*, n° : 151 pp 61-72.
- DURU-BELLAT Marie et VAN ZANTEN Agnès, 2009. *Sociologie du système éducatif : les inégalités scolaires*, Presses Universitaires de France.
- GRAWITZ Madeleine, 1996. *Les méthodes en sciences sociales*, Paris, Dalloz, PUF.
- HERLITZ Wolfgang, ONGSTAD Sigmund and VAN DE VEN Piet-Hein, 2007. *Research on Mother Tongue Education in a Comparative International Perspective Theoretical and Methodological Issues*.
Utrecht, Pays-Bas : Rodopi.
- ICHOU Mathieu, 2010. « Rapprocher les familles populaires de l'école : Analyse sociologique d'un lieu commun ». Paris : Caisse nationale d'allocations familiales, *Dossiers d'études*, n° 125.
- KELLERHALS Jean et MONTANDON Cléopâtre, 1991. *Les stratégies éducatives des familles : Milieu social, dynamique familiale et éducation des préadolescents*. Neuchâtel ; Paris : Delachaux et Niestlé.
- MACAIRE Frère et al. 1979. *Notre beau métier*, Paris, Editions Saint- Paul Mace, G. (1991) *Guide*

d'élaboration d'un progrès de recherche,
Bruxelles, De Boeck Université.

- MURAT Fabrice et ROCHER Thierry, 2009. « Création d'un score global dans le cadre d'une épreuve adaptative ». *Économie et Statistique*, N° 06.06., ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, direction de l'évaluation et de la prospective.
- OCDE. (2011). *Regards sur l'éducation 2011 : Les indicateurs de l'OCDE*, éditions OCDE.
- PARSONS Talcott ,1955. *Éléments pour une sociologie de l'action*, Paris, Plon, [1937].
- RENARD Philippe, 2003. *L'enseignement de base en Afrique noire : pédagogie de grands groupes et formation des maîtres*, Université de Mons, Belgique [Ressource électronique]/ URL :
http://www.faitesladifference.org/akkari/documents/Texte_Renard.pdf (page consultée, le 08/08/2024).
- RYAN Bruce and ADAMS Robert, 1995. *The family-School connection: theory, research and practice*. Newbury Park, California.
- RYAN Bruce and ADAMS Robert, 2000. *Analyse longitudinale des relations familiales et du succès scolaire chez les enfants de familles monoparentales et biparentales*. Direction générale de la recherche appliquée, politique stratégique, et développement des ressources humaines du Canada.

- SIRIN Selçuk, 2005. Socio economic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. *Review of Educational Research*, 75(3), 417-453.
- STEINBERG Laurence, 2001. «We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect ». *Journal of Research on Adolescence*, vol. 11, n° 1, p. 1-19.
- UNESCO, 1998. « Tendances, Occasions perdues : quand l'école faillit à sa mission » in *L'importance des parents*, UNESCO, Paris, UNESCO, 1998 [Ressource électronique] URL : <http://unesdoc.unesco.org>, (page consultée le 23 juin 2024).

Influence sociale et transmission éducative en petite enfance à odienne et daloa

KOUAME Clément Kouadio

Maître Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

kouameclementkouadio@gmail.com

kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette étude qualitative a comparé les dynamiques d'influence sociale dans la transmission des savoirs éducatifs en petite enfance à Odienné (zone non-cacaoyère) et Daloa (zone cacaoyère). Par entretiens semi-directifs et observations, L'étude a montré que les figures d'autorité éducative diffèrent en fonction des contextes socio-économiques : à Daloa, la transmission s'inscrit dans un cadre féminisé et repose sur des pratiques quotidiennes répétitives ; à Odienné, elle se déploie de manière plus communautaire et privilégie un mode dialogique. Ces configurations différenciées interrogent la normativité implicite des politiques d'éducation précoce dites universelles.

Mots clés : *Socialisation éducative, Transmission intergénérationnelle, Influence communautaire, Territorialisation des savoirs*

Abstract :

This qualitative study undertakes a comparative analysis of the dynamics of social influence in the transmission of educational knowledge during early childhood in Odienné (a non-cocoa-growing area) and Daloa (a cocoa-producing region). Drawing upon semi-structured interviews and direct observations, the findings reveal distinct configurations of educational authority shaped by divergent socio-economic contexts. In Daloa, transmission unfolds within a predominantly feminised framework and relies on repetitive, routinised daily practices; whereas in Odienné, it assumes a more community-oriented character, privileging dialogical modes of

interaction. These differentiated configurations challenge the implicit normativity underpinning so-called universal early childhood education policies.

Keywords : *Educational socialisation; Intergenerational transmission; Community influence; Territorialisation of knowledge*

Introduction

Les premiers constats empiriques issus de cette étude montrent que la transmission des savoirs éducatifs en petite enfance s'opère à travers des logiques sociales différenciées selon les contextes territoriaux. À Daloa, zone cacaoyère marquée par une économie domestique centrée sur la cellule familiale, cette transmission est largement assurée par les femmes, notamment les mères et grand-mères, dans une forme de pédagogie implicite et routinisée. À Odienné, en revanche, zone non-cacaoyère à forte cohésion communautaire, la socialisation précoce repose davantage sur une pluralité d'agents éducatifs voisins, pairs, figures religieuses engageant l'enfant dans un apprentissage distribué au sein de l'espace social.

Le paradoxe émerge de cette tension entre la centralité du foyer dans la transmission éducative d'un côté, et la décentralisation communautaire de l'autre : alors même que les discours institutionnels sur l'éducation précoce promeuvent des normes universelles de parentalité centrée, les réalités locales révèlent des configurations de transmission éclatées, parfois en décalage avec les injonctions des politiques publiques.

Dès lors, la question centrale qui sous-tend cette recherche est la suivante : comment les dynamiques d'influence sociale structurent-elles, dans des contextes territoriaux différenciés,

les modalités de transmission des savoirs éducatifs en petite enfance en Côte d'Ivoire ?

Sur le plan épistémologique, cette étude interroge la validité des modèles universalistes de développement de l'enfant en les confrontant à des régimes locaux de savoirs et de socialisation, souvent non formalisés mais socialement opérants. Elle contribue ainsi à une sociologie critique des savoirs éducatifs, attentive aux rapports entre normativité institutionnelle et pratiques locales.

D'un point de vue social, les résultats de cette recherche offrent des perspectives importantes pour les acteurs de la petite enfance : ils invitent à repenser les dispositifs d'accompagnement parental en tenant compte de la diversité des médiations sociales et des dynamiques d'influence situées, afin d'éviter les écueils de l'uniformisation des pratiques éducatives.

La transmission des savoirs éducatifs dans la petite enfance ne saurait être pensée hors des dynamiques d'influence sociale qui façonnent les rapports entre générations, familles et institutions. Dans cette optique, les travaux de Bourdieu (1972), *Esquisse d'une théorie de la pratique*, offrent un cadre analytique pour comprendre comment les habitus éducatifs se reproduisent ou se transforment en fonction des conditions sociales. À Daloa, zone cacaoyère marquée par une forte diversité ethnolinguistique et une économie de rente, l'exposition à des modèles éducatifs pluriels (école, églises, ONG, voisinage interethnique) favorise une hybridation des savoirs transmis aux enfants. En revanche, à Odienné, espace plus enclavé et socialement homogène, la transmission des savoirs reste largement incorporée dans des routines familiales valorisant l'endurance, l'obéissance et la participation domestique, selon un modèle éducatif coutumier. Ces

contrastes illustrent comment les structures sociales différenciées influencent la manière dont les enfants intègrent les savoirs dès la petite enfance.

Par ailleurs, la nature des influences sociales dépend étroitement des circuits informels et des médiations collectives qui orientent les pratiques éducatives locales. Dans cette perspective, de Certeau (1980), dans *L'invention du quotidien*, met en lumière la créativité des acteurs ordinaires dans l'appropriation des normes dominantes. À Daloa, les parents réinterprètent les discours éducatifs des institutions scolaires et religieuses selon leurs contraintes quotidiennes, construisant ainsi des formes d'apprentissage pragmatique fondées sur la socialisation par l'expérience. À Odienné, la faible présence institutionnelle laisse davantage de place aux réseaux de parenté élargie, aux figures communautaires traditionnelles (anciens, chefs de lignage), qui dictent les contenus et modalités de la transmission éducative. Cette tension entre inscription communautaire et ouverture institutionnelle montre que les dynamiques d'influence sociale sont profondément ancrées dans les configurations territoriales.

En définitive, les logiques différenciées de transmission éducative en zones cacaoyères et non-cacaoyères révèlent des inégalités précoces dans l'accès aux compétences cognitives, émotionnelles et sociales. L'ouvrage de Rayna et Brougère (2010), *Les bébés au quotidien : expériences et transmissions dans les familles et les structures d'accueil*, éclaire la pluralité des environnements éducatifs précoces et les effets cumulatifs de ces derniers sur le développement infantile. À Daloa, la diversification des référents éducatifs favorise l'introduction de jeux symboliques, de pratiques langagières stimulantes et d'activités préscolaires informelles, tandis qu'à Odienné, la

transmission repose davantage sur l'observation, l'imitation et le respect des normes collectives. Ces différences traduisent une hiérarchisation sociale implicite des savoirs éducatifs, où les formes valorisées par l'école coexistent ou entrent en conflit avec celles portées par les familles et les communautés locales. Une telle lecture invite à interroger les politiques éducatives sous l'angle de leur capacité à intégrer la diversité des contextes sociaux et des modalités de transmission.

1. Référentiel théorique et méthodologique

L'analyse des dynamiques d'influence sociale et des formes de transmission des savoirs éducatifs en petite enfance dans les zones cacaoyères et non-cacaoyères s'est appuyée sur plusieurs cadres théoriques majeurs en sociologie. En premier lieu, la théorie de la socialisation développée par Durkheim dans *L'éducation, sa nature et son rôle* (1922) a permis de comprendre l'éducation comme un processus de reproduction des normes sociales, variable selon les contextes institutionnels et culturels. Cette approche a été utile pour saisir comment les communautés locales façonnaient les modalités de l'éducation informelle en fonction de leurs structures sociales.

En complément, les travaux de Bernstein (1971) ont éclairé les différences entre les codes restreints et élaborés dans les pratiques langagières familiales, ce qui a permis de mettre en lumière les écarts dans les modalités de stimulation cognitive selon les milieux sociaux à Odienné et Daloa. Cette grille de lecture a été particulièrement pertinente pour analyser la manière dont les groupes sociaux transmettaient ou inhibaient certains savoirs éducatifs.

En somme, l'étude a mobilisé la notion de « capital social » de Bourdieu, formulée dans *Le sens pratique* (1980), pour

interroger la distribution des ressources éducatives au sein des réseaux familiaux et communautaires. À Daloa, le capital social était principalement domestique et centré sur la cellule familiale, tandis qu'à Odienné, il s'articulait davantage autour de la communauté et des réseaux religieux ou traditionnels.

D'un point de vue méthodologique, la recherche s'est inscrite dans une démarche qualitative à visée comparative, en vue de mettre au jour les régimes différenciés de transmission des savoirs éducatifs, façonnés par les structures socio-territoriales propres à chaque espace local. Le choix des localités Odienné (zone non-cacaoyère du Nord-Ouest) et Daloa (zone cacaoyère du Centre-Ouest) s'est justifié par le contraste entre des modèles économiques, culturels et sociaux distincts. Daloa, inscrite dans une dynamique agricole marchande, présentait une organisation familiale plus nucléarisée et hiérarchisée, alors qu'Odienné, à dominante communautaire et à forte cohésion intergénérationnelle, offrait un terrain propice à l'étude de la pluralité des agents éducatifs.

Les personnes interviewées ont été sélectionnées selon un échantillonnage raisonné, en ciblant vingt familles (dix par localité) ayant au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans. Les critères de sélection ont inclus le sexe du répondant, le statut matrimonial, le niveau d'instruction, la situation socio-économique et la configuration familiale (nucléaire, élargie, monoparentale). Cette diversité visait à croiser les variables sociales susceptibles de modeler les pratiques éducatives.

La collecte des données a reposé sur deux outils : des entretiens semi-directifs menés auprès des parents, grands-parents et figures communautaires (enseignants, chefs religieux), et des observations directes en milieu domestique et

communautaire (cours, lieux de prière, espaces publics). Les entretiens ont permis de recueillir les représentations, croyances et récits éducatifs, tandis que les observations ont documenté les pratiques effectives de socialisation cognitive.

Les données ont été analysées à partir d'une analyse thématique croisée, combinant codage inductif (émergence des catégories à partir du terrain) et codage déductif (à partir des concepts théoriques mobilisés). Cette méthode a permis de faire apparaître des régularités mais aussi des dissonances entre les deux contextes, notamment sur les figures d'autorité éducative, les dispositifs matériels et symboliques de stimulation, et les logiques d'influence implicites.

2. Résultats

2.1. Économie affective et pédagogie de la pénurie : stratégies parentales de transmission de l'amour en contexte de précarité

L'étude met en évidence les manières dont des parents, vivant en situation de précarité, mobilisent à la fois des ressources matérielles (cadeaux, nourriture) et la parole pour exprimer leur amour envers leurs enfants. Il souligne que, même en l'absence d'argent, les parents développent des stratégies affectives et éducatives pour transmettre des valeurs et maintenir le lien familial.

Paroles recueillies : *« Moi mon enfant, pour lui montrer que je l'aime, tout ce qu'il veut je paie pour lui. Le jour je n'ai pas l'argent, je lui je n'ai pas l'argent. Maintenant quand je prépare quelque chose qui est bon, je lui donne pour lui montrer mon affection. J'aime*

mes enfants. Moi quand j'ai de l'argent, pour montrer à mes enfants que je les aime je paie ce qu'ils veulent pour leur donner mais quand je n'ai pas l'argent je paie pas et les enfants n'ont pas de remords parce qu'ils savent que je n'ai pas l'argent » ; « Bon si Je n'ai pas l'argent, Pour montrer à mes enfants Que Je l'aime, Je Leur Parle : « Aujourd'hui, Je n'ai Rien ». Ils vont me comprendre donc » ; « Par exemple, si ma fille me demande comme ça elle veut manger poisson or pourtant je n'ai pas poisson a la maison. Je lui dis : « ah y a pas poisson aujourd'hui dès, demain on va manger poisson. Aujourd'hui, c'est viande j'ai donc on va manger viande aujourd'hui » elle comprend ».

Ces paroles recueillies témoignent d'une configuration affective et symbolique où la relation parentale se structure autour d'une économie morale de la précarité, articulant don, parole et ajustement émotionnel. L'amour parental n'y est pas conçu comme une abstraction, mais comme un acte incarné, constamment Encadré par les contingences matérielles ou structuré par la disponibilité des ressources économiques et modulé selon les contingences économiques du quotidien. Le geste de "payer ce qu'il veut" ou de "donner ce qui est bon" devient un vecteur de reconnaissance affective, où le matériel prend une valeur expressive et relationnelle.

Loin d'une logique de simple compensation, cette posture parentale révèle une grammaire affective située, où l'incertitude économique appelle à des tactiques interactionnelles spécifiques. Le recours explicite à la parole "je leur parle", "je leur dis que je n'ai rien" opère comme rituel de légitimation du manque, dans une dynamique où la transparence et l'explication participent d'un processus de socialisation à la pénurie. Ce n'est pas seulement le manque d'argent qui est géré, mais sa signification, reconfigurée pour ne pas entamer le lien symbolique parent-enfant.

La flexibilité énonciative (« Aujourd'hui c'est viande, demain ce sera poisson ») traduit une capacité à reformuler le réel pour maintenir l'horizon du désir, sans le briser, en réorientant les attentes immédiates vers une satisfaction différée. Ce déplacement discursif permet au parent de conserver une forme de maîtrise symbolique sur la situation, en transformant une absence matérielle en promesse contenue, inscrite dans une temporalité à venir. Il ne s'agit pas simplement de gérer le manque, mais de produire un récit cohérent qui préserve la confiance affective, en évitant que le désir frustré ne se mue en ressentiment.

On assiste ici à une pédagogie implicite du manque, dans laquelle l'enfant est socialisé à une temporalité différée du besoin, non comme une privation définitive mais comme un report rationnel, compréhensible, et donc acceptable. L'absence devient ici objet de discours, et non de silence, ce qui constitue un acte éducatif en soi, car il enseigne à l'enfant les logiques d'ajustement qui prévalent dans un univers domestique précarisé. L'usage de la parole n'est pas anecdotique : il fonde une économie morale où le respect du désir est maintenu, même quand sa satisfaction immédiate est impossible.

Cette manière d'agir signale une stratégie subtile de reconfiguration des attentes dans un univers contraint, où l'affection ne se mesure pas à l'abondance des biens mais à la régularité du lien, à la cohérence du discours parental et à l'effort de continuité dans l'échange symbolique. L'amour se donne à voir non pas dans l'opulence, mais dans la capacité à produire du sens face au manque, à maintenir une promesse relationnelle malgré l'instabilité des ressources. Ainsi, la flexibilité énonciative devient une compétence parentale, à la fois affective, discursive et morale, qui soutient la stabilité du lien familial dans un contexte d'incertitude matérielle.

En somme, cette parole donne à voir une éthique relationnelle de la modestie, où la preuve d'amour ne réside pas dans la permanence de la satisfaction, mais dans la capacité à maintenir un cadre affectif stable malgré l'instabilité économique. Ce rapport dialectique entre matérialité et discours construit un ordre affectif de la précarité, dans lequel les parents redéfinissent l'amour comme ajustement, créativité et parole donnée.

2.2. Normes maternelles, socialisation précoce et économie morale du care : configurations ordinaires de la parentalité féminine en contexte domestique

Ce corpus met en évidence les normes intériorisées du « bon maternage », fondées sur l'attention, la présence continue et la sensibilité aux besoins de l'enfant. Il révèle une temporalité genrée de la prise en charge infantile, marquée par le rôle central des mères et grands-mères selon l'âge des enfants. La disponibilité affective de ces figures féminines est investie d'une forte valeur morale, tandis que le foyer domestique apparaît comme un espace hybride, articulant soin,

apprentissage informel et fonctions de surveillance quotidienne.

Témoignages enregistrés :

« généralement de 0 à 1 an, ils vivent avec leur maman, leur mémé à la maison. De 2 ans à 5 ans, les enfants sont à la maternelle » ; « ceux qui ne vont pas à l'école avant 5 ans, ils sont avec leur maman à la maison, les grands mamans à la maison » ; « moi je crois qu'une bonne maman, c'est celle qui s'occupe de ses enfants. Tu connais ce que ton enfant a besoin ou bien ce qu'il n'a pas besoin, tu connais ça. Pour moi c'est une bonne maman. Le jour que l'enfant est malade, tu sais qu'il est malade. Le jour qu'il n'a rien aussi, tu sais qu'il n'a rien. Je pense qu'une bonne mère, c'est une mère qui est attentif » ; « : si je connais des mamans, elles se comportent bien, elles jouent avec leurs enfants. Souvent si y a l'heure de travailler, elle peut leur dire d'aller se coucher elle va travailler. Ils peuvent s'amuser après. Si l'enfant aussi est malade, la maman s'occupe de lui. il sait aujourd'hui moi mon enfant ça ne va pas ».

Ce corpus met en lumière une construction normative de la maternité articulée autour de la présence attentive et de la gestion des besoins infantiles, inscrite dans une temporalité

sociale spécifique. La division genrée des espaces de socialisation, où les jeunes enfants restent en cohabitation étroite avec la mère et la grand-mère jusqu'à l'entrée scolaire, révèle une organisation domestique intergénérationnelle qui articule soin, surveillance et transmission affective.

La figure de la « bonne maman » se définit ici par une éthique de la vigilance sensible, fondée sur la connaissance fine des besoins singuliers de l'enfant, et l'exercice d'une attention continue aux signes corporels et émotionnels, en particulier en situation de maladie. Cette posture parentale dépasse la simple disponibilité matérielle pour s'inscrire dans une relation dialogique et empathique, où le savoir intuitif sur l'enfant est valorisé comme compétence essentielle.

Par ailleurs, le témoignage souligne la conciliation entre les impératifs économiques et le soin : la mère organise son temps entre travail et moments de jeu ou de repos avec l'enfant, révélant une rationalité pratique visant à préserver le lien affectif malgré les contraintes structurelles. Cette régulation temporelle domestique illustre une adaptation stratégique aux nécessités socio-économiques, où l'attention portée à l'enfant devient une modalité centrale du maintien de la cohésion familiale et du bien-être dans un environnement parfois précaire.

Ainsi, ces récits incarnent une configuration ordinaire du care familial, où l'amour parental se déploie à travers une continuité attentive du regard, une disponibilité émotionnelle constante, et une gestion pragmatique et ajustée des ressources temporelles et affectives. Cette modalité relationnelle met en lumière la dimension performative de la maternité, qui ne se limite pas à la simple satisfaction des besoins matériels, mais implique un savoir-faire sensible, fondé sur l'écoute, l'interprétation des signaux de l'enfant, et la

capacité à moduler les réponses en fonction des contraintes concrètes du quotidien. Cette posture traduit un engagement moral profond, qui positionne la mère comme garante du bien-être physique et psychique de l'enfant, tout en naviguant habilement entre les exigences socio-économiques et les impératifs affectifs. En ce sens, la maternité se révèle être un espace dynamique de négociation entre soin, présence et adaptation, révélant une expertise domestique souvent invisible mais essentielle à la reproduction sociale et au maintien des liens familiaux.

2.3. Ambivalence affective et régulation normative dans la socialisation parentale : entre tendresse et discipline dans la formation des subjectivités enfantines

L'étude met en lumière la dialectique entre l'expression de l'amour parental et l'exercice de la contrainte éducative, soulignant la tension entre douceur et autorité dans la construction identitaire et morale de l'enfant.

Déclaration enregistrée : « *Un enfant, quel que soit l'amour que tu as pour l'enfant parce que l'enfant va pas toujours rester enfant, il va grandir. il faut lui montrer le cotés bons avec les côtés mauvais en même temps que tu l'aimes. Parce que quand tu dorlotes l'enfant, tu lui dis d'arrêter quelque chose, il continue à faire. Si tu laisses sur ce point-là, tu vas pas rester toujours à la maison avec lui, il va sortir hors de la cour, il va aller faire du n'importe quoi. Les mêmes personnes qui te disaient que tu es en train de faire ton enfant*

comme y a pas deuxième là, ce sont eux qui vont dire comme on ne t'a pas éduqué, nous va t'éduquer en ville ici. Donc au moment que tu aimes l'enfant, tu lui donnes de bons conseils en même temps et puis tu l'éduques en même temps ».

Cette déclaration éclaire une conception dialectique de la parentalité où l'expression de l'amour ne se confond pas avec une indulgence sans limite, mais s'articule nécessairement à une dimension disciplinaire. La reconnaissance que l'enfant « ne va pas toujours rester enfant » inscrit la socialisation dans une temporalité dynamique, anticipant la nécessité d'une préparation à l'autonomie et aux risques de transgression. L'affection parentale est ainsi envisagée non comme une simple manifestation de tendresse, mais comme un dispositif complexe combinant soin et régulation normative, indispensable à la formation d'un sujet capable de se mouvoir dans les attentes sociales.

La mise en garde contre la « dorloterie » illustre un souci pragmatique d'efficacité éducative, où l'excès d'affection perçue comme permissive est susceptible de miner l'autorité parentale. L'enfant qui ignore les injonctions à cesser un comportement inapproprié devient l'incarnation du risque d'un relâchement des normes internes, qui conduit à des conduites déviantes une fois hors du contrôle familial. Cette représentation s'inscrit dans une logique de prévention sociale, où la parentalité est investie d'une fonction préventive vis-à-vis des possibles ruptures du lien social, rappelant que l'amour se doit d'être aussi un encadrement strict.

Le passage qui évoque les « mêmes personnes » qui critiquent d'abord la mère puis revendiquent l'éducation en ville met en lumière la dimension conflit de normes et de légitimités éducatives entre sphère domestique et instances extérieures. Cet habitus traduit la fragilité des dispositifs parentaux locaux face à des injonctions contradictoires, où la valorisation de la maternité tendresse coexiste avec une exigence de discipline souvent déléguée à l'espace public. Cette tension dévoile un entrelacement complexe entre capital symbolique maternel et contraintes institutionnelles, où la mère est à la fois valorisée pour son engagement affectif et mise en difficulté par des normes éducatives externes.

En somme, cette déclaration souligne l'émergence d'une parentalité réflexive, qui conjugue amour et éducation, émotion et raison, dans une démarche consciente d'équilibrage. L'acte éducatif est ici présenté comme un exercice doublement moral, où la transmission des « bons conseils » se fait au service d'un projet d'inculcation de valeurs et de savoir-être, dans la visée d'une insertion sociale réussie. Cette posture engage la mère dans un travail de négociation continue entre les exigences affectives et normatives, révélant la maternité comme un espace de tensions productives, où s'invente quotidiennement la socialisation enfantine.

3. Discussion

L'étude a révélé que les figures d'autorité éducative ne sont pas homogènes mais varient significativement selon les contextes socio-économiques et culturels. À Daloa, la transmission des savoirs et des normes sociales s'inscrit principalement dans un cadre féminisé, où les mères et grand-mères occupent une position centrale dans un processus

éducatif fondé sur des pratiques quotidiennes, répétitives et ritualisées. Ce mode d'apprentissage par la répétition, ancré dans la sphère domestique, met en avant une pédagogie informelle basée sur l'inculcation progressive de comportements et d'habitudes, inscrite dans la durée et la proximité affective.

En revanche, à Odienné, la socialisation des enfants s'opère dans un cadre plus communautaire et collectif, où l'autorité éducative se déploie au travers d'interactions dialogiques impliquant plusieurs acteurs sociaux au-delà du cercle familial restreint. Ce modèle valorise l'échange verbal, la discussion et la négociation comme modalités privilégiées de transmission, favorisant ainsi une socialisation plus réflexive et participative. Ce fonctionnement pluriel met en lumière la dimension relationnelle et contextuelle de l'éducation, où la construction des savoirs et des normes s'inscrit dans des relations intersubjectives plus élargies.

Ces configurations éducatives différenciées invitent à une remise en question profonde de la normativité implicite des politiques d'éducation précoce qualifiées d'« universelles ». En effet, ces politiques tendent à promouvoir des modèles standardisés qui ne prennent pas suffisamment en compte la diversité des pratiques et des rationalités éducatives locales. L'étude montre que l'efficacité et la pertinence des dispositifs éducatifs dépendent étroitement de leur capacité à s'adapter aux contextes socio-culturels spécifiques, et à reconnaître la pluralité des figures et modes d'autorité qui structurent la transmission dans les différents milieux.

Ainsi, la pluralité des régimes d'autorité éducative observée interroge la prétention à une universalité normative des politiques publiques, révélant la nécessité d'une approche contextualisée, sensible aux dynamiques sociales et aux

configurations relationnelles propres à chaque territoire. Cette analyse souligne l'importance de valoriser les savoirs locaux et les pratiques ordinaires comme fondements légitimes de la socialisation, et d'intégrer cette diversité dans la conception et la mise en œuvre des programmes d'éducation précoce.

Les résultats obtenus à Daloa, qui soulignent une transmission domestique, féminisée et répétitive, rejoignent les observations de M. Segalen (1985), qui analyse la famille comme un espace central de socialisation informelle, particulièrement dans les sociétés où les femmes incarnent la stabilité des savoirs ordinaires. De même, A. Lareau (2003) met en évidence que les familles populaires privilégient des formes de socialisation basées sur l'acquisition tacite de règles de comportement par l'observation et la répétition. Ces constats convergent avec votre étude à Daloa. Toutefois, Lareau insiste sur la passivité relative de l'enfant dans ces configurations, tandis que certains propos recueillis à Daloa évoquent une attention sensible et active à l'enfant, nuance que ne traite pas suffisamment Lareau.

À Odienné, où la socialisation s'opère dans un cadre communautaire et dialogique, vos résultats s'inscrivent dans la lignée des travaux de Lave et Wenger (1991), qui valorisent les apprentissages ancrés dans des pratiques collectives et dialogiques, dans des « communautés de pratique ». Cette perspective est également proche de celle de B. Bernstein (1975), qui distingue les codes linguistiques restreints et élaborés dans la transmission des savoirs. À Odienné, l'usage d'une parole négociée renvoie à un code plus élaboré, permettant à l'enfant de construire activement son rapport aux normes. Cependant, contrairement à Bernstein, qui relie cette pratique à un certain capital culturel scolaire, votre étude montre qu'elle peut émerger dans un cadre non formel,

suggérant une autonomie des logiques communautaires par rapport aux prescriptions éducatives institutionnelles.

Les divergences avec les modèles d'éducation présumés « universels » sont interrogées à travers les critiques formulées par Paugam (2006), qui met en garde contre la projection de normes homogénéisantes dans des contextes hétérogènes de socialisation. De même, Ball (1998) souligne que les politiques éducatives globales ignorent souvent les dynamiques locales et les formes de savoir non scolaires. En ce sens, vos résultats apportent un éclairage empirique fort aux limites de l'universalisation normative des politiques de la petite enfance, souvent centrées sur un idéal occidental d'autonomie, de planification et d'interaction structurée.

En résumé, cette réflexion est prolongée par les travaux de Dubet (2002) et Fassin (2010), qui rappellent que la reconnaissance de la pluralité des formes éducatives suppose un déplacement du regard vers des rationalités pratiques souvent occultées. Dubet insiste sur la désinstitutionalisation des figures d'autorité classiques, tandis que votre étude met en évidence la permanence de formes d'autorité alternatives enracinées dans des structures sociales locales. Cette autonomie des contextes éclaire la nécessité de concevoir des politiques éducatives respectueuses de la diversité des régimes de transmission, rejoignant ainsi partiellement la critique postcoloniale de Boaventura de Santos (2007) sur l'effacement des épistémologies du Sud dans la construction des savoirs légitimes.

En somme, la pluralité des configurations éducatives révélée par votre recherche résonne avec de nombreuses perspectives critiques en sociologie de l'éducation et de la famille. Si elle rejoint les analyses sur la diversité des modes de socialisation, elle en renouvelle aussi l'approche en soulignant l'articulation

fine entre genre, économie morale et contextes communautaires, appelant à des dispositifs plus ancrés, pluriels et situés.

Conclusion

La présente étude, ancrée dans une sociologie fine des pratiques éducatives, met en évidence la pluralité des régimes de transmission des savoirs en petite enfance en Côte d'Ivoire, à travers une analyse différenciée entre les contextes cacaoyers (Daloa) et non-cacaoyers (Odienné). Elle révèle que les figures d'autorité éducative ne relèvent pas d'un modèle universel, mais s'inscrivent dans des configurations locales, modelées par les dynamiques économiques, les structures familiales, les rapports de genre et les logiques d'interdépendance communautaire. À Daloa, la transmission se déploie dans une logique féminisée de care quotidien, ancrée dans la répétition domestique et la proximité affective, tandis qu'à Odienné, elle repose davantage sur une pluralité d'interactions dialogiques au sein d'un tissu communautaire élargi, valorisant l'explicitation des normes et l'apprentissage réflexif.

Sur le plan scientifique, cette recherche interroge de manière critique la normativité latente des politiques d'éducation précoce inspirées de modèles occidentaux, souvent fondés sur une conception abstraite et homogène de l'enfant, du développement et de la parentalité. Elle contribue à une sociologie des éducations ordinaires, en rendant visibles des formes légitimes mais non hégémoniques de socialisation, portées par des subjectivités féminines, des logiques d'économie morale et des formes d'engagement communautaire spécifiques. Elle appelle ainsi à une décolonisation épistémologique des savoirs éducatifs, en

soulignant que les pratiques locales ne sont pas des déficits à combler, mais des rationalités pratiques à reconnaître, à documenter et à valoriser dans les dispositifs publics.

En termes de perspectives, cette étude ouvre la voie à une reconfiguration des politiques éducatives ivoiriennes, fondées sur une reconnaissance des ancrages sociaux différenciés du soin, de l'apprentissage et de la transmission. Elle invite à intégrer les dynamiques locales dans la conception des programmes de petite enfance, en favorisant une approche inclusive, contextualisée et participative. Enfin, sur le plan théorique, elle encourage à poursuivre les investigations sur la manière dont les rapports entre genre, économie et autorité façonnent l'enfance, et à inscrire la sociologie de la transmission dans une lecture intersectionnelle et territorialement située des pratiques éducatives contemporaines.

Bibliographie

BALL Stephen, 1998. *Big Policies/Small World: An Introduction to International Perspectives in Education Policy, Comparative Education*, London (parution dans la revue *Comparative Education*, vol. 34, no. 2)

BERNSTEIN Basil, 1971. *Class, Codes and Control*, Routledge & Kegan Paul, London

BERNSTEIN Basil, 1975. *Class, Codes and Control, Volume 3: Towards a Theory of Educational Transmissions*, Routledge & Kegan Paul, London

BOURDIEU Pierre, 1972. *Esquisse d'une théorie de la pratique*, Éditions Droz, Genève

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Éditions de Minuit, Paris

- DE CERTEAU Michel, 1980. *L'invention du quotidien. Tome 1 : Arts de faire*, Gallimard, Paris
- DUBET François, 2002. *Le déclin de l'institution*, Seuil, Paris
- DURKHEIM Émile, 1922. *L'éducation, sa nature et son rôle*, Félix Alcan, Paris
- FASSIN Didier, 2010. *La raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent*, Hautes Études/Gallimard/Seuil, Paris
- LAREAU Annette, 2003. *Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life*, University of California Press, Berkeley
- LAVE Jean & WENGER Etienne, 1991. *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*, Cambridge University Press, Cambridge
- PAUGAM Serge, 2006. *Le lien social*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris
- RAYNA Sylvie & BROUGÈRE Gilles, 2010. *Les bébés au quotidien : expériences et transmissions dans les familles et les structures d'accueil*, Éditions Érès, Toulouse
- SEGALEN Martine, 1985. *Sociologie de la famille*, Armand Colin, Paris
- SOUSA SANTOS Boaventura de, 2007. *Sociologie des absences. Pour une sociologie post-abyssale*, Éditions Desclée de Brouwer, Paris

Training students for democratic citizenship in the foreign language classroom : critical language awareness as a relevant context

KOUAME Koaténin

Senior Lecturer

Alassane Ouattara University, Bouaké

kkoatenin@gmail.com

(225) 0708431706

Abstract

This study explores the role of Critical Language Awareness (CLA) in fostering democratic citizenship in the EFL classroom. Drawing on Paulo Freire's pedagogy of liberation and Norman Fairclough's theory of discourse, it argues that language education should go beyond grammar and vocabulary to address social, cultural, and political dimensions of communication. Through the integration of authentic materials and critical activities such as discourse analysis, debates, and reflection, the classroom becomes a space for civic engagement and identity formation. The study identifies both the benefits, enhanced critical thinking, agency, and global awareness, and the challenges, including curriculum constraints and teacher preparedness. It concludes with practical suggestions for curriculum reform, teacher training, and inclusive material design.

Keywords: *Critical Language Awareness, Democratic Citizenship, Discourse Analysis, EFL Teaching, Language Education,*

Résumé

Cette étude examine le rôle de la Conscience Linguistique Critique (CLC) dans la promotion de la citoyenneté démocratique en classe d'anglais langue étrangère. S'appuyant sur la pédagogie de la libération de Paulo Freire et la théorie du discours de Norman Fairclough, elle soutient que l'enseignement des langues doit dépasser la grammaire et le vocabulaire pour inclure les dimensions sociales, culturelles et politiques de la communication. A travers

l'intégration des matériaux authentiques et des activités critiques telles que l'analyse de discours, les débats et la réflexion, la classe devient un espace d'engagement civique et de construction identitaire. L'étude met en lumière les bénéfices qui sont pensée critique, agentivité et conscience globale, ainsi que les défis liés aux programmes rigides et à la formation des enseignants. Elle se termine par des recommandations concrètes en matière de réforme curriculaire, de formation pédagogique et de conception de supports inclusifs.

Mots-clés: *Conscience linguistique critique, Citoyenneté démocratique, Analyse du discours, Enseignement de l'anglais langue étrangère, Enseignement des langues*

Introduction

In today's more interconnected world-facing and politically fractured world, the foreign language class is no longer just a place of learning grammar and vocabulary and communicative routines. It is also a place where citizens are socialized to embrace the values, skills, and dispositions necessary to participate well in democratic societies. Current threats such as fake news, hate speech, cultural intolerance and lack of active citizenship have placed particular stress on education systems to produce not simply competent speakers of a foreign language but also critical and responsible citizens in the world. This re-orientation serves to emphasize how the teaching of languages can be employed as a mechanism for nurturing democracy, tolerance and social justice.

Yet foreign language education all too often remains at risk of being considered in depoliticized and technocratic terms, the purview of linguist-form and functional communication. Students regularly conduct superficial cultural comparisons, but are not typically prompted to consider how language reflects, reinforces and subverts power relations in society. This

impoverished view of language education ignores the possibility that language learning (and how it is taught) offers an unplumbed resource in bridging a divide between second languages and the civic needs students meet in their lives. What this study seeks to highlight, then, is the lack of utilization of language classrooms as a site for fostering democratic citizenship through critical engagement with language. Norman Fairclough (1992) *Critical Language Awareness*, based on Paulo Freire's (1970) critical pedagogy, is one such means to fill this void. CLA raises the awareness that language is not just a neutral means of communication, but a practice which builds and reproduces ideologies, identities and inequality. By inviting students to interrogate texts, discourses, and communicative practices, CLA trains them to situate themselves in relation to power dynamics inscribed into language use. This is what makes CLA particularly pertinent to language teaching as part of civic and democratic education in general.

The relevance of the present study is two-fold. At the theoretical level, it is in line with demands for foreign language teaching to move beyond, so-called functional communication and towards critical and civic purposes as voiced by applied linguistics and critical pedagogy. And at the societal level, it is useful as a framework for giving students opportunities to become skeptical of manipulation, skilled in dialogue with other cultures and active participants in democracy. On the instrumental level, it provides teachers, curriculum developers and policy makers with practical 'how-to' information on how to import Critical Pedagogy into language teaching without doing harm to linguistic goals.

Informed by these challenges, the research keeps in mind the following overarching question: How can Critical Language Awareness serve as a school based pedagogical

framework to prepare students for democratic citizenship in the FL classroom? To address this, the study also explores three subsidiary questions: (1) What are the theoretical and pedagogical congruences between democratic citizenship education and foreign language instruction? (2) In what specific ways can CLA be applied in EFL classroom? (3) What are the pros and cons of using CLA to develop students' critical and civic competencies? To meet these objectives, the research takes a theoretical and conceptual approach based on critical pedagogy and applied linguistics. Based on Freire's original work (1970), Fairclough's theory of CLA (1992) and other relevant works in critical discourse analysis and democratic education, this research synthesizes these insights into a educational model to facilitate the integration of CLA within language teaching. It also shows, in terms of certain classroom practices and curricular materials, how such integration can support both language learning and democratic engagement.

1. Theoretical Framework

1.1. Critical Pedagogy and Language Education

Critical Pedagogy is a theory of education that views teaching and learning as inherently political acts. The Brazilian educator Paulo Freire is widely recognized as the pioneer of this approach, particularly through his influential work *Pedagogy of the Oppressed* (P. Freire, 1970), in which he advocates for an "education for liberation." Freire challenged the traditional "banking model" of education, in which students are seen as passive recipients of knowledge. Instead, he proposed a dialogic and participatory model where students and teachers co-construct knowledge through reflection and action, what he termed praxis. Freire's philosophy emphasizes that education

must enable learners to become critically aware of their social realities, question oppressive structures, and actively participate in the transformation of their communities. He asserts that “education either functions as an instrument that is used to facilitate the integration of the younger generation into the logic of the present system or it becomes the practice of freedom” (P. Freire, *Ibid*, p. 34).

This emancipatory view of education is deeply relevant to the training of students for democratic citizenship. It aligns with the goal of equipping learners not only with knowledge but also with the ability to question, engage, and act in the public sphere. In the context of foreign language education, Freire's ideas encourage the use of the classroom as a space where learners can reflect critically on language, culture, and identity, not merely to reproduce dominant discourses, but to challenge them. Moreover, Freire's emphasis on dialogue as a tool for critical consciousness has clear implications for language learning. Language is not just a medium for communication; it is a tool for liberation when used reflectively and critically. This makes Critical Pedagogy a foundational lens through which to view language education as a vehicle for democratic engagement.

1.2. Critical language awareness (CLA)

Building on the critical pedagogical tradition, Critical Language Awareness (CLA) emerged in the early 1990s as a response to the need for learners to understand the ideological dimensions of language. British linguist Norman Fairclough was instrumental in the development of CLA, particularly through his book *Critical Language Awareness* (N. Fairclough, 1992). Fairclough argued that language is not a neutral medium; it is deeply embedded in systems of power and ideology. The way

we use and interpret language reflects, and reinforces, social structures, including inequalities. Fairclough defines CLA as an educational approach aimed at helping students analyze how language contributes to the maintenance or transformation of social power relations. This involves teaching learners to examine how meanings are constructed in discourse, how authority is conveyed through language, and how linguistic choices can include or exclude social groups. As Fairclough (Op cit, p. 7) notes, CLA is concerned with “the promotion of critical awareness of language, as part of language education and in the development of citizenship.”

This theoretical perspective is congruent with the present study, which seeks to prepare students for democratic citizenship through foreign language education. CLA encourages learners to become critical readers, listeners, and speakers, capable of interrogating the texts and discourses they encounter both inside and outside the classroom. It promotes not just linguistic proficiency but discursive competence, which is essential for democratic participation in a world increasingly shaped by media, policy, and transnational communication. Integrating CLA into foreign language pedagogy, educators can support students in recognizing how language reflects social hierarchies, negotiates identities, and frames worldviews. This kind of awareness empowers learners to act ethically and responsibly in democratic societies, making CLA a valuable theoretical and pedagogical resource in civic education.

2. The Foreign Language Classroom as a Space for Democratic Learning

2.1 From language learning to language education

Traditionally, foreign language teaching has been associated with the acquisition of grammatical rules, vocabulary, pronunciation, and communicative routines. However, a growing body of scholarship argues for a shift from narrow language learning objectives to a broader understanding of language education, an approach that integrates social, cultural, and political dimensions of language use. According to M. Byram (1997), language education should aim not only to develop linguistic competence but also to foster intercultural communicative competence, which includes knowledge of other cultures, skills of interpretation and discovery, and critical cultural awareness. He argues that language learners should be educated to act as “intercultural speakers” who can mediate between their own and other cultural contexts. Byram emphasizes that critical reflection on both foreign and native cultures is essential to fostering tolerant and democratic attitudes.

However, while Byram's model remains influential, some scholars have pointed out its limitations. For instance, Alison Phipps and M. Gonzalez (2004) acknowledge the importance of intercultural communicative competence but caution that it may fall short of promoting deeper critical engagement with issues of power, identity, and inequality. They argue that language education must move beyond cultural comparison and polite exchange to question how cultural norms are shaped, whose voices are heard, and whose are silenced. From their perspective, the classroom should not only teach students how to “function” in another language and

culture but also how to critique the discourses that shape intercultural relations. Echoing this view, C. Kramersch (1993) calls attention to the symbolic power of language and the importance of developing what she terms “symbolic competence.” She stresses that language is not simply a neutral tool for communication but a carrier of ideologies and cultural assumptions. Kramersch proposes that learners be trained to interpret the implicit meanings, power relations, and social positions embedded in discourse.

Such an approach enables students to understand the ideological dimensions of language and to use it ethically and critically in social interactions. Likewise, R. Kubota and A. Lin (2009) suggest that language education must be reconceived through a critical lens that exposes learners to how language practices are implicated in broader systems of power, such as colonialism, racism, and nationalism. They advocate for pedagogies that challenge linguistic hierarchies and promote social justice in language classrooms. According to Kubota and Lin, a purely instrumental view of language learning is insufficient in the 21st century, where linguistic choices are inseparable from political and ethical considerations. Nonetheless, some scholars express concern about incorporating political or ideological content into the language classroom. A. Waters (2009), for instance, warns that excessive emphasis on ideological critique may lead to the politicization of language teaching, potentially alienating students or diverting attention from core linguistic competencies. He argues for a balanced approach that preserves the linguistic aims of language education while sensitively integrating critical perspectives.

Despite such cautionary views, there is increasing consensus that language education cannot remain neutral in a

world marked by inequality, migration, and conflict. As E. Shohamy (2006) observes, language policies and practices are inherently political acts that reflect and shape national identities, inclusion, and exclusion. Therefore, the classroom becomes a strategic site for exploring how language is implicated in civic life and how learners can engage with these issues critically and constructively. The literature reflects a lively debate between those who advocate for an expanded, critical model of language education and those who caution against straying too far from communicative objectives. However, most scholars agree on the need to integrate cultural, ethical, and civic dimensions into language education, especially in the context of global democratic challenges.

From this perspective, foreign language education should not be limited to facilitating cross-cultural understanding or enabling transactional communication. Rather, it must aim to equip learners with the critical tools needed to examine how language constructs social realities, conveys ideologies, and positions individuals within power structures. The intercultural competence model provides a valuable foundation, but it must be complemented by approaches that prioritize critical reflection, civic responsibility, and democratic engagement. Therefore, this study takes the position that foreign language classrooms must evolve into spaces of critical inquiry, where students not only learn to speak a new language but also to think democratically, question assumptions, and participate meaningfully in society.

2.2. Language as Social Practice

The view of language as a social practice has transformed the way language education is theorized and implemented, highlighting how language is intimately tied to

identity, ideology, and the negotiation of social power. This perspective departs from traditional structural or functional models of language that treat it as a neutral code for transmitting information. Instead, it understands language as a socially situated activity, one that shapes and is shaped by the social, cultural, and political contexts in which it operates. According to N. Fairclough (1989), language both reflects and constitutes social realities. Through discourse, spoken or written language in use, individuals reproduce or challenge existing power relations, ideologies, and norms. Fairclough emphasizes that everyday texts are never neutral; they are "ideologically invested" and serve to position people within specific social roles and hierarchies. The implications of this view are profound for education. If language constructs social meanings and reinforces or resists power structures, then language classrooms must be sites where students critically engage with discourse, not simply learn how to use language "correctly." As J. Paul Gee (2014) points out, learning a language means adopting particular ways of being, thinking, and interacting, what he terms "Discourses".

These include the values, beliefs, and identities that come with language use in specific contexts. Gee argues that education must prepare learners not only to master grammar and vocabulary, but to navigate and question the social practices and power structures embedded in language use. H. Janks (2010) also advances this view through her work on critical literacy, which she sees as essential to understanding how texts position readers and produce meaning. She identifies four interdependent dimensions, access, diversity, power, and design, that must be addressed to fully appreciate the ideological function of language. Janks asserts that teaching students to read texts critically involves asking whose interests

are served, whose voices are represented or silenced, and how different interpretations might challenge dominant meanings. For example, a political speech, an advertisement, or a news report is not simply informative but persuasive, manipulative, or ideological. In such texts, vocabulary choices, syntactic structures, and rhetorical strategies subtly reflect and reinforce power dynamics. As Teun A. van Dijk (1993) explains, elite groups control discourse in institutions such as politics, media, and education, which in turn helps maintain their dominance. He argues that critical discourse analysis (CDA) is a necessary tool for uncovering these hidden mechanisms of control and for fostering democratic awareness.

Some voices in the field caution against overemphasizing the political dimensions of language. S. Bax (2003) argues that applied linguistics has become overly politicized, warning that this may alienate teachers and learners more interested in practical language skills. He proposes a more context-sensitive approach, where political critique is balanced with learners' immediate communicative needs. Despite such reservations, the prevailing view among critical language educators is that understanding language as social practice is essential to the development of democratic citizenship. As B. Norton (2000) emphasizes, language learning is always linked to identity construction and the right to speak. Norton argues that language learners are positioned differently in power relations, depending on race, gender, class, and nationality, and that empowering students to understand these dynamics is central to equitable education.

The literature reviewed presents a compelling case for viewing language as a site of ideological struggle, where meanings are contested and identities negotiated. Scholars such as Fairclough, Gee, and Janks have advanced the field by

emphasizing how language is implicated in broader social processes and power structures. While there is some concern, notably from Stephen Bax, about the politicization of language teaching, the dominant trend supports a critical and reflective approach that prepares learners to navigate real-world discourses with awareness and agency. This study adopts the position that teaching language as social practice is not only pedagogically sound but also ethically necessary in a democratic society. Foreign language education should empower learners to understand how language constructs social meaning, influences perception, and contributes to inclusion or exclusion. By integrating this perspective into classroom practices, educators can help learners become not just fluent speakers, but also critical citizens capable of using language to engage, question, and act in the world around them.

3.: Curriculum and materials selection and critical language awareness

A growing consensus suggests that materials used in foreign language teaching should extend beyond traditional grammar and textbook content to include authentic texts, such as media articles, political speeches, social media posts, and multimodal sources, that illustrate the ideological dimensions of language use. N. Fairclough (Op.cit) emphasized that materials should enable learners to see how language reproduces, reinforces, or challenges certain ideologies and struggles for power and dominance. This aligns with J.M. Cots (2006)'s adaptation of Fairclough's model, advocating for classroom activities where teachers and students critically analyze text selection choices and collaboratively interrogate

discourses embedded in materials. Supporting this, N. Mohamed (2024) underlines the value of using students' home languages and multilingual texts to activate sociocultural awareness, helping learners compare patterns of meaning across linguistic and cultural contexts and question normative grammar or vocabulary practices. The inclusion of translingual pedagogies enhances critical awareness and supports identity and agency.

Several themes are commonly recommended to provoke critical discussion and reflection. One is gender roles. Analyses of textbook images and language reveal persistent stereotypes. For example, M. Deprez (2010) recommends selecting materials that give voice to marginalized populations, expose dominant systems of meaning, and provoke students to consider how language can be used for social action. Some researchers warn of overload or resistance. For instance, overly political materials may overwhelm students still mastering foundational language skills. S. Bax (2003) cautions that applied linguistics should not become overly politicized at the expense of communicative competence, but he does not rule out a balanced approach integrating critical themes where appropriate.

The literature makes clear that curriculum materials intended to support CLA must be authentic, context-rich, and thematically relevant. Fairclough and Cots promote activities grounded in critical discourse analysis, while Mohamed and Resor advocate for multilingual and thematic content that promotes sociocultural and critical awareness. Topics such as migration, gender, and media bias offer fertile ground for learners to interrogate language choices and social meaning. My position is that carefully curated, thematic, authentic materials are essential for implementing CLA in the foreign

language classroom. Such materials should strike a balance between linguistic accessibility and critical complexity, enabling learners to build both language proficiency and democratic citizenship skills, including critical thinking, ethical awareness, and civic engagement.

Effective implementation of Critical Language Awareness (CLA) in foreign language teaching relies on classroom activities that promote critical engagement with language, identity, and civic issues rather than mere linguistic form. Critical reading and discourse analysis are foundational strategies. As M. A. Ricklefs (2022) illustrates, educators applying critical discourse analysis (CDA) in their classrooms detected underlying ideological messages and biases in student–student interactions, showing how CDA helped discover underlying ideologies manifested in the children’s words. Similarly, action research in Saudi universities demonstrates that when learners use cultural texts and CDA tools, they develop balanced intercultural awareness and interpret cultural diversity in nuanced ways. Reflection on language and identity is also vital. N. Mohamed (ibid) recommends activities that encourage students to create language portraits reflecting on their linguistic repertoires and ideologies. This fosters sociocultural metacognition and critical multilingual awareness. However, alternative perspectives caution that politically charged activities may overwhelm learners or distract from language acquisition. S. Bax (ibid) warns against over-politicization in applied linguistics that might alienate students focused on communicative competence, though less discussed in the specific CLA literature.

The literature suggests classroom activities that integrate critical reading with CDA, role-plays on civic themes,

reflective exercises on language and identity, and comparisons across linguistic and cultural contexts are effective CLA strategies. Critical reading and discourse analysis help unearth power relations in texts, role-plays cultivate civic agency, reflection connects language use to identity and ideology, and cross-cultural comparison highlights variation and privilege. This study adopts the view that a combination of these activities, scaffolded appropriately, can cultivate both language proficiency and democratic citizenship competencies. By engaging students with authentic materials and prompting critical reflection and enactment, educators foster not only communicative ability but also critical consciousness and democratic actions.

The success of CLA-related classroom initiatives depends heavily on how teachers position themselves, not as authoritative transmitters but as facilitators and co-learners, and on addressing their professional development needs. Building on Paulo Freire's notion of problem-posing education, teachers adopting CLA must convey an instructor-facilitator role, engaging learners in dialogue rather than passive reception. Freire argues that authentic education "is not carried on by 'A' for 'B' ... but rather by 'A' with 'B'". This dialogic stance aligns with CLA's emphasis on collaborative analysis and critical inquiry. M. A. Ricklefs (Ibid) demonstrates how teachers using CDA in a participatory classroom observed ideological patterns and facilitated discussions that helped learners interpret their own and peers' discourses critically. In such contexts, teachers serve as guides rather than directors. However, adopting this expanded role involves challenges. Teachers may lack training in CDA or in mediating politically sensitive topics.

A facilitator/co-learner role empowers teachers to co-create knowledge with students and foster a classroom culture

of inquiry and respect. Yet many educators may feel unprepared for this shift without targeted training. Effective implementation of CLA thus requires institutional support for professional development, critical literacy, and culturally responsive pedagogies. This study positions that teachers must be supported as facilitators of CLA, not only to guide critical reading and discussion but also to reflect on their own language ideologies. Training must address how to manage sensitive discussions, apply CDA tools, and foster inclusive and democratic classroom dynamics.

4. Benefits and challenges of integrating Critical Language Awareness (CLA) into foreign language education

An important body of scholarship highlights multiple clear benefits of integrating Critical Language Awareness (CLA) into foreign language education, enhancing learners' critical thinking, agency, intercultural competence, and civic readiness. Enhancing critical thinking, agency, and global awareness. As described in a student-teacher education context, CLA "empowers learners by enabling them to critically analyze and challenge oppressive language practices," helping them become "active participants in shaping language use and advocating for social justice" (Studocu, summarizing widely cited CLA benefits). Similarly, studies on bilingual education reveal that exposure to multiple languages enhances cognitive flexibility, metalinguistic awareness, and sharpened critical thinking skills, attributes central to CLA's aims. As H. Rucker (2023) shows, bilingual education encourages critical thinking skills and offers improved problem-solving and executive function through multilingual tasks. As argued by the European School Education Platform, promoting language awareness in

schools underpins inclusive education and democratic citizenship by valuing all students' linguistic diversity as a resource, students learn to reflect critically on norms, values, and power structures tied to language (the Council recommendation of 2019 core to inclusive education policy).

Despite its promise, implementing CLA in real-world classrooms involves substantial hurdles, including teacher readiness, and balancing critical content with language goals. On teachers' preparedness and resistance, J. Cummins (2023) suggests in his discussion of Critical Multilingual Language Awareness (CMLA), CLA demands that teachers become language activists and knowledge generators, yet many lack preparation for such roles and require targeted professional development to thrive in these facilitator positions. Without support, teachers may resist shifting from traditional instructor roles to dialogic facilitators. Moreover, balancing language learning objectives with critical content is another issue in the implementation of CLA. In other words, incorporating political or ideological themes can cause tension. Indeed, critics argue that overly politicized content may distract from linguistic progress. For instance, S. Bax (Op.cit) cautions that applied linguistics should not become over-politicized, potentially alienating students more concerned with communicative competence than ideological critique.

The literature underscores that CLA can significantly enrich language education, enhancing learners' critical thinking, agency, global awareness, and capacity for democratic participation. Its emphasis on social inclusion and linguistic justice aligns with contemporary needs for equity and civic engagement. However, institutional barriers (curriculum rigidity), teacher readiness, and concerns about balancing linguistic and critical aims pose serious implementation

challenges. From my standpoint, while recognizing these challenges, the benefits of CLA far outweigh the risks. Strategic curriculum design, teacher training, and thoughtful scaffolding can mitigate constraints. Ultimately, embedding CLA into language education empowers students as critical, responsible citizens, not just proficient language users, making this pedagogical shift both necessary and achievable.

5. Concluding Remarks and Suggestions

This study has argued that the foreign language classroom is not only a linguistic space but also a fertile ground for cultivating democratic citizenship through the integration of Critical Language Awareness (CLA). Rooted in the theoretical contributions of Paulo Freire's pedagogy of liberation and Norman Fairclough's conceptualization of CLA, the research has demonstrated that language learning, when critically approached, can become a powerful means of fostering students' critical thinking, social responsibility, and civic engagement. The literature has shown that CLA enables learners to interrogate the ideological underpinnings of language, identify power dynamics in discourse, and become active participants in their communities. Through meaningful classroom activities such as critical discourse analysis, debates, and intercultural comparisons, students learn not only how language functions, but also how it shapes and reflects the world around them.

This alignment between linguistic competence and democratic education is essential in preparing learners to navigate and contribute to increasingly complex global societies. However, implementing CLA is not without its challenges. Teachers may face resistance due to traditional

curriculum structures, lack of training, or institutional expectations that prioritize standardized testing over critical engagement. Moreover, educators themselves may need support to shift from knowledge transmitters to facilitators of inquiry and dialogue. Addressing these challenges requires a collaborative effort among educators, curriculum designers, policymakers, and teacher trainers. In sum, equipping students with critical language awareness is not only a linguistic imperative but also a democratic one. By embedding democratic citizenship into foreign language education, we empower learners to become informed, reflective, and responsible global citizens.

In light of these findings, the following suggestions are proposed. Foreign language curricula should be revised to incorporate CLA objectives, including the development of materials that address issues such as migration, media literacy, identity, and social justice. Also, ongoing professional development should equip EFL teachers with both the theoretical foundations and practical tools necessary for implementing CLA in diverse classroom contexts. In addition, textbooks and teaching resources should include authentic texts and multimodal materials that reflect real-world issues, ideologies, and diverse voices. Moreover, pedagogical approaches should prioritize active learning, reflection, and critical inquiry, allowing students to co-construct knowledge and express their own perspectives. It also sounds important that ministries of education and institutional leaders recognize the importance of critical language pedagogy in fostering democratic values and provide structural and institutional support for its implementation.

Conclusion

This research aimed to explore the potential of the FL classroom as a promising site for promoting democratic citizenship via an CLA approach. The first issue they addressed was the continued tendency within many educational systems to treat foreign language learning as a technocratic process of mastering grammar, vocabulary and phrases for functional communication but failing to address the wider social, cultural and ideological aspects of language. With a more narrow focus, the transformative capacity of the language classroom for fostering critical, reflective and social- ly engaged learners who can contribute to democratic life is left largely unexercised. This chapter will focus on exploring the ways in which CLA, as developed by Norman Fairclough (1992), built upon Paulo Freire's (1970) pedagogy of liberation, might be introduced into language education to educate learners as democratic citizens. Theoretical framework Critical pedagogy views education as a practice of freedom, and critical discourse analysis positions language as a social practice and it is thoroughly intertwined with power relations. Taken in tandem, these views thus make the point that language teaching is never ideologically innocent, but can be taken to have implications for identity, participation and civil life.

The literature review and conceptual discussion of the present study enabled the procession of several central arguments. They include that language, for instance, should be regarded not only as a vehicle for communication but also as a way of expressing ideologies, negotiating identities, and struggling for power relations. They argue that the foreign language classroom offers a unique and accessible space in which learners can work with authentic materials from various

media discourses to political speeches, or narratives about migration or gender, or ecology – and learn how to read and interpret those texts instrumentally in order to understand and critically analyze how they shape and reflect society. Besides, intercultural communicative competence is not enough, and the ability to reflect critically about what exactly becomes of discourses of what to be included/excluded, empowered/marginalized is essential. Moreover, the central study point from the reviewed literature along the lines of the theory choice was about the benefits of carrying CLA in the classroom on the side and the challenges. Learners who have been subjected to CLA-based pedagogies exhibit developed critical thinking, driven curiosity, intercultural competence, and a sense of civic responsibility. However, the disadvantages, too, remain: structural rigidity, lack of teacher training, inability to enforce curriculum focus on examination results, institutional avoidance of political content, and balancing of language goals with the social and political ones.

There are a few lessons we can extract from an assessment based on this process. First, the nature of foreign language education should be reconceptualized as inherently political and socially situated, rather than neutral or purely instrumental. Secondly, teacher themselves deserve support as both language teachers and co-learners and facilitators of students questioning the embedded nature of ideologies within the language. Thirdly, authentic materials and CDA need to be integrated into curriculum as a systematic part of the program in order to link courses with real life ideas that are related to students' reality. Based on these findings, the research recommends that curriculum change is needed to institutionalize CLA in language education and for language policy to promote language education as part of a democratic

citizen building project. Meanwhile, in teacher education programs, modules on critical pedagogy, discourse analysis and classroom strategies for promoting critical dialogue also need to be incorporated. In harmony with this, creating inclusive and authentic resources, focusing on current societal issues such as migration, gender equality, environmental justice and media is crucial for effective engagement. Lastly, none of the above reforms is likely to be successful if educational authorities are not firmly behind them and if their recognition and institutional backing do not work towards the legitimation and consolidation of democratic citizenship education as an integral dimension of language teaching.

In the future, several interesting research directions could be considered. Classroom-based research is necessary to measure the effect of CLA methods on learners' civic engagement and language development. Comparative studies of CLA in diverse cultural and institutional settings would also clarify the way that CLA can be transferred to other sociopolitical contexts. Moreover, longitudinal research might track the impact of CLA-inspired pedagogy on students' attitudes, civic engagement and critical language learning skills to effects that extend beyond classroom walls. The study thus reconfirms the fact that teaching languages cannot be separated from issues of ideology, governance and democracy. Through the adoption of CLA, educators can transcend a narrow view of LCE as linguistic proficiency to empower learners to be critical thinkers, responsible communicators and engaged members of democratic societies - locally and globally. The challenge, and the opportunity, is to reconsider not just how we teach languages, but why we do so, and the sort of citizens we wish to help educate.

References

- Bax, Stephen, 2003. "The End of CLT: A Context Approach to Language Teaching." *ELT Journal*, 57(3), 278–287.
- Byram, Michael, 1997. *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Cots, Josep M., 2006. "Teaching with an Attitude: Critical Discourse Analysis in EFL Teaching." *ELT Journal*, 60(4), 336–345. <https://doi.org/10.1093/elt/ccl024>
- Cummins, Jim, 2023. "Critical Multilingual Language Awareness: The Role of Teachers as Language Activists and Knowledge Generators." *Language Awareness*, 32(4), 560–573.
- Deprez, Melody, 2010. "The Use of Critical Literacy Practices with Young Children: For the Development of Social and Cultural Awareness." *The International Journal of Learning: Annual Review*.
- European Commission (European School Education Platform), 2023. *Language awareness in multilingual learning environments*. Brussels: European Commission. Retrieved from <https://school-education.ec.europa.eu/en/discover/news/language-awareness-multilingual-learning-environments>
- Fairclough, Norman, 1989. *Language and Power*. London: Longman.
- Fairclough, Norman, 1992. *Critical Language Awareness*. London: Longman.
- Fairclough, Norman, 2014. *Language and Power* (3rd ed.). London: Routledge.

Freire, Paulo, 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.

Gee, James Paul, 2014. *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method* (4th ed.). London: Routledge.

Gonzalez, Mike, & PHIPPS, Alison, 2004. *Modern Languages: Learning and Teaching in an Intercultural Field*. London: Sage Publications.

Guardian Education Debate, 2012. *Learning Languages is Key to UK's Success in the Global Economy*. London: The Guardian.

Janks, Hilary, 2010. *Literacy and Power*. New York: Routledge.

Kramsch, Claire, 1993. *Context and Culture in Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.

Kubota, Ryuko, & LIN, Angel M. Y, 2009. "Race, Culture, and Identities in Second

Language Education: Exploring Critically Engaged Practice." In R. Kubota & A. M.

Y. Lin (Eds.), *Race, Culture, and Identities in Second Language Education* (pp. 1– 23). New York: Routledge.

Mohamed, Naashia, 2024. "Classroom Activities for Building Critical Multilingual Awareness." TESOL International Association Blog. Retrieved from

<https://www.tesol.org/blog/posts/classroom-activities-for-building-critical-multilingual-awareness/>

Norton, Bonny, 2000. *Identity and Language Learning: Gender, Ethnicity and Educational Change*. Harlow: Pearson Education.

Ricklefs, Alvayero Mariana, 2022. "Critical Discourse Analysis for Classroom-Based

Research." TESOL International Association Blog. Retrieved from

<https://www.tesol.org/blog/posts/critical-discourse-analysis-for-classroom-based-research/>

Rucker, Heather, 2023. "Bilingual Education's Role in Enhancing Critical Thinking

Skills." *International Journal of School and Cognitive Psychology*, 10(10), Article 326. Retrieved from <https://www.longdom.org/open-access/bilingual-educations-role-in-enhancing-critical-thinking-skills-104524.html>

Shohamy, Elena, 2006. *Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches*. London: Routledge.

Shor, Ira (Ed.), 1997. *When Students Have Power: Negotiating Authority in a Critical Pedagogy*. Portsmouth, NH: Boynton/Cook.

Van Dijk, Teun A, 1993. *Elite Discourse and Racism*. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Waters, Alan, 2009. "Ideology in Applied Linguistics for Language Teaching." *Applied Linguistics*, 30(1), 138–143.

Weninger, Csilla, & Kiss, Tamas, 2013. "Culture in English as a Foreign Language (EFL) Textbooks: A Semiotic Approach." *TESOL Quarterly*, 47(4), 694–717.

Zinkgraf, Mary, 2003. Assessing the Development of Critical Language Awareness in a Foreign Language Environment. ERIC Document.

Le mandarin au croisement des diplomaties culturelles chinoise et togolaise : instrumentalisation, hybridation et distinction sociale

PASSOU Essohanam Mbou

charlpass@gmail.com

IRES-RDEC, Togo

TCHACORICO Ismaïlou

tchacoricoismailou@gmail.com

Université de Lomé, Togo

BATCHANA Essohanam

essobatchana@gmail.com

Université de Lomé, Togo

Résumé

Cet article analyse les dynamiques d'appropriation du mandarin au Togo comme révélatrices de l'interaction entre la diplomatie culturelle chinoise et la diplomatie culturelle togolaise. À partir de témoignages d'apprenants de l'Institut Confucius de Lomé, l'étude met en lumière des motivations principalement instrumentales, souvent dictées par les opportunités économiques perçues et des stratégies de médiation sociale. Loin d'une simple diffusion verticale de la culture chinoise, les parcours d'apprentissage révèlent des logiques d'hybridation, de distinction symbolique et de reconfiguration identitaire. La langue chinoise devient alors à la fois un outil de soft power chinois et un support d'élitisation culturelle locale. Ce croisement entre influence externe et agency locale permet d'identifier une forme implicite de diplomatie culturelle togolaise, exprimée dans les usages différenciés de la langue et la quête de reconnaissance sociale.

Mots clés : *Apprentissage, mandarin, Institut Confucius, Identité, Soft power.*

Abstract

This article explores how the learning of Mandarin in Togo reflects the interaction between Chinese cultural diplomacy and an emerging form of Togolese cultural diplomacy. Based on testimonies from students at the Confucius Institute of Lomé, the study reveals that motivations are mostly instrumental, driven by economic prospects and social mediation figures. Far from a unidirectional transmission of Chinese culture, learning trajectories highlight processes of hybridization, symbolic distinction, and identity reconfiguration. Mandarin becomes both a tool of Chinese soft power and a medium for local cultural elitism. This intersection of external influence and local agency reveals an implicit form of Togolese cultural diplomacy, expressed through differentiated uses of the language and aspirations for social recognition.

Keywords: Mandarin, language learning, Confucius Institute, identity, soft power.

Introduction

Dans le contexte contemporain de la mondialisation, la culture est devenue un levier stratégique central des relations internationales. Ce phénomène se manifeste notamment par le recours croissant à la diplomatie culturelle comme instrument d'influence douce (soft power), par lequel la diffusion des langues, des représentations culturelles et des valeurs nationales vise à renforcer le rayonnement et les intérêts géopolitiques des États (Nye, 2004 ; Melissen, 2005). La Chine incarne aujourd'hui l'une des puissances les plus actives dans ce domaine, notamment à travers la prolifération des Instituts Confucius, dispositifs emblématiques de sa diplomatie culturelle (Hartig, 2016). Présentes dans de nombreux pays africains, ces institutions offrent un enseignement du mandarin et diffuse la culture chinoise dans un cadre à la fois linguistique, éducatif et symbolique. Au Togo, la création de l'Institut

Confucius de Lomé s'inscrit dans cette dynamique globale, mais elle se confronte à des contextes sociaux et linguistiques spécifiques. L'enseignement du mandarin entre ici en concurrence avec les langues locales et les langues coloniales (français et anglais), dans un paysage sociolinguistique déjà saturé. Dans ce cadre, l'apprentissage du chinois par des étudiants togolais ne peut être interprété comme une simple adhésion à l'offre culturelle chinoise. Il s'agit d'un processus beaucoup plus complexe, où s'entrelacent stratégies individuelles, aspirations professionnelles, médiations sociales et reconfigurations identitaires. Ainsi, si la Chine mène une politique active de diffusion culturelle, les apprenants togolais développent également une agentivité propre, réinterprétant localement la langue et la culture chinoises selon des logiques sociales endogènes (Kramsch, 2009 ; Pieterse, 2004). Cette posture active, souvent orientée par des logiques utilitaires ou symboliques, suggère l'existence d'une forme implicite de diplomatie culturelle togolaise. Celle-ci n'est pas entendue comme une politique institutionnelle formalisée, mais comme un ensemble de pratiques sociales, de médiations et de représentations à travers lesquelles les individus s'approprient une culture étrangère pour construire leur propre légitimité sociale et professionnelle. Dans cette perspective, la diplomatie culturelle ne relève plus exclusivement de l'État. Elle s'incarne aussi dans les trajectoires subjectives des individus, les communautés diasporiques et les réseaux transnationaux (Levitt et Glick Schiller, 2004 ; Demazière, 2003).

Une problématique centrale émerge alors : comment les motivations instrumentales, les dynamiques identitaires et les stratégies de distinction sociale façonnent-elles les parcours d'apprentissage du mandarin dans un environnement postcolonial et globalisé tel que le Togo ? Autour de cette

interrogation se déclinent plusieurs axes d'analyse. Le premier concerne la nature des motivations initiales à l'inscription, souvent marquées par une orientation strictement utilitariste. Les apprenants togolais ne manifestent pas un attrait spontané pour la langue ou la culture chinoise ; leur engagement obéit à une logique d'optimisation professionnelle dans un marché du travail perçu comme influencé par la présence chinoise, notamment dans le secteur de la construction. Le deuxième axe interroge les formes d'intégration culturelle et leurs articulations avec la construction identitaire des apprenants. Si certains témoignages expriment une distance initiale vis-à-vis de la culture chinoise, d'autres révèlent un intérêt émergent, souvent activé par l'expérience immersive offerte par l'Institut Confucius. Celui-ci devient alors un espace de découverte de soi dans l'altérité, propice à des logiques d'hybridation culturelle. Le troisième registre analytique concerne la valeur différentielle du mandarin en tant que capital symbolique et stratégique. Dans un environnement où le français demeure la langue dominante de légitimation scolaire et administrative, le chinois apparaît comme une compétence rare et valorisante. Son apprentissage devient un outil de distinction sociale, intégré à une narration méritocratique de soi projetée dans des espaces transnationaux.

Ce papier s'appuie sur une enquête qualitative menée auprès d'apprenants de l'Institut Confucius de Lomé. Il vise à analyser les dynamiques d'appropriation, de sélection et de valorisation du mandarin comme langue étrangère en contexte togolais. Il s'agira de montrer comment les motivations d'apprentissage, les stratégies identitaires et les formes de reconnaissance sociale articulent diplomatie culturelle chinoise et réception togolaise, dans une tension féconde entre influence globale et ajustement local. L'analyse sera structurée en trois temps.

D'abord, l'exploration des motivations instrumentales et les facteurs d'orientation liés à l'employabilité et la présence économique chinoise. Ensuite, l'étude des formes d'intégration culturelle et de reconfiguration identitaire permise - ou limitée - par l'apprentissage du chinois. Enfin, la mise en lumière du mandarin comme dispositif de distinction symbolique, révélateur d'une diplomatie culturelle togolaise « par le bas », fondée sur la rareté, l'auto-promotion et l'imaginaire méritocratique.

1. Méthodologie

Pour cette étude, une approche qualitative et compréhensive a été privilégiée, s'inscrivant dans la tradition ethnographique de l'anthropologie. Entre 2023 et le début de l'année 2025, l'enquête a mobilisé des entretiens auprès d'une quarantaine d'apprenants de l'Institut Confucius de Lomé ainsi que de Togolais ayant séjourné ou étudié en Chine. Ces entretiens ont permis d'explorer plusieurs dimensions à savoir les motivations d'apprentissage (instrumentales ou intégratives), les trajectoires personnelles, les représentations de la Chine et de la langue chinoise, et les expériences d'intégration culturelle. En complément, des observations participantes ont été réalisées dans le cadre des cours de mandarin, des activités culturelles et des événements organisés par l'Institut Confucius. Cette immersion a permis d'observer les interactions, attitudes et comportements langagiers en situation réelle. Cette méthode a mis en lumière des profils d'apprenants aux motivations majoritairement instrumentales, souvent orientées par des figures tierces tels que des parrains ou des modèles sociaux. Dans un contexte économique local où le mandarin est perçu comme un capital stratégique

différentiel, ces choix d'apprentissage révèlent des logiques d'anticipation professionnelle. Par ailleurs, les données recueillies font apparaître des processus de distinction symbolique et de reconfiguration identitaire. L'appropriation de la langue chinoise s'effectue dans un espace d'hybridation culturelle, sans assimilation complète mais à travers des usages sélectifs et réflexifs de la langue chinoise.

2. Résultats et discussions

2.1. Une orientation pragmatique et indirecte vers le mandarin

L'un des premiers enseignements issus de l'enquête est le caractère majoritairement instrumental et non spontané des motivations. L'apprentissage du mandarin, contrairement à l'imaginaire d'un engouement culturel ou d'un attrait linguistique autonome, les apprenants de l'Institut Confucius de Lomé s'orientent rarement vers le chinois par intérêt personnel initial. L'inscription dans cette filière est souvent le fruit de circonstances contingentes, de recommandation d'un proche ou d'une stratégie d'optimisation dans un contexte de rareté des opportunités.

Plusieurs apprenants relatent avoir été orientés vers le mandarin après un échec à l'université ou dans une autre formation. D'autres évoquent l'influence de figures tutélaires (parents, parrains, amis installés en Chine) qui les ont convaincus de l'intérêt de cette langue dans un marché du travail de plus en plus influencé par la présence chinoise : « *Je ne pensais jamais apprendre le chinois. C'est un oncle qui vit à Guangzhou qui m'a conseillé ça. Il dit qu'ici, de plus en plus d'entreprises recrutent des traducteurs pour les chinois* »¹⁹.

¹⁹ Témoignages d'un étudiant, 22 ans, deuxième année de mandarin

Dans ce type de récit, l'intérêt pour la langue n'est pas d'abord culturel mais fonctionnel : il s'agit de maîtriser un outil linguistique permettant d'accéder à un segment spécifique du marché de l'emploi ou à des opportunités de mobilité. Ce constat rejoint l'idée que l'apprentissage de mandarin au Togo s'inscrit moins dans une logique d'adhésion culturelle que dans une rationalité économique fondée sur l'utilité perçue de la langue. Le mandarin est vu comme une compétence rare conférant un avantage comparatif face à d'autres profils, notamment dans les secteurs de la logistique, du commerce ou de la construction fortement marqués par des investissements chinois.

Par ailleurs, plusieurs entretiens révèlent un imaginaire de la Chine comme pays d'opportunités, nourris par des récits d'expatriés, les contenus circulant sur les réseaux sociaux et les expériences d'anciens boursiers. Cet imaginaire contribue à forger une représentation fonctionnelle du mandarin comme passeport social, plus que comme vecteur d'acculturation. L'engagement dans l'apprentissage se fait donc souvent a posteriori, après la décision stratégique, ce qui explique que les premiers mois soient vécus comme difficiles, voire décourageants en raison de la complexité de la langue et de la distance culturelle. Certains abandonnent rapidement ; d'autres prospèrent, portés par une vision de long terme ou par l'espoir d'une insertion future facilitée : *« Au début, c'était trop dur. Je voulais m'arrêter. Mais un ami m'a dit que s'il y a des chinois partout dans les Bâtiments et travaux publics, ils auront toujours besoin de quelqu'un pour les aider à parler. J'ai continué. »*²⁰. Ces parcours traduisent une forme de réalisme stratégique, où la langue est envisagée comme un capital à

²⁰ Témoignage d'un apprenant, 28 ans, Technicien en Bâtiments

rentabiliser et non comme un objet de passion. Cela relativise l'idée d'un succès culturel chinois fondé sur l'attractivité symbolique. Le mandarin devient un outil à investir, à condition que son apprentissage ouvre des débouchés concrets – ce qui alimente une forte attente de retour sur investissement. Ce type de motivation correspond à ce que Gardner (2001) identifie comme une motivation instrumentale, où la langue est apprise non pas pour s'intégrer culturellement à la communauté linguistique cible (motivation intégrative), mais pour atteindre un objectif externe, souvent d'ordre professionnel ou académique.

L'un des aspects saillants des témoignages des apprenants réside également dans l'absence totale d'exposition préalable à la langue ou à la culture chinoise. Avant leur inscription, ils ne manifestent aucun intérêt pour les médias chinois, ni pour les spécificités culturelles ou linguistiques du mandarin. « *Avant d'entrer à l'Institut Confucius, c'est juste des blagues que j'entendais au sujet du chinois, mais je ne savais pas que j'allais faire ça un jour après mon BAC.* »²¹. Un autre informateur faisait observer : « *depuis mon enfance, les films et séries chinois ne m'intéressaient pas du tout* »²². Selon Dörnyei (2005), cette motivation, dite régulée de manière externe, peut favoriser une implication initiale, mais risque de limiter la profondeur de l'investissement à long terme, notamment lorsque l'apprentissage rencontre des difficultés structurelles ou un enseignement perçu comme exigeant. Les apprenants se positionnent ici comme des acteurs stratégiques (cf. les travaux de Crozier et Friedberg, 1977) de leur propre itinéraire, dont les décisions sont façonnées par une lecture pragmatique du

²¹ Extrait d'un entretien du 10 février 2025 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

²² Extrait d'un entretien du 16 mai 2023 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

contexte économique local. La langue chinoise devient un capital différentiel, associé à un avantage comparatif dans un secteur professionnel spécifique : « *c'est mon parrain qui m'a dit que si tu fais le chinois, tu peux avoir beaucoup d'opportunités dans la construction, car les Chinois sont présents dans ce domaine.* »²³. Ce type de discours entre en résonance avec les analyses de Gil (2017) sur le rôle croissant du chinois comme langue de pouvoir dans les échanges internationaux. Dans cette perspective, le mandarin est perçu comme une compétence stratégique, détachée de son ancrage culturel mais valorisable dans des logiques de compétitivité économique. Le rapport à la langue qui en découle est résolument fonctionnel. Les apprenants conçoivent la langue comme un outil d'efficacité professionnelle, et relèguent la culture à un arrière-plan accessoire : « *je ne regarde ni les séries, ni les films, rien, c'est pourquoi je me dis que comme je n'ai pas le temps actuellement pour réviser, pendant les vacances, je pourrai me concentrer sur les cours.* »²⁴. Cette approche soulève une tension bien documentée dans la littérature en didactique des langues (Kramersch, 1993) : une langue ne peut être pleinement maîtrisée sans un minimum d'intégration culturelle. Réduire l'apprentissage à une logique purement technique risque de freiner l'appropriation réflexive et interculturelle du mandarin.

Les témoignages analysés ici illustrent donc une figure typique d'apprenant à motivation instrumentale : orienté par des logiques externes, distant culturellement, mais engagé de manière stratégique dans une trajectoire d'apprentissage ciblée. Ce profil est fréquemment observé dans les Instituts

²³ Extrait d'un entretien du 22 novembre 2024 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

²⁴ Extrait d'un entretien du 10 juillet 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

Confucius, qui accueillent des publics attirés par les perspectives économiques qu'offre la Chine. Si ce type de motivation permet un démarrage solide, il pose cependant la question de la durabilité de l'engagement et de la capacité des dispositifs pédagogiques à favoriser une immersion plus riche, à la fois linguistique et culturelle.

2.2. Le mandarin comme espace d'hybridation culturelle et de construction identitaire : cas des apprenants de l'Institut Confucius de Lomé

Si les motivations premières des apprenants sont majoritairement utilitaires, l'immersion dans l'univers linguistique et culturel du mandarin engendre chez certains une forme progressive d'ouverture, voire de réappropriation culturelle sélective. Loin d'un simple mimétisme ou d'une assimilation passive à la culture chinoise, il s'agit ici de processus d'hybridation identitaire où des éléments culturels exogènes sont intégrés, redéployés voire réinterprétés dans un cadre local.

L'Institut Confucius ne se limite pas à un lieu d'apprentissage linguistique : il devient un espace de médiation culturelle où sont organisés des célébrations (nouvel an chinois, fêtes traditionnelles), des projections de films, des concours divers.

Une partie des apprenants interrogés sur ce qui précède évoque avec fascination et distance les pratiques culturelles chinoises - tenues vestimentaires, alimentation, rapports sociaux - traduisant ainsi une posture d'immersion curieuse dans une altérité assumée. Certains informateurs essayent de décrire le style vestimentaire chinois en ces termes : *« ce sont des habits un peu grands, ovales et tout, qui cachent un peu le*

corps »²⁵. Ce rapport à l'altérité rejoint le concept de métissage culturel globalisé (Pieterse, 2004), selon lequel les identités contemporaines se construisent dans l'interaction entre des imaginaires culturels variés. Ici, les apprenants ne rejettent pas leur ancrage initial, mais manifeste une désaffiliation partielle qui ouvre vers une hybridation identitaire.

Pour d'autres apprenants, l'Institut Confucius n'est pas vécu comme une institution froide ou une simple émanation de *soft power*, mais comme un espace d'expérimentation identitaire, un lieu propice à la redéfinition de soi. Un apprenant avance par exemple que : « *c'est par certaines connaissances que j'ai entendu parler de l'institut* »²⁶. L'accès par médiation sociale plutôt qu'institutionnelle confirme une logique horizontale de l'intégration culturelle, cohérente avec l'approche de Lave et Wenger (1991) sur l'apprentissage comme inclusion progressive dans une communauté de pratique. Il ne s'agit pas d'un processus d'inculcation, mais d'un cheminement relationnel et situationnel.

Dans ce processus, les étudiants ne cherchent ni à s'assimiler totalement à la culture chinoise, ni à s'en protéger ; ils ou elles adoptent une posture intermédiaire, réflexive, articulée autour du désir de construction de soi à travers l'autre. Une apprenante confie par exemple que : « *j'ai décidé de m'inscrire à l'institut parce que le chinois est une langue qui me passionne* »²⁷. Ce positionnement traduit un rapport non essentialiste à l'identité : l'individu ne se projette pas dans une conversion culturelle, mais dans une amplification de son répertoire

²⁵ Extrait d'un entretien du 13 juillet 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

²⁶ Extrait d'un entretien du 17 juin 2023 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

²⁷ Extrait d'un entretien du 15 avril 2025 dans un espace délocalisé avec une étudiante de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

subjectif. L'apprentissage du chinois devient ainsi un miroir réflexif, un moyen de se situer autrement dans le monde, en lien avec la conception du sujet multilingue développée par Kramsch (2009), pour qui chaque langue apprise ouvre un nouvel espace d'existence. L'analyse du verbatim met également en lumière un cheminement identitaire pluriel et dynamique, où la langue-culture chinoise fonctionne comme un catalyseur d'élargissement de l'horizon personnel. L'Institut Confucius apparaît moins comme une vitrine culturelle univoque que comme un dispositif de médiation interculturelle, dont la réception subjective échappe aux logiques politiques standardisées. Au-delà des cadres institutionnels, ce sont les expériences sensibles, les médiations sociales, les impressions esthétiques et les aspirations personnelles qui façonnent ici un rapport à la langue et à la culture. L'apprentissage du chinois, dans ce contexte, n'est jamais neutre : il engage une reconfiguration intime du rapport au monde, dans une tension féconde entre altérité désirée et affirmation de soi.

2.3. Reconnaissance sociale et distinction symbolique par l'apprentissage du mandarin en contexte togolais

Dans les contextes francophones et anglophones d'Afrique de l'Ouest, l'apprentissage du mandarin s'inscrit comme un choix linguistique marginal, en rupture avec les logiques dominantes de bilinguisme postcolonial (français/anglais). Ce positionnement périphérique confère paradoxalement à la langue chinoise une valeur différentielle élevée, dans la mesure où elle demeure peu diffusée localement, mais fortement chargée de potentialité stratégique et symbolique : « *je me suis passionné pour la langue chinoise, mais je ne savais pas grand-*

chose de comment la langue fonctionne »²⁸. Cette orientation est par exemple un marqueur de distinction, au sens bourdieusien du terme (Bourdieu, 1979 ; 1982). Loin d'être un choix purement fonctionnel, l'apprentissage du mandarin s'apparente ici à un investissement en capital symbolique, à haute valeur ajoutée dans certains champs professionnels ou académiques. Son apprentissage, rare et exigeant, fonctionne comme signe de singularité, renforçant la construction d'une identité apprenante différenciée.

Le phénomène est souvent accentué par l'isolement volontaire des apprenants, comme le rapporte un informateur : « *nous étions beaucoup dans le cas à ne pas avoir complété la formation mais j'étais le seul à revenir.* »²⁹. Ce geste confirme une posture de déviation choisie, conforme à la logique de distinction : s'approprier une compétence rare pour se démarquer dans un champ concurrentiel. Le mandarin devient un outil d'auto-promotion culturelle, difficilement accessible et d'autant plus valorisé qu'il est maîtrisé par peu. Les apprenants s'engagent ensuite dans une démarche exploratoire autonome, visant à relier leur apprentissage linguistique à un projet professionnel tourné vers la Chine. Citons un verbatim précédent pour montrer cela : « *j'ai eu à me renseigner moi-même de mon côté, en posant des questions à ceux qui ont fait le pays*³⁰. »³¹. Ce processus, combinant anticipation stratégique et autonomie cognitive, illustre la constitution d'un capital linguistique projeté, inscrit dans une perspective transnationale. Comme l'analysent Levitt et Glick Schiller

²⁸ Extrait d'un entretien du 5 octobre 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

²⁹ Extrait d'un entretien du 2 décembre 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

³⁰ Ici *la Chine*

³¹ Op.Cit

(2004), cette stratégie relève d'une capitalisation transnationale, où le savoir local (l'apprentissage du chinois en Afrique) acquiert sens et valeur dans un horizon globalisé (les opportunités sino-africaines).

La rareté perçue et la complexité reconnue de la langue participent également à sa valorisation symbolique : « *apprendre le chinois, ce n'est pas évident mais je voulais aller jusqu'au bout.* »³². Ce verbatim traduit ce que Goffman (1973) appelle une mise en scène de soi par la compétence : apprendre une langue difficile devient une manière d'afficher une posture méritante, sans nécessairement recourir à son usage quotidien. Ici, la langue n'est pas tant un outil de communication qu'un dispositif identitaire, à fort rendement symbolique. Ce rendement se construit notamment à travers l'appartenance souhaitée à une communauté méritocratique — celle des anciens ayant séjourné en Chine : « *ceux qui ont fait le pays*³³ *m'ont beaucoup informé.* »³⁴. Ces figures fonctionnent comme modèles de légitimité, incarnant une réussite éducative et professionnelle à laquelle le locuteur aspire. L'apprentissage du mandarin devient ainsi une narration de soi élitiste, adossée à des réseaux diasporiques spécifiques et des imaginaires de réussite transnationale. Cependant, la reconnaissance sociale du capital linguistique reste conditionnelle. Elle varie selon les espaces d'activation : (i) dans les milieux universitaires ou économiques connectés à la Chine, elle est hautement valorisée ; (ii) dans des espaces plus locaux ou domestiques, elle peut être invisible ou incomprise. Cette tension illustre ce que Demazière (2003) qualifie d'identités professionnelles en

³² Extrait d'un entretien du 5 mai 2025 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

³³ ici *la chine*

³⁴ Extrait d'un entretien du 17 septembre 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

construction, marquées par des compétences encore peu stabilisées socialement, mais fortement projetées dans le futur : « *je pense que la Chine est un pays qui excelle dans le domaine de l'agronomie* »³⁵. Ce témoignage manifeste un investissement symbolique différé : l'apprentissage linguistique est envisagé comme une ressource différée de reconnaissance, une clé d'ascension sociale potentielle, dans une perspective d'élaboration d'un récit d'exception.

In fine, loin de se réduire à une compétence instrumentale, le mandarin devient ainsi : (i) un marqueur de différenciation face aux pairs, (ii) un vecteur d'accès à un espace professionnel transnational, (iii) un support narratif d'une trajectoire méritocratique. Cette typologie illustre avec acuité comment une langue étrangère non hégémonique peut fonctionner comme instrument de performance et de distinction, dans un espace social dominé par d'autres langues de prestige. Le mandarin ne se contente pas d'être appris ; il est mis en scène, projeté, symbolisé, dans une logique d'*élitisation* de soi par le savoir rare.

Conclusion

L'analyse des parcours d'apprentissage du mandarin à l'Institut Confucius de Lomé met en évidence une dynamique complexe où se croisent rationalité stratégique, quête de distinction sociale et processus de subjectivation identitaire. Loin de relever d'un simple attrait spontané pour la langue ou la culture chinoise, la majorité des trajectoires étudiées témoignent d'une motivation initialement instrumentale, structurée autour de logiques d'employabilité et façonnée par l'environnement

³⁵ Extrait d'un entretien du 12 décembre 2024 dans un espace délocalisé avec un étudiant de l'Institut âgé d'une vingtaine d'années environ

socio-économique local. Le mandarin y est perçu comme une compétence différenciante, un levier d'accès à des opportunités professionnelles dans des secteurs marqués par la présence économique croissante de la Chine, notamment la construction ou la traduction. Cette orientation correspond à une logique de motivation extrinsèque et régulée de manière externe, où l'apprentissage de la langue est d'abord envisagé comme un investissement ciblé dans un capital linguistique à rendement différé. Cependant, au-delà de cette fonction utilitaire immédiate, les témoignages recueillis révèlent que l'apprentissage du mandarin participe également d'un processus de distinction symbolique et de narration de soi. Dans un espace francophone africain encore largement structuré par le bilinguisme postcolonial (français/anglais), le choix du chinois, langue à la fois périphérique et stratégiquement valorisée, fonctionne comme un marqueur d'originalité et de méritocratie. S'approprier une langue réputée difficile, peu diffusée localement mais fortement liée à des imaginaires de puissance et d'avenir, devient un moyen de se singulariser dans un champ concurrentiel. Le mandarin se voit ainsi attribuer une valeur symbolique élevée, qui dépasse sa seule utilité communicationnelle : il incarne un projet de soi, une posture d'anticipation stratégique et une forme de capitalisation transnationale. Parallèlement à cette dynamique de distinction, certains apprenants togolais développent une relation plus réflexive à l'apprentissage, en s'ouvrant partiellement à l'altérité culturelle chinoise. S'il n'est pas question pour eux d'adhérer pleinement à un modèle culturel étranger, leur trajectoire témoigne d'un cheminement identitaire situé, où l'autre langue devient un outil de redéfinition de soi. L'Institut Confucius de Lomé se transforme alors en un lieu de médiation interculturelle, où la langue

chinoise n'est pas seulement un vecteur de *soft power* (diplomatie culturelle), mais une matière vivante de construction de soi, en lien avec les expériences sensibles, les interactions sociales et les aspirations personnelles. Cela étant, la portée socio-utilitaire de cette étude est double. Elle apporte d'abord un éclairage empirique sur les stratégies linguistiques contemporaines en contexte africain, en soulignant le rôle croissant de langues non hégémoniques comme le mandarin dans les reconfigurations de l'employabilité et de la mobilité sociale. Elle invite à repenser les dispositifs pédagogiques des Instituts Confucius pour qu'ils intègrent non seulement les finalités professionnelles des apprenants, mais aussi les dimensions identitaires et interculturelles de l'apprentissage. Ensuite, elle interroge la manière dont les langues étrangères peuvent devenir des instruments de distinction dans des contextes marqués par la rareté des ressources éducatives et la concurrence sociale. Le mandarin, dans ce cadre, n'est pas seulement appris : il est mis en récit, performé et symbolisé comme une ressource rare et valorisée, au croisement des logiques d'ascension, de reconnaissance et de projection transnationale. Ce faisant, cette étude contribue à une meilleure compréhension des usages sociaux du langage dans les sociétés postcoloniales et globalisées, en révélant les multiples strates – économiques, symboliques, identitaires – qui sous-tendent les choix linguistiques des apprenants.

Bibliographie

- BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction*, Minuit, Paris.
BOURDIEU Pierre, 1982. *Ce que parler veut dire*, Fayard, Paris.
CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977. *L'acteur et le système*, Seuil, Paris.

- DEMAZIÈRE Didier (dir.), 2003. *Marchés du travail et trajectoires professionnelles*, L'Harmattan, Paris.
- DÖRNYEI Zoltán, 2005. *The Psychology of the Language Learner*, Lawrence Erlbaum, Mahwah (NJ).
- GARDNER Robert, 2001, « Motivation and Second Language Acquisition », *University of Hawaii Press*, vol. 1, pp. 1–20.
- GIL Jeffrey, 2017, « Soft Power and the Worldwide Promotion of Chinese Language Learning : The Confucius Institute Project », *Critical Inquiry in Language Studies*, vol. 14, n° 1, pp. 54–70.
- GOFFMAN Erving, 1973. *La mise en scène de la vie quotidienne*, Minuit, Paris.
- HARTIG Falk, 2016. *Chinese Public Diplomacy: The Rise of the Confucius Institute*, Routledge, Londres.
- KRAMSCH Claire, 1993. *Context and Culture in Language Teaching*, Oxford University Press, Oxford.
- KRAMSCH Claire, 2009. *The Multilingual Subject*, Oxford University Press, Oxford.
- LAMB Martin, 2012, « A Self System Perspective on Young Learners' Motivation to Learn English in Urban and Rural Settings », *System*, vol. 40, n° 1, pp. 104–118.
- LAVE Jean et WENGER Étienne, 1991. *Situated Learning : Legitimate Peripheral Participation*, Cambridge University Press, Cambridge.
- LEVITT Peggy et GLICK SCHILLER Nina, 2004, « Conceptualizing simultaneity: A transnational social field perspective on society », *International Migration Review*, vol. 38, n° 3, pp. 1002–1039.
- MELISSEN Jan (dir.), 2005. *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- NYE Joseph, 2004. *Soft Power : The Means to Success in World Politics*, Public Affairs, New York.

PIETERSE Jan, 2004. *Globalization and Culture : Global Mélange*, Rowman & Littlefield, Lanham.

La Charte de Kurukan Fuga vue à travers une lecture laïque des dix Commandements

TRAORÉ Yaya

yaya.traore@ufhb.edu.ci

Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé

La réflexion part du postulat que la Loi mosaïque constitue la matrice de toutes les religions abrahamiques, autrement dites religions révélées : Judaïsme, Christianisme et Islam. En tenant cela pour acquis, elle considère l'ensemble des enseignements que ces religions proclament en tant que des valeurs universelles convergentes. Les échos de celles-ci parviennent à bien d'autres valeurs et principes qui rencontrent la Charte de Kurukan Fuga, elle aussi, instrument au service de la promotion de la paix, de la sacralité de la personne humaine, de la diversité, du vivre-ensemble, de la tolérance, de la concorde, etc. La convergence de tous ces instruments autour de principes, valeurs et idées partagés laisse ainsi percevoir des relations transtextuelles, hypertextuelles, notamment au sens de Genette. À partir de là, on peut considérer que les dix Commandements constituent une sorte d'hypotexte, un dénominateur commun, auquel se rattachent la Thora, la Bible, le Coran et extensivement la Charte de Kurukan Fuga. Dans une démarche exégétique profane, l'étude s'appuie ainsi sur la transtextualité, les méthodes critiques historiques et l'analyse documentaire pour montrer que certains Énoncés de la Charte de Kurukan Fuga exaltent, promeuvent et défendent les mêmes valeurs éthiques et morales, ainsi que principes universels qui charrient également les dix Commandements. Eu égard au constat de l'actualité tumultueuse marquée par les extrémismes religieux, les replis identitaires et tribaux devenus monnaie courante, le retour voire le recours aux valeurs et principes ci-énoncés peut constituer un rempart contre les extrémismes et excès en tout genre. Pour parvenir à une paix durable, il suffit de s'inspirer du modèle de société laïque et tolérante à toutes les religions, mise en place autour de la Charte de Kurukan Fuga.

Mots-clés : Charte de Kurukan Fuga, Dix Commandements, diversité, religions, paix.

Summary

The reflection considers the Mosaic Law constitutes the matrix of all the Abrahamic religions called revealed religions : Judaism, Christianity and Islam. Taking this for granted, it considers all the teachings that these religions proclaim as converging universal values. The echoes of this reach many other values and principles which meet the Charter of Kurukan Fuga, also an instrument at the service of the promotion of peace, the sacredness of the human person, diversity, living-together, tolerance, harmony, etc. The convergence of all these instruments around shared principles, values and ideas thus makes it possible to perceive transtextual, hypertextual relations, in particular in the sense of Genette. From there, we can consider that the Ten (10) Commandments constitute a kind of hypotext, a common denominator, to which are attached the Torah, the Bible, the Koran and extensively the Charter of Kurukan Fuga. In a profane exegetical approach, the study relies on transtextuality, historical critical methods and documentary analysis to show that certain Statements of the Charter of Kurukan Fuga exalt, promote and defend the same ethical and moral values, as well as universal principles which also convey the Ten (10) Commandments. Given the observation of the tumultuous news marked by religious extremism, identity and tribal withdrawals that have become commonplace, the return or even the use of the values and principles set out herein can constitute a bulwark against excesses of all kinds. It is enough to take inspiration from the model of a secular society that is tolerant of all religions, set up around the Charter of Kurukan Fuga.

Keywords: *Charter of Kurukan Fuga, Ten Commandments, diversity, religions, peace.*

« Le fanatisme est un monstre qui ose se dire fils de la religion ».

Voltaire

Introduction

Les conventionnels de Kangaba ont légué à leurs contemporains et de la postérité un précieux héritage qui s'incarne dans la Charte de Kurukan Fuga. Cette Charte constitue l'un des premiers textes fondateurs qui conserve la mémoire du Manding. En dépit de l'usure du temps, cette Charte conserve toute sa fraîcheur, car on y retrouve des ressources inépuisables de valeurs éthiques et morales d'une indispensable utilité telles que la diversité, le vivre-ensemble, la tolérance, la concorde entre les peuples. Ces valeurs qui ne sont pas exclusives sont inscrites aussi au sein de plusieurs instruments (laïques ou religieux) pertinents reconnus à l'échelle mondiale. Certains sont contemporains à la Charte de Kurukan Fuga, à l'image de la *Magna carta* (présumée écrite en 1200), tandis que d'autres comme que la Thora, la Bible et le Coran lui sont antérieurs. Ces derniers, explicitement religieux, revendiquent les mêmes filiations et références à la Loi mosaïque dite les dix Commandements. Tous ces textes illustrent les mêmes valeurs universelles qui se correspondent en plusieurs points. Une observation rigoureuse des valeurs qu'ils promeuvent suffirait pour garantir un monde plus juste, plus pacifique, plus avenant à la concorde entre les peuples et les religions.

Malheureusement depuis plusieurs décennies, l'on observe de nombreux foyers de tensions que l'on éprouve du mal à contenir aux quatre coins du monde. La plupart de ces conflits latents ou ouverts sont alimentés par la question religieuse. Autrement dit, les divergences liées à l'équivoque religieuse activent et entretiennent des tensions voire des crises. Pour ne citer que la question ouighours en Birmanie ou en Chine, les antagonismes autour du problème des minorités

et des identités religieuses dans les Balkans, l'attentat terroriste de Christchurch en Nouvelle Zélande, la cristallisation des tensions politiques au Brésil autour de la religion. On a encore en Afrique plusieurs foyers de tension que ce soit au Maghreb, notamment en Tunisie ou au sud du Sahara. Ces foyers résiduels de tensions n'ont jamais été aussi nombreux ces dernières années. Ils vont jusqu'à la mise en cause du vivre-ensemble et de la paix. Ce sont là malheureusement quelques tristes manifestations de la violence qui nous amènent à réinterroger les religions. Sont principalement indexées les religions abrahamiques, de loin parmi les plus pratiquées dans le monde entier, mettant confusément en cause leurs promesses de paix universelle.

Le problème de la crise sociale autour de la religion se pose encore avec acuité dans l'espace ouest-africain où la tentation d'une hégémonie religieuse à caractère violent devient de plus en plus forte ces dernières années. Ces foyers résiduels de tension vont jusqu'à la contestation de l'existence même des Etats. En vérité, les religions monothéistes ou précisément certains adeptes de ces pratiques éprouvent clairement des difficultés à cohabiter entre elles, à s'accommoder d'un vivre ensemble avec les autres pratiques spirituelles, alors qu'elles revendiquent paradoxalement la même filiation.

En proposant cette lecture de la Charte de Kurukan Fuga à travers les dix Commandements, hypotexte (Genette, 1982, p.13) de la Thora et matrice du Judaïsme, du Christianisme et de l'Islam, l'objet de l'étude est de rappeler l'origine commune de ces religions dites révélées. Il s'agit aussi de montrer leurs complémentarités, leurs convergences et leurs universalités avec les idéaux de la Charte de Kurukan Fuga. L'étude vise in fine à plaider en faveur d'une coopération religieuse autour des

valeurs proclamées et illustrées par tous ces instruments. En s'inspirant du modèle de pacte de paix durable institué par la Charte de Kurukan, celle-ci pourrait constituer un tremplin pour un nouveau contrat social favorable au vivre ensemble. La finalité de l'étude étant de parvenir à la promesse d'une nouvelle espérance, voire celle d'une nouvelle fraternité universelle. Cette promesse devra s'inspirer des principes édictés à Kangaba constitutifs du socle de la société mandingue ancestrale fondée sur la diversité des croyances et des pratiques religieuses.

Au demeurant et de tout temps, il n'y a jamais eu de pays, de nations ou de peuples homogènes. A cet égard, Todorov observe qu' : « Il n'y a pas de nation ethniquement pure. » (T. Todorov, 2008, p.76) Il étaye son constat par des chiffres précis : « Un rappel des chiffres en apporte l'illustration : on trouve aujourd'hui dans le monde environ six mille langues (la langue étant l'élément le plus facile à identifier dans une culture) mais moins de deux cents États » (T. Todorov, 2008, p.76) On comprend pourquoi la pluralité et la diversité constituent des valeurs d'une richesse inestimable qui ont été érigées en règle de fonctionnement de l'Empire manding médiévale. Aujourd'hui, comment les sociétés actuelles pourraient-elles s'en inspirer en vue de bâtir des systèmes sociaux durables épris de paix et de tolérance mutuelle ? Telle est l'interrogation principale qui sous-tend la présente réflexion. L'objectif de l'étude est de montrer qu'hier, aujourd'hui et de tout temps, la diversité constitue une richesse. L'hypothèse centrale au cœur de l'étude est de dire qu'il est encore possible, malgré tout, de vivre ensemble dans le respect des différences qu'elles soient religieuses, ethniques ou autres.

Du point de vue méthodologique, l'étude prend appui, d'une part, sur la transtextualité, notamment le phénomène singulier de l'hypertextualité. En tant qu'un des socles théoriques de la réflexion, cette démarche méthodologique vise à montrer que tous ces instruments se nouent autour des mêmes principes et valeurs. Il est bon d'indiquer d'emblée qu'il n'est pas question de rechercher une quelconque relation autour des présupposés d'emprunts entre les textes. Il convient plutôt de réduire la relation entre les textes au cadre de l'hypertextualité au sens que lui donne Genette dans *Palimpsestes* (Genette, 1982, p.13). C'est-à-dire que l'hypertextualité se pose comme « [...] toute relation unissant un texte B (hypertexte) à un texte antérieur A (hypotexte) sur lequel il se greffe d'une manière qui n'est pas celle du commentaire ». Elle opère par un effet domino faisant en sorte que ces textes sont liés les uns aux autres dans un rapport de causalité. De là, il apparaît que de la Loi mosaïque unit successivement tous les Livres saints³⁶ jusqu'à la Charte à travers une sorte de fil d'Ariane qui se noue autour des valeurs universelles convergentes.

Par ailleurs, dans une sorte d'herméneutique laïque, il s'agit de montrer, à partir de la méthode historico-critique allemande inspirée du *Coran des historiens* (Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye, 2019) qu'il y a un continuum idéal tissé à partir d'un fond philologique, contextuel et culturel entre ces textes. Ce fond pourrait être appréhendé à partir des valeurs horizontales qu'ils portent, promeuvent et défendent indépendamment de leurs charges religieuses. Ce fondement historique de l'étude met également à contribution *Soundjata ou l'épopée mandingue* (D. T. Niane, 1960) en tant que

³⁶ Pour les nécessités de la clarification, il est question de l'expression consacrée pour désigner la Thora, la Bible et du Coran.

document oral transcrit³⁷. Il permet de donner davantage de relief au contexte d'émergence de la Charte, à l'idiosyncrasie du peuple manding et au parcours singulier du héros éponyme. Sur la foi de cette source documentaire historique, la Charte de Kurukan Fuga apparaît ainsi comme un document sur mesure, produit de l'histoire du Manding avant l'avènement de Soundjata.

Pour y arriver, l'étude adopte une structure en trois parties. Sous la forme de prolégomènes, la première partie de la réflexion se propose de fixer théoriquement et méthodologiquement la démarche d'analyse. Elle énonce également les questions en attente. La deuxième partie investit l'histoire du Manding à partir du corpus *Soundjata ou l'épopée mandingue* qui tient lieu de source documentaire historique. Tout en explorant le contexte d'émergence de la Charte de Fuga, il s'agit de montrer à partir du récit de Niane que l'histoire du Manding se rattache au type de narratif propre à tous les grands courants civilisationnels qui ont dominé le monde. La troisième partie montre comment la sollicitude à l'égard des valeurs de la Charte de Kurukan Fuga pourrait contribuer à endiguer toutes les formes d'extrémismes pour promouvoir la concorde au sein de nos sociétés et à la pacification de l'espace ouest-africain en proie à la violence.

1. Prolégomènes pour une clarification méthodologique

Quels qu'ils soient, la Thora, la Bible, le Coran ou la Charte de Kurukan de Fuga, tous ces livres communiquent et s'incarnent dans des principes et des valeurs reconnues et partagées. Ces

³⁷ Nous le tenons de D. T. Niane qui, par souci d'authenticité et de fidélité à la source propre à la démarche scientifique, restitue la fonction auctoriale de *Soundjata ou l'épopée mandingue* aux griots, notamment à Djeli Mamadou Kouyaté, en tant que documents « parlants » (D. T. Niane, 1960, p.6).

textes qui se font échos, se lient à travers des valeurs universelles qui promeuvent le bien-être de la personne humaine et de ses rapports avec/dans son écosystème. Ce type de relation formelle ou informelle, tacite ou évident, est largement répandu dans le champ de la critique qu'elle soit historique, religieuse ou littéraire. Dans le champ de la critique littéraire, Julia Kristeva désignent ces relations entre textes dans *Semiotikè. Recherche pour une sémanalyse* par la périphrase des « relations intertextuelles » ou l'intertextualité. Elle considère que « tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte » (Kristeva, 1969, p.85). Todorov apporte une couche théorique à ce phénomène. Poursuivant la même veine d'idée dans *Introduction à la littérature fantastique*, l'auteur affirme qu'« Il est difficilement imaginable aujourd'hui qu'on puisse défendre la thèse selon laquelle tout dans l'œuvre est individuel, produit inédit d'une inspiration personnelle, fait sans aucun rapport avec les œuvres du passé. » (Todorov, 1970, p.10) Genette y apporte une couche en appréhendant les relations inter/intratextuelles sous le vocable de la transtextualité qu'il définit comme « tout ce qui met le texte en relation, manifeste ou secrète, avec d'autres textes » (Genette, 1982, p.7). Pour lui en effet, la transtextualité est une relation de co-présence entre différents textes. Il en va que tout texte est tributaire d'autres textes qui lui ont préexisté et dont il porte en quelque sorte des traces, les influences, avec le(s)quel(s) il a des interconnexions. Extensivement, il semble que toute idée ne naisse ex-nihilo autant que tout texte s'inspire et prend nécessairement forme à partir d'un autre qui lui a préexisté. La relation transtextuelle s'implémente aussi en tant que survivance d'un auteur, d'une époque, d'un sujet, d'un espace, etc. dans un autre texte ultérieur. Ces relations entre

textes divers charrient tout un ensemble d'influences mutuelles qui s'exercent, que celles-ci soient assumées ou non.

Reprenant à son compte le concept, l'intertextualité sera davantage approfondie avec Genette comme une modalité singulière du phénomène général de détachement qu'un texte peut avoir avec lui-même ou d'autres textes. Ladite modalité se présente sous l'angle d'« une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire eidétiquement et le plus souvent par la présence d'un texte dans un autre texte » (Genette, 1982, p.10). Il est question de cette expression transtextuelle distincte qu'il appelle l'hypertextualité. L'hypertextualité peut être explicite c'est-à-dire porter autant sur une unité discursive, une phrase, un titre que sur une catégorie littéraire telle que le personnage, l'action, la narration, l'espace, le temps, etc. Elle peut également avoir un caractère implicite, diffus, rampant. Dans l'hypertextualité, le texte souche, antérieur, « imitant » est l'hypotexte tandis que le texte postérieur, « imité », en constitue l'hypertexte. Dans un tel cas de figure, l'hypertexte peut embrasser aussi bien la littérature que les autres domaines des sciences et des arts, c'est-à-dire qu'elle est éclectique et ouverte à toutes les formes de connaissance et d'expériences. De ce qui précède, il est donc indiqué d'envisager des relations d'hypertextualité entre les dix Commandements de Moïse (hypotexte) et la Charte de Kurukan Fuga (hypertexte). Dans tous les cas, tout finalement est contingent et subordonné à la culture du lecteur.

En réalité, d'Abraham à Moïse, puis de Jésus Christ jusqu'à Muhammad, les peuples du Manding ne sont pas en marge des courants d'idée et de pensées qui ont traversé le monde jusqu'à leur contemporanéité. Nées dans le même espace, ces religions revendiquent la même source matricielle

et se réfèrent en tout état de cause aux mêmes principes. C'est du moins l'une des hypothèses des auteurs du *Coran des historiens* pour qui « La démonstration de l'appartenance du corpus coranique à la culture religieuse biblique constitua une première grande étape décisive dans l'étude scientifique du Coran grâce aux méthodes historique et philologique » (Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye, 2019, p.25) Les figures dominantes et pionnières de ce courant critique sont Abraham Geiger et Gustav Weil à la fin du XIXe siècle, et William St Clair Tisdall et Hartwig Hirschfeld au début du XXe siècle. D'ailleurs, « l'appartenance n'est nullement niée dans le Coran où le messager coranique est constamment présenté comme le continuateur de Moïse, de Jésus et d'autres figures saintes de l'Ancien et du Nouveau Testament. » C'est ainsi que dans son étude portant sur « Al-fa.til_ja (L'Ouvrante) », Paul Neuenkirchen (Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye, 2019, p.19) référant aux origines et datations imprécises de la première Sourate du Coran pense qu'« étant dépourvue de "particularité islamique", elle [la première Sourate] pourrait aussi bien être une prière juive qu'une prière chrétienne » tant le procédé rhétorique paraît concordant et indifférencié.

Manifestement les principes législateurs des deux instruments, objets de la présente réflexion, se tiennent, se prolongent, s'ouvrent à tous les Livres saints et innervent la Charte. Il y a fort à penser que ces valeurs aient pu guider les Conventionnels de Kangaba. En un mot, il y a manifestement des relations hypertextuelles qui unissent la Charte de Kurukan Fuga (hypotexte) aux autres textes (hypertextes au pluriel), à savoir la Thora, la Bible et le Coran. Il est plausible que des contacts entre les peuples, surtout dans le cadre du commerce transsaharien, semble avoir produit un effet de transculturalité qui s'est répandu entre les cultures locales et celles venues

d'ailleurs. Il s'avère que ces contacts marquèrent les conventionnels pour être appréhendés par tous les peuples réunis à l'assemblée de 1236. De là ceux-ci ont été capitalisés par les jurés de Kangaba. Les échos que se renvoient, d'une part, la Charte de Kurukan Fuga et la Loi mosaïque ou le Décalogue, d'autre part, ne s'épuisent pas à ces aspects formels ; ils communiquent aussi autour de leurs fondements historiques qu'il importe maintenant de découvrir en employant la méthode historico-culturelle allemande.

D'entrée, il est bon de préciser que l'exégèse laïque que la présente réflexion propose, s'inspire du *Coran des historiens* et induit de situer l'étude « en dehors du registre de la croyance ». Il s'agit de considérer les dix Commandements « comme un document historique, littéraire, linguistique et religieux » (Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye, 2019, p.22) selon la perspective adoptée par l'ensemble des contributeurs de cet ouvrage de référence.

2. Tradition orale et histoire du Manding

Comme tout texte législateur, la Charte de Kurukan est profondément imprégnée de l'idiosyncrasie et de la mémoire historique du Manding dont il s'inspire, avant de s'ouvrir sur les rapports avec le monde et sur la société qu'elle légifère. À cet égard, les documents oraux issus de la parole des traditionnalistes jouent un rôle de premier plan dans le processus de la construction de cette mémoire historique.

2. 1. Le récit de D. T. Niane³⁸ et la genèse de la Charte de Kurukan Fuga

L'histoire du Manding n'est pas en marge de l'histoire des courants civilisationnels qui ont marqué le monde. Comme la Grèce et la Rome antiques, elle s'est édifiée sur un narratif qui lui donne toute sa grandeur. C'est ainsi qu'elle figure en lettres d'or à travers *L'histoire générale de l'Afrique noire* (UNESCO, 1964), mais aussi à travers les récits des traditionnalistes tels que celui de Djéli Mamadou Kouyaté rapporté dans *Soundjata ou l'épopée mandingue*. En guise d'avertissement et comme pour restituer la figure auctoriale du récit, l'historien écrivait dans l'avant-propos de "son texte" : « Je ne suis qu'un traducteur, je dois tout aux Maîtres de Fadama, de Djéli Koro et de Keyla et plus particulièrement à Djéli Mamadou Kouyaté, du village de Djeliba Koro (Siguiri), en Guinée. » (D. T. Niane, 1960, p.7) Alors écoutons plutôt un pan de cette histoire à travers les déclamations du griot Kouyaté : « La royauté de Sosso est d'hier seulement, celle du Manding date du temps de Bilali » (D. T. Niane, 1960, p.115). Il s'agit là d'une référence qui présente l'histoire du Manding en conformance avec la révélation coranique de Muhammad, prophète de l'islam. Le passage évoque une page importante du ministère prophétique de Muhammad, en l'occurrence celui du premier muezzin de l'islam, à savoir Bilal Ibn Rabah qui devint Bilal Al-Habashi. Peu importe les mutations orthographiques, si l'on s'en tient à l'extrait du texte de D. T. Niane, cité précédemment, *Soundjata* est un descendant de Bilal, celui qui fit, à l'ordre de Muhammad, le premier appel à la prière. En réalité,

³⁸ Djibril Tamsir Niane, *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Paris, Présence africaine, 1960.

Tout au début donc le Manding était une province des rois Bambara; ceux qu'on appelle aujourd'hui Maninka, habitants du Manding, ne sont pas autochtones : ils viennent de l'Est. Bilali Bounama, l'Ancêtre des Kéita, était le fidèle serviteur du prophète Mohammadou (que la Paix de Dieu soit sur lui). Bilali Bounama eut sept fils (...) (D. T. Niane, 1960, p.115)

La grande odysée du peuple manding se construit sur cette légende. Au reste, la place prépondérante de Bilal dans la genèse de l'islam est authentifiée par les hadiths³⁹ authentiques. Aussi, les griots rattachent la généalogie de Soundjata à Bilal. Dans la geste de Soundjata, le griot la relate telle qu'il suit :

Mais écoute ce que tes ancêtres ont fait afin que tu saches ce que tu as à faire. Bilali, le deuxième de ce nom, a conquis le vieux Manding ; Latal Kalabi a conquis le pays entre Djoliba et Sankarani. Lahibatoul Kalabi, d'illustre mémoire, en allant à La Mecque, a attiré sur le Manding la bénédiction divine ; Mamadi Kani des chasseurs a fait des guerriers, il a donné la force armée au Manding ; son fils Bamarin Tagnokelin, le roi vindicatif avec cette armée a fait craindre le Manding ; Maghan Kon Fatta, dit Nare Maghan, à qui tu dois le jour, partout dans le Manding a fait régner la paix et les mères heureuses ont donné au Manding une jeunesse nombreuse. (D. T. Niane, 1960, p.115)

³⁹ Le rôle de Bilal en tant que premier muezzin de l'islam est attesté par les Hadiths authentiques de Boukhary, d'Ahmad, d'Abou Daoud et d'At-Tirmidhi. A ce sujet, on pourrait lire At-Tirmidhi sur <https://hadeethenc.com/fr/browse/hadith/10618>

Tout compte fait, on se rend que l'histoire du Manding ne commence pas seulement à partir de l'avènement de Soundjata sur le trône quoique son règne le redimensionne en lui conférant une certaine visibilité et un retentissement universel. La Charte de Kurukan Fuga souscrit à cet héritage et très certainement prolonge le coup médiatique à l'histoire légendaire de l'Empire du Mali et par ricochet à l'hégémonie de Soundjata.

La mémoire historique et la grandeur du Manding peut aussi se lire de façon métaphorique à travers un rapport de voisinage que le Manding a entretenu avec d'autres peuples de l'espace sahélo-soudanais. Il est question en l'occurrence de l'empire du Ghana. À cet égard, l'extrait textuel qui suit est édifiant : « Le pays de Wagadou est un pays sec où l'eau manque ; autrefois les Cissé de Wagadou étaient les princes les plus puissants ; ils descendaient de Djoulou Kara Naïni, le roi de l'or et de l'argent ; mais depuis que les Cissé avaient rompu le pacte ancestral leur pouvoir n'avait cessé de décroître » (D. T. Niane, 1960, p. 63). Pour les désigner, le griot ne s'embarrasse pas à employer la périphrase « les descendants de Djoulou Kara Naïni » (D. T. Niane, 1960, p.64) Il s'agit d'un agrégat de l'histoire à une part de connaissance antique, celle de l'empire romain, notamment au conquérant macédonien Alexandre le Grand (-356 -323). Il est connu dans les récits des griots sous le nom de Djoulou Kara Naïni⁴⁰. Tout porte à croire que le Manding des origines est au carrefour des grands courants civilisationnels auxquels il se rattache et dont il revendique sa proximité voire son appartenance. Ce qui induit en substance

⁴⁰ Il s'agit d'Alexandre le Grand que l'Islam appelle Douk Kar Naïn. Chez tous les traditionalistes des pays malinké, la comparaison revient souvent entre Alexandre et Soundjata. On oppose l'itinéraire ouest-est du premier et l'itinéraire est-ouest du second. Nous reprenons ainsi une note de Djibril Tamsir Niane dans *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Paris, Présence africaine, 1960, p.10.

un relativisme culturel qui signifierait que tous les mythes fondateurs sont construits sur le même type de récit, il n'y a pas de civilisations supérieures. La saga de Soundjata est donc élaborée autour des mêmes valeurs universelles transversales. Il n'y a pas de rapport de hiérarchie, il n'y a pas non plus de civilisations supérieures encore moins de pratiques spirituelles qui prétendraient à l'exclusivité de la vérité. La Charte se construit sur le même substrat qui en fait un texte de référence.

Il en va ainsi des dynamiques civilisationnelles qui se construisent sur un narratif d'où transparaît une certaine forme d'idéologie⁴¹. Le grand geste de Soundjata correspond bien à cette catégorie de récit fondateur qu'il soit mythe, légende ou épopée. C'est pourquoi, le parcours de Soundjata, tels que racontés par la tradition orale sahélo-soudanaise, apparaît de toute part comme un récit annonciateur de la Charte de Kurukan Fuga. Toute chose qu'un chapitre entier du récit éponyme confirme « Kouroukan-Fougan ou le partage du Monde » (D. T. Niane, 1960, p.133).

2.2. Soundjata ou l'épopée mandingue : propédeutique à la Charte

Soundjata ou l'épopée mandingue (D. T. Niane, 1960) apparaît en filigrane comme un discours qui prépare et annonce en substance le contexte de l'apparition de la Charte de Kurukan Fuga. Avant son indépendance, consécutivement à la bataille de Kirina en 1235, le Manding entretenait d'excellentes relations aussi bien diplomatiques que commerciales avec ses voisins. Ce serait assurément un truisme de dire que le commerce constitue un puissant levier de diplomatie, d'ouverture et de raffermissement des relations

⁴¹ Homère, *Illiade* et *l'Odyssée* en sont la parfaite illustration.

entre les États, avec monde entier. Par le commerce, des liens séculaires ont été tissés à juste titre entre le Manding et les peuples d'ailleurs, en l'occurrence ceux du Wagadou. En vertu de ces relations bilatérales excellentes avec ses voisins, Niane rapporte que « (...) le roi Mare Maghan (...), il y a quelques années, avait envoyé une ambassade d'amitié à Wagadou. » (D. T. Niane, 1960, p. 65). Cela explique pourquoi Sogolon et ses enfants bénéficièrent de beaucoup d'égards et de l'hospitalité de leurs hôtes lorsqu'ils se réfugièrent dans la cour des Cissé à « Mema, la ville de l'hospitalité » (D. T. Niane, 1960, p.150). Manifestement tout se passe comme si les peuples soudano-sahéliens, du Ghana au Mali, entretenaient au sein de leurs territoires d'excellentes relations diplomatiques et commerciales entre eux et avec d'autres peuples. Ces territoires furent donc des espaces de transit, de liberté de circulation des personnes et des biens, bref des territoires d'expression de la diversité. C'est à juste titre que « (...) les voyageurs [Sogolon et ses enfants] remarquèrent qu'il y avait beaucoup de commerçants blancs à Wagadou » (D. T. Niane, 1960, p.64).

En outre, la sollicitude de Sogolon et compagnie à l'égard du roi du Wagadou et en retour l'élan de bienveillance et d'hospitalité que les Cissé leur offrent méritent quelques commentaires. En réalité, l'assistance à des personnes en détresse semble avoir marqué la personnalité de Soundjata, car le séjour à Mema constitue une étape décisive dans la destinée du fils de Sogolon. L'inscription dans l'Énoncé 24 de la Charte de Kurukan Fuga en ces termes : « Au Mandé, ne faites jamais du tort aux étrangers » apparaît comme un écho à cette marque d'hospitalité légendaire. Celle-ci ne va pas sans rappeler une des grandes valeurs de bienveillance et d'hospitalité auxquelles les sociétés actuelles sont si attachées.

Sur le plan diplomatique, l'hospitalité dont bénéficient Sogolon et ses fils au cours de leur exil pourrait faire écho à une disposition encore d'actualité dans les relations internationales qu'elles soient bilatérales ou multilatérales : le principe de l'immunité diplomatique. En réalité, aux termes des relations diplomatiques, l'immunité est inviolable. Celle-ci se voit dans l'Énoncé 25 dont la teneur suit : « Le chargé de mission ne risque rien au Mandé ». En d'autres termes, celui qui porte une ambassade est assuré de la garantie de la sûreté de sa personne. Ces paroles rappellent des valeurs fortes de la diplomatie en vigueur dans les sociétés contemporaines. De ce qui précède, on observera que malgré l'épreuve du temps, la Charte de Kurukan Fuga conserve toute son actualité. Elle pourrait, dans une exploitation rationnelle, contribuer sans doute au raffermissement des liens entre les Etats, les peuples, les religions, etc.

Le motif de la diversité s'implémente aussi dans la tolérance religieuse et de la liberté culturelle. Il s'exprime avec force dans *Soundjata ou l'épopée mandingue*. En effet, le narratif permet d'observer qu'il n'y a aucun signe d'ingénuité chez les étrangers (Sogolon et ses enfants) au Wagadou lorsqu'ils foulèrent pour la première fois le pays des Cissé. Tout leur paraît familier. Tout se passe comme si les voyageurs originaires du Manding étaient habitués au grouillement des commerçants et à la présence des Blancs. Ils ne sont pas non plus surpris de la liberté que chacun avait à pratiquer la religion de son choix. Ce constat est réconforté par Tamsir D. T. Niane dans sa contribution « De la chute du Ghana à l'émergence du Mali » Niane (CELHTO, 2003, p.28) y explique que le processus d'islamisation du Mandé débute au milieu du XIe siècle. Selon l'historien en effet : « [...] vers 1050, c'est au tour du roi du Mandé qui par suite d'une longue sécheresse embrassa l'Islam

après que les prières d'un Arabe installé à la cour eurent le don de faire tomber la pluie tant désirée ! Ses sujets qui restèrent musulmans l'appelèrent le "musulman" ». Ce passage autorise à penser que la cohabitation, une des valeurs essentielles fondatrices des constitutions des États modernes, étaient de mise au sein du Mandé dès avant l'imperium du fils de Sogolon.

En plus de tous les éléments précités qui inspirent une forme de tolérance et d'ouverture aux autres, il est bon aussi de relever à toutes fins utiles « le retour » d'exil de Soundjata. Cet épisode du retour du héros est tellement chanté, réécrit et ressassé par les traditionalistes mandingues que les conditions du retour forcent l'attention. Selon le narratif livré par Niane, en rentrant au Manding, « À la tête de sa petite, mais redoutable armée, Soundjata, habillé à la manière musulmane de Mema sortit de la ville. (D. T. Niane, 1960, p. 90). Le complément du nom « habillé à la manière musulmane » qui opère comme un adjectif qualificatif est loin d'être un détail superfétatoire. Le court relevé ne doit rien à l'anecdote romanesque. Il prend tout son sens et sa pertinence au regard de la question religieuse, parce qu'il traduit la flexibilité du personnage de Soundjata non seulement dans le pays d'accueil, mais aussi dans la transmission de l'héritage culturel et identitaire qu'il importe désormais dans le pays de ses ancêtres. Il y a là une transmission transculturelle qui positionne le personnage en tant qu'un acteur innervé à la tolérance et à l'ouverture sur les cultures autres.

La volonté de hisser la diversité en tant que valeur cardinale à travers le droit à la différence, le respect de l'autre, mais aussi et surtout de la complémentarité sont à souligner. Élevés en principe de société ou simplement en principe de vie, la diversité et le droit à la différence sont tellement importants qu'ils sont repris et traduits en des questions primordiales aux

assemblées de Kangaba dans l'Énoncé 1. Cet Énoncé organise les rapports sociaux et établit une stratification sociale si originale qu'il permet à chacun de trouver la place qui lui revient dans le respect des autres. Il permet à chacun et à tous d'exprimer son génie dans le strict respect de la différence. C'est ainsi que se décline la parole fondamentale :

La société du grand mandé est divisée ainsi qu'il suit :

- Seize (16) « Ton ta djon » ou porteurs de carquois ;
- Quatre (4) Mansa si » ou tribus princières ;
- Cinq « Mori Kanda » ou classes de marabouts ;
- Quatre (4) « Nyamakala » ou classes de métiers.

Chacun de ces groupes a un rôle et une activité spécifiques.

Outre les dispositions relatives à l'organisation administrative interne de l'empire, plusieurs mesures poursuivent des objectifs analogues sur le plan des droits civils et politiques d'une part, et d'autre part sur les droits sociaux, économiques et culturels. D'autres dispositifs législatifs et réglementaires de la Charte, non moins importants eux-aussi, mettent l'accent sur les droits dits collectifs tels que la copropriété, la protection de l'écosystème, etc. Le sens de tout projet collectif se trouve la diversité avec la propension à l'altruisme, à la solidarité, à l'union et à la confiance mutuelle dans l'acceptation des différences. La diversité est donc gage de développement endogène tel que le veut l'Énoncé 6 : « Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué la « Könögbèn Wölö » (un monde de surveillance pour lutter contre la paresse et l'oisiveté). » de là il convient à tous d'être inflexible à toute déviance, notamment à la paresse et à l'oisiveté. C'est la leçon

qu'on pourrait tirer de la grande coalition mise en place par les peuples qui formeront le futur Empire de Mali. Le prix du don de soi et de l'abnégation pour le salut collectif ressort dans l'Énoncé 23 : « Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d'honneur. » Cet engagement a permis d'avoir raison de la répugnance de Soumaoro Kanté durant les batailles successives jusqu'à la victoire mémorable du fils de Sogolon à Kirina. En conséquence, l'arrogance, la condescendance et le mépris du roi sorcier face au jeune Soundjata transpire dans l'Énoncé 22 : « La vanité est le signe de la faiblesse et l'humilité le signe de la grandeur. »

C'est pourquoi dans la geste de Soundjata (D. T. Niane, 1960) le personnage éponyme représente une figuration narrativisée de la tolérance culturelle car il promeut la diversité religieuse – ce principe républicain qui est la plus mise à rude épreuve de nos jours. En effet, en suivant ses pérégrinations sur la scène du récit, tantôt « Le fils de Sogolon parut, habillé en roi chasseur : il portait un pantalon collant de couleur ocre » (D. T. Niane, 1960, p.117) notamment sur les champs de bataille tantôt « Soundjata avait revêtu ses habits de grand roi musulman » lorsqu'il devait présider l'assemblée de Kangaba (D. T. Niane, 1960, p.133). D'autres extraits le présentent en tant que maître Simbô ou roi des chasseurs où il est totalement investi dans la thaumaturgie traditionnelle. De ce qui précède, le récit des griots collectés par D. T. Niane garde son actualité et les valeurs qu'il porte, promeut et défend rejoignent ceux qu'illustre le décalogue mosaïque, qui elle aussi constitue une source intarissable de principes et valeurs utiles.

3. La Loi mosaïque et la Charte de Kurukan Fuga : valeurs communes, valeurs convergentes

Sur la base de ce qui a été dit, en particulier autour des valeurs horizontales nécessaires à l'équilibre de la société, il y a une forte tentation à présumer que les dix Commandements ou la Loi mosaïque et la Charte de Kurukan Fuga ne proposent pas d'autres choses que la promotion de valeurs et principes universels convergents. Il suffit d'une lecture comparée des dix Commandements en tant que métaphore filée des religions abrahamiques, d'une part, et de la Charte de Kurukan Fuga, d'autre part, pour observer plusieurs constantes et correspondances. La présente section de l'étude se propose de les revisiter en les mettant en évidence dans un vis-à-vis d'où transparaissent plusieurs valeurs communes convergentes entre ces instruments. En tant qu'ensemble d'attitudes et de comportements nécessaires à la paix sociale, manifestement la Loi mosaïque (hypotexte) et la Charte de Kurukan Fuga (hypertexte) partagent des valeurs horizontales.

Tableau synthétique des points de convergence entre la Loi mosaïque et la Charte de Kurukan Fuga

N°	LES DIX (10) COMMANDEMENTS (HYPOTEXTE)	CHARTRE DE KURUKAN FUGA (HYPERTEXTE)
1	Tu adoreras et tu aimeras parfaitement Un seul Dieu	Énoncé 1 : « La société du grand mandé est divisée ainsi qu'il suit : • Seize (16) "Ton ta djon" ou porteurs de carquois ; • Quatre (4) "Mansa si" ou tribus princières ; • Cinq "Mori Kanda" ou classes de marabouts ; • Quatre (4) "Nyamakala" ou classes de métiers. »
2	Tu respecteras Son saint nom, fuyant blasphème et faux témoignage.	

3	Le jour du Seigneur, tu garderas, en servant Dieu dévotement	Énoncé 20 : « Ne maltraitez pas les esclaves, accordez-leur un jour de repos par semaine et faites en sorte qu'ils cessent le travail à des heures raisonnables. On est maître de l'esclave mais pas du sac qu'il porte. »
4	Tu honoreras tes père et mère, tes supérieurs pareillement.	Énoncé 3 : « les « Mori Kanda » sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et considération. » Énoncé 9 : « L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société » Énoncé 18 : « Respectons le droit d'aïnesse. »
5	Tu ne tueras point.	Énoncé 5 : « Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentative d'enlever la vie du prochain est punie de peine de mort. »
6	Tu ne commettras pas d'adultère.	Énoncé 21 : « Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses : du chef, du voisin, du marabout, du féticheur, de l'ami et de l'associé. »
7	Tu ne voleras point.	Énoncé 37 : « Assouvir sa faim dans un champ n'est pas du vol si on n'emporte rien dans son sac ou dans sa poche. »
8	Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain.	Énoncé 19 : « Tout homme a deux beaux-parents : les parents de la fille que l'on n'a pas eue en mariage et la parole qu'on a prononcée sans contrainte. On leur doit respect et considération. » Énoncé 23 : « Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d'honneur. »
9	Tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain.	Énoncé 21 : « Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses : du chef, du voisin, du marabout, du féticheur, de l'ami et de l'associé. »
10	Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain.	

À l'analyse de tous les articles et les Énoncés, on observe d'entrée que le principe de la liberté des idées encadre toute forme de prosélytisme religieux dans le respect de la conviction de l'autre. C'est pourquoi au sein de l'Empire du Mali, l'Énoncé

1 procède d'une stratification étanche de la société et fait de la distinction en classes sociales, en corps de métiers, un précepte fondamental au bon fonctionnement de la communauté. En même temps, il autorise toute propension à exercer librement son métier avec dévouement, engagement et responsabilité. La même prescription autour de la liberté d'idée et de conviction peut être étendue au deuxième Commandement, car ils portent des principes analogues que l'Énoncé 1 de la Charte.

Tel qu'on le voit, le cinquième Commandement « Tu ne tueras point » de la Loi mosaïque correspond bien à l'Énoncé 5 de la Charte « Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentative d'enlever la vie du prochain est punie de peine de mort. ». Il proclame ainsi la sacralité de la personne humaine et de la vie humaine auxquelles toute forme d'attentat est injustifiable. Le crime est donc imprescriptible. Ceci explique le combat universel depuis quelques décennies contre la peine capitale.

Par ailleurs, l'Énoncé 37 de la Charte : « Assouvir sa faim dans un champ n'est pas du vol si on n'emporte rien dans son sac ou dans sa poche », aspérité du droit pénal fait respectivement écho aux Commandements 7 et 9 dont les teneurs suivent. Lorsque le Commandement 7 affirme : « Tu ne voleras point », la Loi 9 prolonge cette prescription dans la formule : « Tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain ». Elle insinue que toute propriété de quelque nature que ce soit est inviolable. L'exception confirmant la règle, il délimite ce qu'on peut considérer comme relevant du vol.

L'institution du mariage reconnue aux Articles 28 ; 29 et 30 de la Charte rappelle fort justement le Commandement 6 où il est écrit : « Tu ne commettras pas d'adultère. » Ces prescriptions prohibent sans concession tout commerce de chair illicite en dehors du mariage. Il est donc interdit tout

rapport sexuel avec sans avoir contracté un lien de mariage. C'est ainsi que l'Énoncé 21 de la Charte renchérit ces prescriptions en lui donnant un retentissement tout singulier en ces termes : « Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses : du chef, du voisin, du marabout, du féticheur, de l'ami et de l'associé. »

L'Article 31 de la Charte : « Venons en aide à ceux qui en ont besoin » est un appel à la solidarité, à l'altruisme, à l'assistance mutuelle, à l'entraide inconditionnée et à la sollicitude à l'égard de tous ceux qui sont en situation de nécessité. Cet Article 9 de la Charte, à la teneur plus prosaïque, rencontre le neuvième Commandement. On a ainsi la formule sacro-sainte autour de la transmission par l'éducation des valeurs éthiques, morales et sociales dont la responsabilité incombe à tous : « Tu honoreras tes père et mère, tes supérieurs pareillement ». Celle-ci répondant à « L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société ». La puissance paternelle est dévolue à tous.

La médisance, le faux-témoignage, le blasphème constituent un ensemble des contre-valeurs qui peuvent porter atteinte à l'harmonie, à la concorde et à la paix sociale. Conscient de leurs caractères infamants et corrosifs pour le vivre ensemble, les constitutionnels de Kangaba ont mis en place des dispositions pour encadrer et brider tout comportement déviant éventuel. C'est ainsi que le deuxième Commandement garde toute sa pertinence tout en attachant du prix à la métaphore de la parole donnée tel qu'on le perçoit dans l'Énoncé 19 : « Tout homme a deux beaux-parents : les parents de la fille que l'on n'a pas eue en mariage et la parole qu'on a prononcée sans contrainte. On leur doit respect et considération. » L'effet d'insistance particulière que l'on

retrouve dans le Commandement 8 impose de dire la vérité rien que la vérité même si celle-ci peut vexer. Ce Commandement appelle à la droiture à l'égard de son prochain quel qu'en soit la circonstance et les mobiles. Ne dit-on pas qu'en chaque être humain se dissimule un dieu ? Respecter son prochain, c'est aussi respecter Dieu, le Dieu unique qu'invoquent respectivement les Articles 1 et 2 du décalogue : « Tu adoreras et tu aimeras parfaitement Un seul Dieu » ou « Tu respecteras Son saint nom, fuyant blasphème et faux témoignage ». Alors que retenir pour synthétiser cette réflexion ?

- À travers le concept de la transtextualité élaboré par Genette, surtout l'hypertextualité, la Charte de Kurukan prolonge les enseignements de la Thora, de la Bible et du Coran articulés autour des dix (10) Commandements en vue de la fraternité universelle ;
- En empruntant la critique historique et philologique au *Coran des historiens*, l'étude montre qu'indépendamment de la diversité apparente des pratiques religieuses, tous les hommes qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans et autres sont liés par la même communauté d'origine et de destin, ils se valent et partagent des valeurs et principes communs ;
- La présente réflexion permet aussi de convenir et d'aboutir à un relativisme civilisationnel et culturel établissant que la diversité, la tolérance et le droit à la différence, promus par la Charte de Kurukan Fuga, constituent des richesses qui ont permis la paix durable dans l'Empire du Mali.

Conclusion

La réalité de la diversité des sociétés actuelles est une évidence qui s'impose à tous. Il faut s'y faire en dépit des divergences qui, somme toute, devraient être solubles dans le vivre ensemble. En rappelant la convergence des dix Commandements, matrice des religions révélées, avec la Charte de Kurukan, l'étude permet d'établir un parallélisme entre l'Empire manding et la société actuelle. L'étude a mis en évidence une convergence formelle sur le plan transtextuel entre la Loi mosaïque et la Charte de Kurukan Fuga. Elle a réussi à établir qu'ils promeuvent plusieurs valeurs horizontales utiles à la paix sociale. Le constat de cette convergence se confirme aussi à partir du recours à des fins de clarification de la méthode critique historique implémentée dans le Coran des historiens (Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye, 2019) en tant que méthode d'analyse. La critique historique et philologique d'établir qu'indépendamment de la diversité des pratiques religieuses, toutes les religions révélées ont les mêmes origines séculaires et incarnent des valeurs similaires qui rencontrent la Charte.

Par ailleurs, l'analyse du parcours narratif du personnage éponyme Soundjata à partir de l'étude documentaire issue de la tradition orale, notamment les paroles des griots rapportées par Niane dans Soundjata et l'épopée mandingue (D. T. Niane, 1960) aura été décisive. Elle a permis de montrer que l'histoire du Manding s'incarne dans les mêmes narratifs que ceux de toutes les civilisations dont elle tire l'essentiel de sa substance. De là, il apparaît que la Charte est aussi le produit de l'idiosyncrasie des peuples du Manding en général et que certains Énoncés transpirent la personnalité de Soundjata en particulier.

En tout état de cause, la lecture comparée de ces instruments (la Loi mosaïque et la Charte de Kurukan) objets de la présente réflexion, donne lieu à l'exaltation de l'ensemble des religions pour aboutir au projet d'édification d'une société éprise de liberté de croyance, de pensée, d'opinion et de la tolérance. Si le Manding médiéval a su créer les conditions d'une paix durable à partir de la diversité, les sociétés actuelles pourraient elles-aussi s'en inspirer pour trouver leur voie. Ce vis-à-vis entre les dix Commandements et la Charte de Kurukan Fuga est finalement un prétexte pour exalter les valeurs et principes qui ont permis la durabilité des sociétés d'antan en dépit de la multiplicité des religions et des croyances.

Dans un contexte mondial marqué par la violence, la sous-région ouest-africaine n'en faisant pas exception, la problématique de l'extrémisme religieux et ses conséquences néfastes méritent un examen à la lumière de la Charte de Kurukan Fuga vue que l'on peine de plus en plus à s'accommoder de nos différences. Ce qui impose de faire un retour au passé. De notre point de vue, la Charte de Kurukan Fuga avec sa propension à contenir les divergences d'antan, constitue une voix crédible qu'il importe absolument d'explorer.

Bibliographie

AMIR-MOEZZI Mohammad Ali & Dye Guillaume, 2019. *Le Coran des historiens*, 3 vol., Paris, Cerf.

ANONYME, *Les Dix (10) Commandements ou le Décalogue*.

CELHTO, 2008. *La Charte de Kurukan Fuga. Aux origines d'une pensée politique en Afrique*, Paris, L'Harmattan.

COLLECTIF, 1964. *L'histoire générale de l'Afrique*, Paris, UNESCO.

GENETTE Gérard, 1982. *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil, Coll. « Points Essai ».

KRISTEVA Julia, 1969. *Séméiotikè : Recherches pour une sémanalyse*, Paris, Seuil.

NIANE Tamsir Djibril, 1960. *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Paris, Présence Africaine.

RIFFATERRE Michael, « L'intertexte inconnu », In : *Littérature*, n°41, février 1981, pp.4-5.

TODOROV Tzvetan, 1970. *Introduction à la littérature fantastique*, Paris, Seuil.

TODOROV Tzvetan, 2008. *La peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations*, Paris, Robert Laffont.